

Vom Stadtumbauschwerpunkt
zum Einwanderungsquartier?

Vom Stadtumbauschwerpunkt

zum Einwanderungsquartier?

Working Paper 2

Situationsanalyse

Städtebau, Wohnungsbestand, Freiraum, Infrastruktur

Dr. Katja Friedrich, Dr. Stefanie Rößler

Unter Mitarbeit von Tabea Danke und Luis Schwarzenberger

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden

DOI: 10.5281/zenodo.7861683

Zitiervorschlag:

Friedrich, Katja; Rößler, Stefanie (2023): Situationsanalyse Städtebau, Wohnungsbestand, Freiraum, Infrastruktur. Working Paper 2 des Projekts „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier - Neue Perspektiven für periphere Großwohnsiedlungen“. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden. DOI: 10.5281/zenodo.7861683

FONA

Sozial-ökologische Forschung

Das Projekt „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier - Neue Perspektiven für periphere Großwohnsiedlungen“, Teilprojekt „Planung und Infrastruktur“ wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit“ (Förderkennzeichen: 01UR1802B).

1	Einleitung.....	1
2	Großwohnsiedlungen und Stadtumbau – stadtplanerische Rahmenbedingungen in den Untersuchungsquartieren	3
2.1	Genese und städtebauliche Typologie von Großwohnsiedlungen.....	3
2.2	Stadtumbau als Planungsstrategie für Großwohnsiedlungen	5
2.2.1	Doppelstrategie aus Rückbau und Aufwertung.....	6
2.2.2	Städtebauliche Konsequenzen des Stadtumbaus	6
3	Theoretischer Rahmen und Bewertungsgrundlagen	10
3.1	Zwei Raumverständnisse: der gebaute und der gelebte Raum.....	10
3.2	Grundlagen des Wohnens	11
3.2.1	Die gleichbleibenden Grundlagen des Wohnens	12
3.2.2	Gesellschaftlicher Wandel und Wohnwandel	13
3.3	Anforderungen an öffentliche Freiräume aus Nutzer*innenperspektive	14
3.3.1	Einflüsse auf Freiraumwahrnehmung und -verhalten	14
3.3.2	Aneignung und Nutzung von Freiräumen	16
3.4	Analyserahmen für die Bewertung der Bewohner*innenperspektive.....	18
3.5	Ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung.....	20
4	Methodik	23
4.1	Datengrundlagen	23
4.2	Analyse.....	25
4.2.1	Kartenerstellung.....	26
4.2.2	Bewertungskriterien.....	29
5	Untersuchungsgebiete	31
5.1	Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz	32
5.1.1	Städtebauliche Einordnung	32
5.1.2	Planerische Rahmenbedingungen und Ziele	35
5.1.3	Situationsanalyse.....	38
5.2	Halle Südliche Neustadt.....	40
5.2.1	Städtebauliche Einordnung	40
5.2.2	Planerische Rahmenbedingungen und Ziele	43

5.2.3	Situationsanalyse	46
5.3	Cottbus Sandow	48
5.3.1	Städtebauliche Einordnung	48
5.3.2	Planerische Rahmenbedingungen und Ziele	50
5.3.3	Situationsanalyse	53
6	Querschnittsbefunde	55
6.1	Vielfältige Lebensvorstellungen treffen auf eine standardisierte Wohntypologie: Grenzen und Potenziale der Aneignung von Wohnungen und Gebäuden.....	56
6.1.1	Die Quartiere bieten ein begrenztes Spektrum an Wohntypologien.....	56
6.1.2	Die Quartiere als Ganzes bieten wenig Abwechslung	59
6.1.3	Zwischenfazit	62
6.2	Freiräume zwischen Überfluss und Aneignungsmöglichkeiten: Potenziale und Probleme der Nutzung und Gestaltung des öffentlichen (Frei)Raums.....	62
6.2.1	Städtebauliche Strukturen und typologische Eigenschaften limitieren die Begegnungsmöglichkeiten und die Aneignungsfähigkeit der Freiräume im direkten Wohnumfeld	63
6.2.2	Landschaftlich besonders attraktive Orte und größere Parkanlagen werden gut angenommen.....	65
6.2.3	Große Freiflächen ohne Gestaltung bleiben oft ohne Nutzung	67
6.2.4	Vielfalt an Gartenprojekten von individuell bis gemeinschaftlich.....	72
6.2.5	Zwischenfazit	74
6.3	Teilhabe braucht mehr als eine Grundversorgung: Infrastrukturausstattung als Voraussetzung für urbanes Leben	75
6.3.1	Vorhandene Grundversorgung und spezifische Situation der einzelnen Infrastrukturen	75
6.3.2	(Städte)Bauliche und freiräumliche Voraussetzungen erschweren vielfältige Infrastrukturangebote	82
6.3.3	Infrastrukturangebote als mögliche Orte der Begegnung und Vernetzung	83
6.3.4	Zwischenfazit	86
6.4	Stadtteil- und Quartierszentren als unentdeckte Ankerpunkte: Potenziale für Versorgung und Begegnung im Wohnumfeld.....	87
6.4.1	Situation in Cottbus Sandow	88
6.4.2	Situation in Halle Südliche Neustadt	92

6.4.3	Situation in Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz	95
6.4.4	Zwischenfazit	99
6.5	Grüne, klimaneutrale und umweltgerechte Großwohnsiedlungen: Möglichkeiten der Quartiere zur Umsetzung einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung	101
6.5.1	Die Weiternutzung der Quartiere trägt zur Reduzierung des Ressourcen- und Flächenverbrauchs bei.....	101
6.5.2	Großwohnsiedlungen bieten Potenziale zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Wohn- und Mobilitätssektor	101
6.5.3	Die Quartiere bieten gute Voraussetzungen für nachhaltiges Konsumieren	103
6.5.4	Biologische Vielfalt hat gute Voraussetzungen	104
6.5.5	Ökosystemleistungen können bereitgestellt werden	105
6.5.6	Zwischenfazit	106
7	Schlussfolgerungen für die stadtplanerische Weiterentwicklung der Quartiere	107
7.1	Wohnqualitäten sichern	107
7.2	Vielfältige Begegnungsorte schaffen	108
7.3	Aneignung ermöglichen.....	108
7.4	Urbanes Leben ermöglichen und Attraktivität steigern	109
7.5	Nachhaltige Gestaltung des Quartiers.....	110
8	Reflexion und Ausblick	111
8.1	Konsequente städtebauliche Weiterentwicklung der Quartiere	111
8.2	Finanzierungs- und Förderbedingungen für die Weiterentwicklung der Großwohnsiedlungen	113
9	Literatur.....	115
10	Anhang – Karten Untersuchungsgebiete	122

1 Einleitung

Das vorliegende Working Paper 2 ist ein Ergebnis des **Projekts StadtumMig „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier? Neue Perspektiven für periphere Großwohnsiedlungen“**.

Das **Verbundprojekt** widmete sich vergleichend am Beispiel der Stadtteile Mueßer Holz und Neu Zippendorf in Schwerin, Südliche Neustadt in Halle (Saale) und Sandow in Cottbus den Entwicklungsperspektiven ostdeutscher Großwohnsiedlungen (Bernt et al. 2020). In den letzten zwei Jahrzehnten waren diese in nahezu allen ostdeutschen Kommunen Schauplatz des Stadtumbaus im Sinne der Anpassung des Wohnungs- und Infrastrukturbestands an zurückgehende Bevölkerungszahlen. Die weitere Perspektive dieser Quartiere war in vielen Fällen unklar. Seit Mitte der 2010er Jahre kam es verstärkt zum Zuzug von Geflüchteten und Asylbewerber*innen, die in diesen Gebieten auf eine entspannte Wohnungsmarktsituation trafen (Wiegand, Pilz 2023). Aus den Stadtumbauquartieren sind Einwanderungsquartiere geworden. Daraus resultieren für die Kommunen neue Anforderungen an die städtebauliche Planung, den Umgang mit dem Wohnungsbestand, die Freiraumplanung und die Infrastrukturausstattung sowie für die Integration und Beteiligung der gesamten Bewohner*innenschaft. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen beschäftigte sich das Projekt mit folgenden **Themenschwerpunkten**, die jeweils aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven bearbeitet wurden:

- Transformation der kommunalen Integrationspolitiken und Governancestrukturen (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, IRS und Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, BIM, Humboldt-Universität zu Berlin; Pilz et al. 2023; Pilz 2022)
- Handlungslogiken von Wohnungsmarktakteur*innen (Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, IRS; Bernt 2022; Bernt, Böhmer 2023)
- Bleibeperspektiven und -wünsche der neuen Bewohner*innen (Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, BIM, Humboldt-Universität zu Berlin; El-Kayed et al. im Erscheinen)
- Veränderte Anforderungen an das Wohnen und Wohnumfeld (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR; vorliegendes Working Paper 2)
- Rolle von Teilhabe und Erarbeitung neuer Beteiligungskonzepte (Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung mbH. B.B.S.M.; Milstrey, Kienz 2021)

Die **drei Quartiere in den Städten Schwerin, Halle (Saale) und Cottbus** dienen dabei als repräsentative **Fallstudien**, die sowohl spezifisch als auch vergleichend betrachtet wurden. Gleichzeitig war die lokale Praxis aus den drei Städten bzw. Quartieren eng in den Prozess der Wissensgenerierung eingebunden und es gab eine kontinuierliche transdisziplinäre Reflexion mit den lokalen Akteur*innen.

Im **Teilprojekt „Planung und Infrastruktur“**, bearbeitet durch das IÖR, wurde die städtebauliche, bauliche, freiraumplanerische und infrastrukturelle Situation analysiert und in Hinblick auf die Potenziale, Defizite und Anpassungsbedarfe für eine nachhaltige Stadtentwicklung unter den Rahmenbedingungen der Zuwanderung bewertet.

Es wurden folgende **Teilfragen** bearbeitet:

- a) Welche Potenziale und Defizite kennzeichnen den Wohnungsbestand, den öffentlichen Raum, die Grün- und Freiräume sowie die Infrastrukturausstattung hinsichtlich der Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner*innen?
- b) Welche Potenziale und Defizite weist die städtebauliche, bauliche, freiräumliche und infrastrukturelle Situation in den drei Quartieren bzgl. eines nachhaltigen Stadtumbaus auf?

Zur Beantwortung der Fragen wurde eine **Situationsanalyse** in den drei Untersuchungsgebieten durchgeführt. Die Betrachtung erfolgte in **vier Analysefeldern** auf Grundlage von theoretisch abgeleiteten Bewertungskriterien:

- (1) Städtebauliche Ebene
- (2) Bauliche Ebene
- (3) Freiräumliche Ebene
- (4) Infrastruktur

Auf Grundlage einer **Bewertung der Potenziale und Defizite** aus (a) der Bewohner*innenperspektive und (b) eines nachhaltigen Stadtumbaus konnten spezifische, aber auch für den Quartierstyp generelle Problemlagen und Handlungsbedarfe in Form von **Querschnittsbefunden** identifiziert werden. Dieses **Working Paper** umfasst die Analyse- und Bewertungsergebnisse sowie Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von Großwohnsiedlungen aus baulich-planerischer Perspektive.

Kapitel 2	Fachliche Grundlagen zur Genese und städtebaulichen Typologie von Großwohnsiedlungen und den räumlichen Auswirkungen des Stadtumbaus	→ thematischer Einstieg in den Stadtquartierstyp Großwohnsiedlung
Kapitel 3	Wissenschaftliche Grundlagen, theoretischer und konzeptioneller Rahmen für die Analyse und Bewertung der Ist-Situation	→ vertieftes Verständnis der Perspektive auf die Quartiere
Kapitel 4	Datengrundlagen und Methoden	→ Darlegung der Arbeitsweise und Datenbasis
Kapitel 5	Detaillierte Vorstellung der Untersuchungsgebiete	→ zum Verständnis der Situation vor Ort und als Wissensbasis für die kommunalen Partner
Kapitel 6	Querschnittsbefunde	→ verallgemeinerbare Erkenntnisse zu Potenzialen und Defiziten der Stadtumbauquartiere
Kapitel 7	Schlussfolgerungen	→ für Praktiker*innen, Wissenschaftler*innen, Akteur*innen in Großwohnsiedlungen, Politiker*innen, für kommunale Projektpartner
Kapitel 8	Reflexion und Ausblick	→ für Praktiker*innen, Wissenschaftler*innen, Akteur*innen in Großwohnsiedlungen, Politiker*innen, für kommunale Projektpartner

Eine Gesamtschau der im Verbundvorhaben bearbeiteten Themen und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Großwohnsiedlungen unter den oben genannten Vorzeichen finden sich im **Handbuch** „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Herausforderungen und Perspektiven für ostdeutsche Großwohnsiedlungen“ (StadtumMig-Projektteam 2022).

2 Großwohnsiedlungen und Stadtumbau – stadtplanerische Rahmenbedingungen in den Untersuchungsquartieren

2.1 Genese und städtebauliche Typologie von Großwohnsiedlungen

Als Großwohnsiedlungen (GWS) werden Wohnquartiere in Städten bezeichnet, die als funktional eigenständige Siedlungseinheit mit mindestens 1.000 Wohneinheiten (andere Definitionen geben 2.500 Wohnungen als Schwellenwert an, Grunze 2017) in einer dichten, hochgeschossigen und relativ homogenen Bebauung errichtet wurden. Sowohl in der DDR als auch in der BRD wurden sie mit dem Ziel der Schaffung von Wohnraum als Reaktion auf die Wohnungsnot der Nachkriegszeit geschaffen (BRD: Sozialer Wohnungsbau, DDR: Wohnungsbauprogramm). In Ostdeutschland wurden zwischen 1960 und 1990 etwa zwei Millionen Wohnungen in „Großtafelbauweise“ errichtet; entsprechend nimmt das Wohnen in GWS hier eine höhere Bedeutung als in Westdeutschland ein. Typisch für GWS sind eine relativ einheitliche Bebauung, ein hoher Typisierungsgrad der Wohnungen und eine zentralisierte Versorgungsinfrastruktur (Bernt et al. 2020).

Die GWS basieren zum Großteil auf den Stadtvisionen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die vor allem auf die Industrialisierung und die miserablen Wohn- und Arbeitsbedingungen der Menschen in den extrem anwachsenden und sich verdichtenden Städten Bezug nahmen. Anhand drei sehr verschiedener historischer Konzepte und Realisierungen möchten wir auf Schwerpunktsetzungen und bis heute prägende Spezifika eingehen. Dies sind die Gartenstädte um 1900, sozialreformerische Siedlungsprojekte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und (gebaute) Utopien der Charta von Athen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wobei die ersten beiden Beispiele kontrastierend zu den später, sich vorwiegend an den Grundlagen der Charta von Athen orientierenden GWS, wirken.

Drei Strategien für preisgünstiges gutes Wohnen

Gartenstädte wurden zunächst in England (Howard 1902) und dann auch in Deutschland realisiert. Diese im Umland der historischen Städte gelegenen Neugründungen weisen meist eine funktionale Beziehung zur in der Nähe liegenden Stadt auf. Allgemeine Ziele waren u. a. gute Lebensbedingungen für Arbeiter*innen wie Licht und Sonne, saubere Luft, Zugang zu eigenen Gärten und Landschaft. Diese ließen sich nur im Stadtumland auf kostengünstigem, neu zu erschließendem Bauland umsetzen. Angestrebt wurden: Bezahlbarkeit und Qualität der Wohnungen, Verhinderung von Spekulation, Gründung von Genossenschaften sowie formal-ästhetische stadt- und landschaftsplanerische Standards. Es galt die Beschränkung der Städteexpansion durch Grüngürtel, die Sicherstellung der schnellen Verbindung in die Natur sowie städtebauliche Harmonie und Vielseitigkeit durch Bauvorschriften umzusetzen. Um den Zugang zu Landschaft und Luftqualität zu gewährleisten, sollten sich mehrere Gartenstädte (auf jeweils 32.000 Einwohner*innen begrenzt) um eine Zentralstadt gruppieren (Reinborn 1996). Am Beispiel der Gartenstadt Hellerau, einer fast dörflichen Siedlung am Rand von Dresden, wird deutlich, dass alle Freiräume zugeordnet und definiert sind. Jedes (Reihen)Haus verfügt über einen eigenen Garten (auch zum Anbau von Obst und Gemüse). Die restlichen (öffentlichen) Räume sind mit Hilfe von Rück- und Vorsprüngen, einer Hierarchisierung von Wegeführungen und Platzbildungen sowie einem Zusammenspiel von Infrastruktur und Baulichkeit formal und funktional hochgradig differenziert gestaltet. Alles passt zum Maßstab Mensch, so auch die baulichen Gebäudedetails wie: Strukturierung der Einzelgebäude, materielle Vielschichtigkeit durch Sockel, Erker, Gesims, Fensterläden, Schattenspiel und Variation in den Dachformen. Die relativ niedrige Bebauung von zwei bis fünf Stockwerken

und die geringe Größe der durchgrünten Stadteinheiten unterstreichen zusätzlich den Bezug zum Menschen.

Der **Wohnungsbau im „Roten Wien“** (sozialdemokratisches Wohnungsbauprogramm 1919-1927) zielte auf den Neubau von 25.000 Wohnungen in der Innenstadt in Form einzelner dichter Stadtbau-Steine, genannt „Wiener Höfe“ (Reinborn 1996). Die kompakten Blockbebauungen wurden in vielfältiger Ausformung mit differenzierten Wohnungen umgesetzt. Aufgrund des hohen sozialen Anspruchs und der Gemeinbedarfseinrichtungen (Läden, Klubs, Spielplätze, Bäder) wurden sie Arbeiterpaläste genannt, obwohl es sich um sehr bescheidene Wohnungen (anfangs zwischen 38 und 45 qm, nach 1938 zwischen 40 und 57 qm) handelte. Entstanden sind expressive kompakte Anlagen, mit Plätzen und abwechslungsreichen Blickbeziehungen. Es war explizites Ziel einprägsame Orte im Kontrast zur damaligen kapitalistischen Stadt zu schaffen (Lampugnani, 2010, 367). Zugleich bieten handwerkliche Details (Klinkerbau, Vor- und Rücksprünge an Eingängen usw.), ähnlich wie oben am Beispiel von Hellerau beschrieben, maßstäbliche und ortsspezifische und somit letztendlich auch Identität ausprägende Situationen für die Bewohner*innen.

Le Corbusier, ein einflussreicher Architekt und Stadtplaner der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Vertreter des Städtebaus der Moderne, veröffentlichte zahlreiche radikale Stadtideen sowohl für den Umbau von Innenstädten, als auch peripherer Stadterweiterungen. So schlug er den Abriss der gesamten historischen Innenstadt von Paris zugunsten von 18 kreuzförmigen 200 m hohen Superwolkenkratzern vor (1925 „Plan Voisin“). Dabei nahm Le Corbusier wesentliche städtebauliche Grundkomponenten des modernen Städtebaus vorweg: geometrisches und orthogonales Grundraster, grüne Parks zwischen den Hochhäusern, getrennte Verkehrserschließung für Fahrzeuge und Fußgänger*innen und die grundsätzliche Trennung von Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Erholen. Le Corbusier baute dann seit 1947 scheibenförmige Hochhäuser („Unité d’Habitation“), so genannte Wohnmaschinen, mit integrierten Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. verschiedene Geschäfte und ein Kindergarten auf der begehbaren Dachlandschaft).

Städtebau der Moderne

Mit der intensiven (und zusätzlich Kosten einsparenden) Umsetzung des Städtebaus der Moderne ging eine Abkehr von Traditionen und lokalen Bezügen einher. Der Neubau im Außenbereich der Städte, unabhängig von gewachsenen Stadtstrukturen verstärkte die Strenge der geometrischen Ordnung. Die „Wiener Höfe“ waren diesbezüglich eine Ausnahme in zweierlei Hinsicht. Sie lagen innerstädtisch und sie boten trotz ihrer Großmaßstäblichkeit eigenständige formale Ausprägungen und somit je eine eigene Identität. Gartenstädte waren eher dörflich und wiesen meist organische städtebauliche Anordnungen auf. Beide Alternativbeispiele setzten zudem auf handwerkliche Details und bauliche Vielfalt. Wohingegen gerade die stupide Wiederholung kaum variiertes Zeilenbauten zu geometrisch strengen und großmaßstäblichen Quartieren mit austauschbaren Formen und Materialien führte. Die fehlende (städte)bauliche Identität wurde später von der „Postmoderne“ kritisch aufgegriffen. Man vermisste eine Ortsspezifität, auch „Genius Loci“ (Norberg-Schulz 1982) genannt.

Das von der jeweiligen Zeit geprägte Menschenbild führt aus heutiger Sicht zu einem weiteren Kritikpunkt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte man zu wissen, was das richtige Wohnen für alle sei, denn „Gerade im Wohnbereich soll ein ‚neuer Mensch‘ erzogen werden, indem man ihn mit ‚bedürfnisgerechtem‘ Wohnraum ausstattet.“ (Hahn 2005, 1015). Der Ordnungs- und Rationalisierungswille zielte auf die präzise Funktionszuweisung und Normierung von Grundrissen und mehr noch war man der Auffassung, es stehe dem Architekten zu, „bessere Wohnsitten heranbilden zu helfen“ (Behne, 1927 in: Hahn 2005, 1015). Mit dieser Vorstellung begann die präzise Formgebung aller Lebensbereiche

innerhalb und außerhalb der Wohnung, die aus heutiger Sicht weder zur Ausdifferenzierung der Lebensweisen noch zur Selbstbestimmung des Menschen passen will: „man maßt sich nicht mehr an, zu wissen, wie das Leben sei“ (Häußermann 1996, 15).

Bis heute relevant und problematisch ist die bevorzugte Planung aus der Vogelperspektive (früher favorisiert durch die neue Sicht aus dem Flugzeug, später durch die Arbeit an Stadtmodellen). Sie verzerrt den Maßstab und blendet den kleinteiligen Alltag der Menschen aus. Gerade die Wahrnehmung aus Augenhöhe wurde von den Gartenstadtplanern explizit beachtet (z. B. Unwin 1909), die kleinräumliche und meist private Beziehung zum Freiraum wurde gefördert und zudem waren die kleinen Stadt- und Quartiersgrößen unempfänglich für großflächige Monotonie. Die GWS können bis heute kaum vielfältig gestaltete kleinteilige öffentliche Situationen oder direkte Zuordnungen von Freiraum und Wohnung vorweisen. Dies wird oft durch Kleingärten in der Nähe kompensiert. Es dominieren großflächige, oftmals völlig unstrukturierte Grünflächen und es fehlt die städtebauliche Raumbildung.

Städtebauliche Typologie der GWS

In Fortsetzung der Ideen des Städtebaus der Moderne sind folgende zentrale Merkmale der GWS prägend:

- Periphere Lage im Grünen, mit großzügigen Freiflächen (Abstandsflächen zu Straßen) für gute Luft und Zugang zur Landschaft
- Großflächige städtebauliche Anlage mit geometrischer Anordnung hochgeschossiger Gebäude (meist formaler Wechsel von Punkthochhäusern und Scheiben)
- Industrielle Herstellung u. a. in Plattenbauweise (vorfabrizierte Bauweise und Montage vor Ort per Kran, hohe Standardisierung und Wiederholung der Elemente gewährleisten preisgünstige Wohnungen in sehr hohen Mengen in schlichten Baukörpern, Lage außerhalb der Stadtzentren begünstigt diese Technologie vor allem bei großflächiger Umsetzung)
- Trennung aller Funktionen, meist Wohngebäude und funktional ergänzende Sonderbauten, städtebauliche Integration kleiner Versorgungszentren (einzige formale und funktionale Abhebung von Wohnbau- und Freiraumflächen), Trennung der Verkehrswege

2.2 Stadtumbau als Planungsstrategie für Großwohnsiedlungen

Nach 1990 waren viele ostdeutsche Großwohnsiedlungen mit hohen Bevölkerungsverlusten konfrontiert. Trotz teilweise aufwendiger Sanierungsmaßnahmen wiesen die Großwohnsiedlungen hohe Wohnungsleerstände auf. Als Reaktion auf die durch den Strukturwandel und demografischen Wandel verursachten Funktionsverluste und Nachfragerückgänge in ostdeutschen Städten und die daraus folgende für notwendig erachtete siedlungsstrukturelle Anpassung wurde 2002 im Rahmen der Städtebauförderungskulisse das Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost zur Unterstützung von Kommunen in den neuen Bundesländern aufgelegt. Die Kernstrategie lag in der Stabilisierung der städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen Strukturen durch die Reduzierung struktureller Wohnungsleerstände und die gezielte Stärkung innerstädtischer Altbauquartiere. Die Strategieumsetzung erfolgt nach integrierten Ansätzen in enger Verflechtung der beiden Förderstränge Aufwertung und Rückbau: Parallel zum Wohnungsrückbau, welcher schwerpunktmäßig in den randstädtischen Großwohnsiedlungen umgesetzt wurde, erfolgen/erfolgten Aufwertungsmaßnahmen in städtebaulich bedeutsamen Teilräumen und die Sanierung erhaltenswerter Altbausubstanz (BMVBS 2012b).

2.2.1 Doppelstrategie aus Rückbau und Aufwertung

Die **Rückbaustrategie** zielte auf die Beseitigung dauerhaft leerstehender Gebäudebestände zur Anpassung des Wohnungsmarktes. Dies erfolgte durch punktuellen oder flächenhaften Rückbau/Abriss sowie Teilrückbau/Teilabriss von Gebäuden und dazugehöriger Infrastrukturen (BMVBS 2012a). Der großflächige Wohnungsrückbau fand dabei in erster Linie in den Immobilienbeständen kommunaler Wohnungsgesellschaften und von Wohnungsgenossenschaften statt – private Bestände spielten eher eine untergeordnete Rolle. Der Rückbau sollte dabei idealtypisch von den Gebietsrändern nach innen erfolgen und zu einer Stärkung der verbleibenden Siedlungskerne beitragen. Dies ließ sich u. a. auf Grund von entgegenstehenden Interessen der Wohnungseigentümer*innen und teils umfassender Privatisierungen jedoch selten wie geplant umsetzen, dadurch wurden aus den Siedlungen „Quartiere auf Zeit“ (Beer 2002; Peter 2009; Milstrey 2017) mit unklaren Entwicklungsperspektiven. Es wurden einige erfolgreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt, die insgesamt zu einer Aufwertung und gleichzeitigen Reduzierung des Wohnungsbestandes geführt haben (siehe Exkurs in Abschnitt 6.1.2, S. 61).

Die **Aufwertungsstrategie** umfasste zunächst bauliche Maßnahmen an Gebäuden und im Freiraum, die auf eine Verbesserung des Baubestandes, des Wohnumfeldes und des Stadtraums zielen. Generell waren Handlungsansätze auf eine Attraktivitätssteigerung und die Schaffung neuer Nutzungsmöglichkeiten des Wohnumfeldes und im öffentlichen Raum ausgerichtet (BMVBS, BBR 2006). Aufwertungsmittel wurden v. a. im öffentlich nutzbaren Freiraum eingesetzt, beispielsweise im Zuge der temporären freiraumplanerischen Nutzung frei gewordener Flächen, und der dauerhaften Freiraumentwicklung, z. B. der Vernetzung von Grünzügen und der Gestaltung von Straßenräumen und Plätzen. In GWS erfolgten Vorhaben zur Wohnumfeldverbesserung sowie gestalterische Maßnahmen und Nachnutzungen von Abrissflächen (BMVBS 2012a). Die ursprüngliche Intention war, Rückbau- und Aufwertungsmittel immer in Kombination einzusetzen. Aufgrund des anfänglichen Handlungsdrucks bei der Leerstands-beseitigung sowie den Schwierigkeiten bei der Bereitstellung des für Aufwertungsmaßnahmen notwendigen kommunalen Eigenanteils bei der Finanzierung konnten v. a. in den Anfangsjahren in einigen Gebieten ausschließlich Rückbaumittel eingesetzt werden (Rößler 2010b; BMVBS, BBR 2006).

Bestandteil des Stadtumbau-Programms war auch die **Rückführung städtischer Infrastrukturen** einschließlich der Grundversorgung durch die Anpassung oder den Abriss von Einrichtungen sozialer Infrastruktur (Kindergärten, Schulen und andere Einrichtungen) sowie den Rückbau technischer Infrastruktur (Leitungsnetze der Ver- und Entsorgung). Dabei handelt es sich insbesondere bei flächenhaftem Rückbau um ergänzende Maßnahmen, um nach vollzogenem Wohnungsrückbau auch die Infrastruktur anzupassen (BMVBS 2012a).

2.2.2 Städtebauliche Konsequenzen des Stadtumbaus

Die inkonsequente Abrisspolitik (Abschnitt 2.2.1) und jahrelange Desinvestition haben perforierte Quartiersstrukturen mit Beständen in Insellagen, unterschiedliche Sanierungs- und Vermietungsstände und die Verwahrlosung öffentlicher Räume (Grunze 2012) zur Folge ebenso wie ein Wohnraumangebot im preiswerten Segment (Bernt et al. 2020). So wurden die im Ursprung der Siedlungen begründeten städtebaulichen Probleme (Abschnitt 2.1) durch die Rückbaumaßnahmen zum Teil verstärkt. Wenngleich umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen vereinzelt auch zu Verbesserungen des Wohnraumangebotes, des öffentlichen Raums und der Freiraumausstattung geführt haben.

Städtebauliche und bauliche Auswirkungen

Der punktuelle Rückbau hat eher zu Insellagen geführt, die Effizienz der technischen und Verkehrsinfrastruktur ist gemindert und führte beispielsweise zur Ausdünnung von Taktzeiten im ÖPNV. Insbesondere in den Randlagen, die ursprünglich häufig für den kompletten Rückbau vorgesehen waren, wird die geringe bauliche Dichte zusätzlich auch vom Rückgang der Infrastrukturausstattung verstärkt.

Die bauliche Entdichtung hat in Teilen der Quartiere zu einem Gefühl der Leere, zu weiten, ereignislosen Wegen, und zum Teil auch zum Entstehen von Angsträumen (lange Fußwege ohne Belebung, Wildwuchs) geführt. Die ohnehin unzureichende städtebauliche Raumbildung wurde durch Rückbau noch verschlechtert. Neubauvorhaben (i. d. R. Einkaufszentren oder Supermärkte) wurden meist auch als Solitäre errichtet. Die Versorgungslage wurde dadurch zwar verbessert. Gleichzeitig wurde die bekannte Funktionstrennung durch diese Vorhaben aber erneut verfestigt.

Die im Rahmen des Stadtumbaus durchaus auch angestrebte Aufwertung des Wohnungsbestandes durch Teilrückbau (Geschossreduzierung, Teilung der Zeilenbauten) und Diversifizierung der Wohnungsgrundrisse wurde nur in wenigen Pilotprojekten durchgeführt (siehe Kapitel 6.1.2). Die bauliche Typologie konnte so nur an einigen wenigen Orten in den GWS tatsächlich ergänzt werden.

Der in der Regel recht zügige Rückbau der Sonderbauten (Kaufhallen, Restaurants, Ladenpavillons, Kindertagesstätten und Schulen) führt zu baulicher Monotonie und Monofunktionalität. Es fehlen damit auch die Potenziale für die Etablierung neuer Nutzungen.

Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden haben sehr unterschiedliche Qualität und Umfang. Durch Wärmedämmverbundsysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs, neue Fenster und neue farbige Anstriche hat sich das Antlitz der Gebäude in einigen Bereichen zunächst optisch verbessert. Weiterhin fanden auch Modernisierungen im Inneren statt. In einigen Gebäuden wurden Fahrstühle angebaut. Die meisten Maßnahmen hatten jedoch kaum städtebauliche und funktionale Relevanz. Zudem sind die Sanierungen, v. a. der ersten Generation in einigen Fällen oberflächlich oder technisch mangelhaft gewesen, was bereits zu sichtbaren Mängeln (z. B. Schimmelbildung an Fassaden) führt. Das bewusste Liegenlassen von Wohnungsbeständen und Auslassen von Sanierungsmaßnahmen aufgrund unklarer Entwicklungsperspektiven führt zur Konzentration eher vernachlässigter Gebäude in Randlagen.

Frei- und Grünflächen

Bestehende und durch den Rückbau neu entstehende Freiflächen wurden in einigen Fällen qualifiziert. Allerdings führt das Mehr an Freiflächen eher zu einem Überangebot von Grünflächen, als zur Schaffung weiterer Angebote. Denn einerseits besteht auch aufgrund des Bevölkerungsrückgangs eher weniger Bedarf nach Parks und Grünflächen. Andererseits mangelt es den Flächeneigentümern an den finanziellen Mitteln, die Flächen vielfältig auszustatten und intensiv zu pflegen. Vor allem die neuen Grünflächen werden nicht als Bereicherung wahrgenommen, zumal wenn gleichzeitig die Qualität der vorhandenen Flächen sinkt.

Frei- und Brachflächen als Folge der Rückbaumaßnahmen, aber auch als Teil der Aufwertungsstrategien, stellen ein zentrales Handlungsfeld des Stadtumbaus dar. Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen des Stadtumbaus Ost ca. 85 % der Rückbaustandorte zunächst Freiflächen geblieben sind (BMVBS 2007), wurde der Umgang mit diesen Flächen zur zentralen Herausforderung für die Stadtentwicklung (Rößler 2012). Die Verbesserung des Freiraumangebotes, aber auch die Schaffung stadtökologischer Qualitäten entspricht durchaus dem Aufwertungsgedanken des Stadtumbauprogramms. Zugleich sind freiraumplanerische Ansätze zum Umgang mit den freiwerdenden Flächen natürlich häufig die einzige Möglichkeit der Nachnutzung und damit eher Notwendigkeit als bewusste Strategie (Rößler 2010a).

Als Konsequenz des Rückbaus von Wohngebäuden entstehen zunächst Freiflächen, die in der Regel beräumt, planiert und mit einer Rasenansaat versehen werden (BMVBS 2008). Im Zuge des Stadtumbaus wurden abhängig von der Lage, den kurz- und langfristigen Nachnutzungsabsichten der Kommune bzw. der Eigentümer*innen sowie dem verfügbaren Finanzrahmen unterschiedliche Ansätze angewendet, diese Freiflächen zu entwickeln. Die Menge und die Dimension der entstehenden Freiflächen sowie die unterschiedlichen Aufgaben potenzieller Freiräume in den einzelnen Stadtbereichen haben zur Entwicklung neuer Freiraumtypen geführt, die herkömmliche Freiraumtypen in den Städten ergänzen. So entstanden neben klassischen Stadtteilparks Freiräume, die eine Reaktion auf zum einen geänderte Nutzungsbedarfe (quantitativ und qualitativ) und zum anderen unklare zeitliche Perspektiven und geringe finanzielle Mittel sind (z. B. urbane Gärten, Wald) (Rößler 2010b).

Allerdings spielen Maßnahmen zur Herstellung qualitätvoller Grünflächen eher eine untergeordnete Rolle. Die einfache Raseneinsaat als provisorische Gestaltungslösung wird auch im Rahmen des Berichts 10 Jahre Stadtumbau als gängige Praxis beschrieben (BMVBS 2012b). Als Gründe hierfür werden insbesondere die Folgekosten für die Pflege genannt, da im Rahmen der Städtebauförderung keine Mittel zur Anschlussfinanzierung zur Verfügung stehen.

Die im Stadtumbau zunächst häufig anzutreffende Form der freiraumplanerischen Nachnutzung ist die der **Zwischennutzung**. Nicht unbedingt auf den ersten Blick durch ihre Nutzung oder Gestaltung als solche erkennbar, war die Hälfte der bewusst entstehenden grünen Freiflächen temporärer Natur (BMVBS, BBR 2007). Die betreffenden Flächen sind in aller Regel weiter im Besitz des/der vormaligen Gebäudeeigentümer*in und die baurechtlichen Rahmenbedingungen sind zunächst unverändert. Das heißt, dass das Baurecht (i.d.R. nach § 34 BauGB) uneingeschränkt erhalten bleibt. Eine Wiederbebauung kann durch Auflagen der Förderbescheide bzw. durch sogenannte Gestattungsvereinbarungen (Nutzungsvereinbarungen zwischen den privaten, ggf. auch kommunalen Eigentümer*innen und den privaten bzw. kommunalen Nutzer*innen) für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt werden. Auch die grünen Freiflächen, die auf i. d. R. größeren Rückbauflächen in den randstädtischen Großwohnsiedlungen entstehen, sind planungsrechtlich betrachtet häufig Zwischennutzungen. Eine Umwidmung wäre planungsrechtlich aufwendig, würde ggf. Entschädigungsleistungen notwendig machen und würde bei größeren Wohnungsunternehmen zu einer Verringerung der Buchwerte führen. Unabhängig von der planungsrechtlichen Situation sind aber gerade in den GWS im Zuge des Stadtumbaus auch hochwertige Grünflächen entstanden, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass diese von den Wohnungsunternehmen wieder als Bauflächen genutzt werden. Aber auch hier ist nicht auszuschließen, dass ehemalige Hochhausstandorte wieder als Wohnbaufläche genutzt werden (Rößler 2010b).

Liegen zum Zeitpunkt der Entstehung einer rückbaubedingten Freifläche noch keine Nachnutzungspläne vor und müssen bau- bzw. eigentumsrechtliche sowie finanzielle Fragen oder auch die langfristige Entwicklungsabsicht ganzer Stadtumbaugebiete erst noch geklärt werden, ist das „**Liegenlassen**“ eine Option. In der Regel bleiben die bau- und eigentumsrechtlichen Rahmenbedingungen unberührt, d. h. die Fläche bleibt weiter als Bauland im ursprünglichen Besitzverhältnis. Je nach Dauer des Liegenlassens und abhängig davon ob ggf. einfache Pflegemaßnahmen (z. B. Mahd ein- bis zweimal jährlich) durchgeführt werden, entsteht Ruderalvegetation, im Sinne „urbaner“ Wildnis. Diese wird von in den Stadtumbaugebieten verbleibenden Anwohnern sehr unterschiedlich wahrgenommen. Häufig jedoch werden solche Flächen als Zeichen der Aufgabe der Siedlungsstandorte gedeutet und verstärken das evtl. negative Image der Stadtumbaugebiete (Mathey, Rink 2008).

Eine dauerhafte Entwicklung von Freiräumen im Rahmen des Stadtumbaus ist über den Ansatz der „**Renaturierung**“ möglich. Darunter wird im Kontext des Stadtumbaus (im Gegensatz zur Verwendung in der naturschutzfachlichen Praxis) verstanden, wenn Bauland dauerhaft in Grünflächen umgewandelt wird (BMVBS, BBSR 2009). Häufige Nutzungs- und Gestaltungsoptionen sind: Anlage von Stadtteilparks,

Aufforstung, Landwirtschaft, Entwicklung von Naturschutzflächen, Entwicklung von Retentionsflächen zum Hochwasserschutz. Gemein ist diesen Optionen, dass sie langfristig planungsrechtlich abgesichert sind. Diese Form der freiraumplanerischen Nachnutzung stellt dabei die konsequenteste freiraumplanerische und ggf. naturschutzfachliche Option dar. Die Frage der planungsrechtlichen Widmung hat dabei auch Wirkungen für die Fragen der Verantwortlichkeit und Unterhaltung der Flächen. Öffentliche Stadtteilparks werden i. d. R. in der Zuständigkeit der kommunalen Grünverwaltungen liegen. Als Wald gewidmete Aufforstungsflächen unterliegen der zuständigen Forstbehörde und es gelten entsprechend eingeschränkte Verkehrssicherungspflichten im Sinne der Waldgesetze. Für Flächen, die unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten entwickelt werden, sind häufig die Naturschutzbehörden zuständig. Die dauerhafte Umnutzung von Bauland zu Grünland entspricht nicht unbedingt den Interessen der Eigentümer*innen. Folglich findet die Renaturierung von Flächen häufig nur zufällig, auf Grund geringer Verwertungsinteressen von Flächen, statt und wird nicht bewusst als gestaltende Strategie wahrgenommen (BMVBS 2012b; BMVBS, BBSR 2009). Gegenwärtig finden sich vielgestaltige freiraumplanerische Ansätze im Stadtumbau, die auch zum Teil explizit die Belange der Förderung der biologischen Vielfalt adressieren (Rößler et al. 2018; Werner et al. 2020).

3 Theoretischer Rahmen und Bewertungsgrundlagen

Zur Analyse und Bewertung der Potenziale und Defizite der Stadtteile hinsichtlich (1) der Bewohner*innenbedürfnisse und (2) eines nachhaltigen Stadtumbaus werden verschiedene konzeptionelle und theoretische Bezüge verwendet, die im Folgenden kurz dargestellt werden. Einführend werden zwei Raumverständnisse eingeführt, welche die hier zu Grunde liegende Haltung und Perspektive auf die Quartiere charakterisieren (Kapitel 3.1). Zur Entwicklung nachfragegerechter und bedürfnisorientierter Wohn-, Infrastruktur- und Freiraumangebote wird zunächst das „gute Wohnen“ erörtert (Kapitel 3.2). Ergänzend werden in Kapitel 3.3 Erkenntnisse zu Anforderungen an öffentliche Freiräume aus Nutzer*innenperspektive zusammengefasst. Auf dieser Basis wurden Kriterien zur Bewertung der Stadtteile abgeleitet und mit entsprechenden Indikatoren zur Analyse untersetzt (Kapitel 3.4). In Kapitel 3.5 werden kurz die wesentlichen Aspekte einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung dargestellt.

3.1 Zwei Raumverständnisse: der gebaute und der gelebte Raum

Raumverständnisse bzw. Raumzugänge spielen bei der Wahrnehmung von Wohngebieten, der Bewertung ihrer Potenziale und Defizite, bei individuellen sowie stadtplanerischen Standortentscheidungen eine Rolle. Wir arbeiten mit zwei Raumzugängen – dem gebauten und dem gelebten Raum (Friedrich 2011). Wobei uns der gelebte Raum und von ihm abgeleitete Bewertungskriterien helfen, den gebauten Raum in den Untersuchungsgebieten (bezüglich städtebaulicher, baulicher, freiräumlicher und infrastruktureller Voraussetzungen) aus der Perspektive der Bewohner*innen zu bewerten.

Der **gebaute Raum** wird im Kontext von (Stadt)Planung und Bauprozessen von Planer- und Architekt*innen umfangreich und vielseitig verwendet, um Entscheidungen über Neubau, Umbau oder Abriss aufgrund von baukonstruktiven, bautechnologischen oder verkehrstechnischen Bedingungen zu treffen. Hier geht es um Höhen und Abstände oder um Fluchtwege nach Brandschutzverordnungen. Der gebaute Raum dient als Abstraktum im Kontext des Bauens für Berechnungen oder Plandarstellungen bzw. lässt das Gebaute stadtplanerisch, verkehrstechnisch oder wohnungswirtschaftlich bemessen und bewerten. Der gebaute Raum als Raumkonzept wird an dieser Stelle nicht vertiefend erörtert, da er die vorherrschende Grundlage aller stadtplanerischen und architektonischen Tätigkeiten ist. Im Kapitel 2.1 wurden die verschiedenen Baukonzepte der Großwohnsiedlungen, wie beispielsweise die vorwiegende Planung am Modell (Vogelperspektive) oder die vom „Diktat der Kranbahn“ bestimmte Umsetzung beschrieben. Dem gegenüber steht der **gelebte Raum** (Dürckheim 1935), der immer an Menschen und somit individuell an Leben, Alltag, Befindlichkeiten und konkrete Situationen gebunden ist. Es ist der Raum der Wohnenden, der sich nur über deren leibliche Erfahrungen bzw. Erzählungen bezüglich erlebter Geschehnisse und Empfindungen begreifen lässt. Gelebter Raum ist sehr komplex und methodisch nicht leicht zu fassen, aber gerade im Kontext des Wohnens stellt er eine bisher unterschätzte Perspektive zur Bewertung und Ableitung von Handlungsansätzen dar.

Im Folgenden wird kurz auf theoretische Grundlagen und einige Hintergründe und Spezifika des gelebten Raums eingegangen, um daraus Bewertungsgrundlagen ableiten zu können, die Befunde ermöglichen, wie die Quartiere zum Wohle der heutigen und auch künftigen Bewohner*innen weiterentwickelt werden können.

Der **gelebte Raum** kann als Alltagswelt, räumliche Umwelt des Menschen (Kruse 1974), Wirklichkeit des Menschen, Erfahrungsraum, Lebenswelt (Schütz, Luckmann 1979) sowie Leiblichkeit und all ihrer Stimmungen und Atmosphären (Schmitz 1998, 2007) verstanden werden. Diesen philosophischen und umweltpsychologischen Raumkonzepten ist gemein, dass sie sich am Erleben und den Gefühlen des

Menschen orientieren. Der Mensch ist dabei Bedeutungsgeber zum Beispiel als Empfindender, Handelnder, Erinnernder. Philosophisch-anthropologisch ist Wohnen – eine komplexe Sache im Sinne des Bewohnens der Erde – ein Wesensmerkmal des Menschen, egal welcher Herkunft oder Kultur.

Wohnend verankert sich der Mensch in der Welt, denn der Mensch ist von Natur aus heimatlos, er muss sich seinen Ort – wo er bleiben und gut leben kann – selbst schaffen (Plessner 1928). Von diesem haltgebenden Ort aus kann der Mensch sein Leben zielsicher führen (Hahn 2008). Die Prozesse der Lebensführung (Plessner 1928), der Selbstbestimmung (Seel 2002, 2004) sowie der Schaffung eines Zuhauses durch Rauman eignung (Friedrich 2011) sind miteinander verwoben und für jeden Menschen unumgänglich.

Der Ort und das Gefühl eines Zuhauses weist keine klaren Raumgrenzen auf. Das Zuhause ist Drinnen und Draußen und es geht von der Wohnung, in das Treppenhaus, in den öffentlichen Raum, in den Freiraum und ins Quartier, in die Stadt usw. über und wirkt auch wieder zurück (Friedrich 2015a, 2015b). Beispielsweise können schlechte Erfahrungen im Stadtteil ein ungutes Gefühl empfinden lassen, dass man auch innerhalb der Wohnung spürt. Im Extremfall ist es so gravierend, dass die Person sogar wegzieht. In die andere Richtung gedacht, gibt das Zuhause Menschen Halt, Geborgenheit und Sicherheit mit durchaus großer Reichweite: „Das Behagen in der Badewanne reicht nicht über deren Rand hinaus; das Behagen als Gefühl der Geborgenheit ist dagegen eine Atmosphäre, die den Menschen umhüllt und trägt, wohin er auch geht, und ihm sein Leben leichter macht, wie heiteres Wetter“ (Schmitz 2007, 25). Atmosphäre und Stimmung (als Wohlgefühl, Vertrauen oder Angst) sind Phänomene des gelebten Raums, die für das gelingende Wohnen besonders relevant sind. Es handelt sich um leibbezogene, also an Menschen gebundene Wahrnehmungen, die sich immer aus Überlagerungen von inneren und äußeren Stimmungen zusammensetzen (Ströker 1977).

Grundsätzlich ist der Mensch immer mit beiden Raumtypen verbunden. Das Zusammenkommen von gebautem und gelebtem Raum lässt sich mit einer von Heidegger offengelegten Gewichtung aufzeigen, demnach das Bauen dem Wohnen dient. Das bedeutet, dass wir als Menschheit klug bauen sollten, um die Erde gut bewohnen zu können. Dafür müssen wir immer neu bedenken, was „gutes Wohnen“ bedeutet (Heidegger 1991). Die verschiedenen Aspekte des Raumpaars „gebaut“ und „gelebt“ werden gerade beim Thema Zuhause konkret sichtbar. Die Wohnung selbst ist die physische Voraussetzung für ein Zuhause. Das Zuhause ist jedoch ein Gefühl, das erst durch die Auseinandersetzung des Menschen mit dem Gebauten und dessen Umgebung erwächst. Dieser Prozess wird **Aneignung** genannt und er gibt einer Wohnung erst die „Qualität“ eines Zuhauses. Und weil für das Verstehen von Zuhause Zahlen für Stockwerke oder Quadratmeter nicht adäquat sein können, sollten die Befindlichkeiten des Menschen (z. B. Alltagswelt und Gefühle) in die Untersuchungen der Quartiere einbezogen werden.

3.2 Grundlagen des Wohnens

Im Folgenden legen wir zentrale Grundlagen des Wohnens dar, um Quartiere aus einer Bewohner*innenperspektive verstehen und bewerten zu können. Zudem wollen wir für komplexe Wechselbeziehungen von Gebautem und Gefühltem sensibilisieren und diese in die Interpretationen (siehe Kapitel 6) und spätere Formulierungen von Handlungsempfehlungen einbeziehen. Beim Wohnen haben wir es mit an das Wesen des Menschen gebundene – also **grundlegenden** und gesellschaftlich bedingten, und damit **veränderlichen** Grundlagen zu tun. Gleichbleibende und für alle Menschen zutreffende Grundlagen sind die oben beschriebenen Prozesse wie: dass der Mensch „sein Leben führen muss“, und dass er sich „sein Zuhause selber schaffen muss“ (Plessner 1928). Gesellschaftliche Veränderungen (wie beispielsweise die Entwicklungen von traditionellen zu modernen Gesellschaften) führen zu neuen Werten

oder Vorstellungen. Für das Wohnen ergeben sich daraus eine Vielfalt von Haushaltstypen, Wohnformen und Wohnvorstellungen (Häußermann, Siebel 2000). Neue Lebensweisen prägen neue Designs wie beispielsweise offene Wohnküchen, woran wir erkennen können, wie sich der gelebte Raum auf den gebauten Raum (z. B. als Grundriss) auswirkt.

3.2.1 Die gleichbleibenden Grundlagen des Wohnens

Ein Zuhause muss sich jeder selbst schaffen. Es ist der Ort¹ der Geborgenheit und des Wohlfühlens, es ist ein privater Rückzugs- und intimer Eigenraum gerade im Kontext gesellschaftlicher Unsicherheiten. Das Zuhause ist Ausdruck der eigenen Lebensform. Wir leiten zwei Bewertungsgrundlagen aus den anthropologischen, phänomenologischen, architekturtheoretischen und psychologischen Grundlagen des Wohnens ab.

Mit dem Prozess der **Raumaneignung** erwächst ein Zuhause (als Gefühl und als Ort), das heißt der Besitz eines Hauses oder die Nutzung einer Wohnung macht noch kein Zuhause. Erst die Raumaneignung als eine individuelle und teils gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit Gebautem samt aller Gegenstände lässt das Gefühl zu Hause zu sein (gelebter Raum) entstehen. Im Bewohnen, im Aneignen (wörtlich = sich etwas zu eigen machen) geben wir Dingen und Räumen Bedeutungen. Raumaneignung ist auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen: Wie schlafe ich gut? Welche Rolle spielt gemeinsames Essen? Wie komme ich zur Ruhe? u. v. m. und die Verräumlichung dieser Aktivitäten im Alltag. Man kann es als Formgebung und zugleich Ausdruck des eigenen Lebens bezeichnen, bei welchem man sich selbst ansichtig werden kann (Friedrich 2011). Gerade in privaten Innenräumen besteht eine enge Verknüpfung zur Lebensführung (Plessner 1928) und Selbstbestimmung (Seel 2002, 2004).

Für die Raumaneignung sind verschiedene Wohnsituationen geeignet, egal ob funktionalistischer oder gründerzeitlicher Grundriss, egal ob Einfamilienhaus oder Hochhaus – den Sinn stiften die Wohnenden erst selbst (Loos 2008). Gerade ungünstige Ausgangslagen kreativ zu meistern, kann eine besondere Zufriedenheit bei Bewohner*innen hervorbringen. Schließlich ist Aneignung einerseits ein aktiver Prozess (wenn Bewohner*innen nach eigenen Bedürfnissen umbauen oder umdeuten) und andererseits ein passiver Prozess (wenn etwas gar nicht passt und man selbst zu einer Anpassung der eigenen Vorstellungen und Lebensweisen gezwungen ist). Entscheidend ist die eigene Auseinandersetzung, denn erst das sich-selbst-bewusst-machen lässt persönliche Bedeutung und Sinn erwachsen. Konkret ist damit beispielsweise die Auswahl bestimmter Urlaubsbilder und somit das Inszenieren gezielter Erinnerungen oder das Pflegen vieler Pflanzen auf dem Balkon, dass die Liebe zum Gärtnern verdeutlicht, gemeint. Erst dann, wenn wir uns wohl fühlen, ist die Raumaneignung gelungen und das Zuhause verankert uns in der Welt. Da ein Zuhause wie schon angesprochen über die Wohnung hinaus reicht, werden die Möglichkeiten der Raumaneignung auch in weiteren räumlichen Zusammenhängen des Alltags wie Treppenhaus, Hausgemeinschaft, Vorgarten, Stadtteil usw. betrachtet und bewertet.

→ **Bewertungskriterium „Möglichkeiten der Raumaneignung“**

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Demnach sind für das Wohlfühlen **vielfältige Orte und Möglichkeiten für Gemeinschaft**, auch im Sinne von Sicherheit und zwischenmenschlichem Vertrauen von zentra-

¹ „Der Ort“ bezieht sich auf die vorwiegende Wohnsituation in einer Wohnung, auch wenn es Menschen in besonderen Lebenssituationen (Gefängnis oder ohne Wohnung) gibt; siehe hierzu (Hasse 2009) oder Menschen mit mehreren Wohnungen z. B. multilokales Wohnen (Hannemann 2014; Hilti 2009).

ler Bedeutung. Schwerpunkt der Begegnungen sind: der Freiraum, der öffentliche Raum, Orte der Bildung, des Konsums und der Kultur, denn in der Wohnung als dem privaten Rückzugsort findet das Zusammenleben innerhalb von Familien und Freundeskreisen statt. Fremde haben kaum Zutritt und neue Menschen lernt man außerhalb der Wohnung kennen.

Neben der Bedeutung des Zusammenlebens über den engeren Familien- und Freundeskreis hinaus, sind die Begegnung und der Kontakt mit anderen auch für die Vertrautheit und das Sicherheitsgefühl relevant. Kennt man seine Nachbar*innen und bestehen zwischenmenschliche Beziehungen oder Freundschaften zu den Eltern anderer Kinder, zu Personen im Wohnumfeld wie beim Bäcker oder im Gemüseladen erwachsen Gefühle der Zugehörigkeit und des Vertrauens (Gefühlsraum = gelebter Raum).

Bollnow verweist auf die Voraussetzung von Frieden und Sicherheit, um sich zu Hause geborgen fühlen zu können (Bollnow 1997). Das Sicherheitsgefühl bezieht sich im Besonderen auf das Innere der Wohnung, aber auch auf das Umfeld und steht somit im Zusammenhang mit baulichen und gelebten Rahmenbedingungen. Es ist evident, ein Zuhause entsteht kaum in einer Atmosphäre, die von Angst oder Gewalt geprägt ist, und deshalb ist das Miteinander zwischen den Bewohner*innen zentral. Es hilft soziale Praktiken und Regeln in einer Nachbarschaft zu kennen, ob für Heranwachsende oder neu Hinzugezogene. Alltägliche Kontakte, enge Beziehungen und gemeinsame Erfahrungen tragen zum Wohlfühlen aller Beteiligten bei. Sich sicher und wohl fühlen sind leiblich-räumliche Dimensionen mit Bezügen zu allen Lebensbereichen, die allein wegen ihrer Leibgebundenheit immer eine subjektive Angelegenheit sind, zugleich aber höchste Relevanz für das Zuhause des Menschen haben.

→ **Bewertungskriterium: „Möglichkeiten für Begegnung und für Gemeinschaft“**

3.2.2 Gesellschaftlicher Wandel und Wohnwandel

Das Wohnen bzw. die verschiedenen Wohnformen entwickelten sich als Zivilisationsprozess in Abhängigkeit von Zeit, Kultur, Klima und Region (Gleichmann 1998; Häußermann, Siebel 2000). Siedlungs- und Wohngeschichte waren und sind Ausdruck z. B. sich wandelnder technologischer Möglichkeiten, individueller gesellschaftlicher und ökonomischer Ressourcen sowie sozio-demografischer Bedingungen. Exemplarische, aktuell prägende Entwicklungen sind der demographische Wandel, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die Individualisierung, die Digitalisierung, die sich verändernden Rollen von Mann und Frau oder die steigenden Umweltschutzanforderungen.

Im Kontext von Stadt, Singlewohnen und Selbstbestimmung bezeichnet Sloterdijk das Apartment „als Ort des beglückten Bei-sich-Seins“ (Sloterdijk 2004, 534). Verschiebungen gibt es auch hinsichtlich des früher angestrebten Repräsentierens hin zum Wohlfühlen (im Sinne der eigenen Vorlieben) (Silbermann 1998). All dies führt zur Ausdifferenzierung von Haushaltstypen, Wohn- und Lebensvorstellungen. Gerade für eine plurale Gesellschaft, aber auch für unterschiedliche Lebenssituationen oder -abschnitte (z. B. mit Kindern oder bereits im Ruhestand) sowie für die gelingende Aneignung durch Menschen mit sehr diversen Lebensvorstellungen ist eine vielfältige Ausgangslage eine gute Voraussetzung.

Wir verstehen unter **(städte)baulicher Vielfalt** ein breites Spektrum an Wohnformen, Wohnungs- und Gebäudetypen, Freiräumen oder stadt- und naturräumlichen Bezügen in der Stadt. Auch die Eigentumsituation ist relevant. Bezüglich der Infrastruktur sind vielfältige wohnungsnahe Versorgungsmöglichkeiten und Angebote, aber auch die Grundversorgung bzw. Daseinsvorsorge etc. für eine vielfältige Lebenssituation bestimmend.

→ **Bewertungskriterium: „(Städte)bauliche, freiräumliche und infrastrukturelle Vielfalt“**

Früher war das Wohnen ein familiäres oder wirtschaftliches Zusammenleben in größeren Gruppen. Heutzutage wohnen wir isoliert – als Single, vielleicht auch als Alleinerziehende, als Paar oder als Kleinfamilie (oftmals weit entfernt von den Großeltern). Diese Situation führt zu einer möglichen Vereinsamung und im Umkehrschluss zu einem erhöhten Bedarf an Begegnungsangeboten, wie z. B. Hausgemeinschaften mit Garten (Spiegel 1986). Über die Hälfte der Deutschen betrachten die Vereinsamung als ernstes Problem (Hannemann, Hauser 2020), weshalb vermehrt Konzepte diskutiert werden, die das Zusammenleben der Menschen in den Mittelpunkt stellen (Wüstenrot Stiftung 2020).

Zum eigentlichen Zusammenleben kommt noch der gemeinschaftliche Ausdruck oder die gemeinschaftliche Aneignung als das Zuhause im Maßstab des Stadtteils/der Stadt hinzu. Als Gruppe wollen sich Menschen mit ihrem Wohnumfeld/Stadtteil identifizieren und sich engagieren. Diese sich wechselseitig bedingende Beziehung zwischen Menschen und Raum wird in der Umweltpsychologie Ortsverbundenheit oder Ortsidentität genannt (Graumann, Kruse 2003, 248). Die Ortsidentität beschreibt erlebte Identität als die Möglichkeit, sich mit seiner Umwelt im Sinne des Stadtteils, der Nachbarschaft usw. zu identifizieren. „Je nach Intensität dieser Beziehung kann ein bestimmter Ort zu einem wichtigen Bestandteil der Identität einer Person werden: Es entwickelt sich eine gefühlsmäßige Verbundenheit mit einem Ort (place attachment) und schließlich entsteht eine so genannte Ortsidentität (place identity)“ (Petmecky 2007, 132). Die Aneignung von Orten verstärkt die emotionale Zugehörigkeit, woraus sich auch ein verstärktes Engagement für das Wohnumfeld ergibt.

→ **Bewertungskriterium: „Möglichkeiten für Begegnung und für Gemeinschaft“**

3.3 Anforderungen an öffentliche Freiräume aus Nutzer*innenperspektive

Der öffentliche Raum, und insbesondere die Grünflächen spielen in den Großwohnsiedlungen zum einen quantitativ eine große Rolle (siehe Kapitel 2). Zum anderen stehen der öffentliche Raum und im Speziellen die Frei- und Grünräume im Spannungsfeld vielfältiger und teilweise divergierender Anforderungen von neuen und alten Bewohner*innen (z. B. in Bezug auf Ruhebedürfnis, Sauberkeit, Gleichberechtigung von Nutzergruppen, Sicherheitsbedürfnis vgl. Berding 2008; Risbeth, Finney 2006; Stadt Wien 2004). Folgend werden Erkenntnisse zu den Anforderungen an öffentliche Freiräume sowie zu Nutzungsbedürfnissen verschiedener Bevölkerungsgruppen dargestellt und entsprechende Bewertungskriterien abgeleitet.

3.3.1 Einflüsse auf Freiraumwahrnehmung und -verhalten

Das **Freiraumverhalten** ist in der Regel vielfältig motiviert und so können auch unterschiedliche Bedürfnisse zu ein und demselben Verhalten führen. Genau so können aber ähnliche oder gleiche Bedürfnisse in unterschiedlichen Verhaltensweisen resultieren (Tessin 2004). Gemeinhin wird das Alter, Geschlecht und unterschiedliche Lebensstile als ausschlaggebend für das Freiraumverhalten angesehen (Tessin 2004; Spitthöver 2006). Wenngleich Unterschiede in der Wahrnehmung und Nutzung der Freiräume in den Stadtumbauquartieren beobachtet werden können, bestehen zu den unterschiedlichen Freiraumansprüchen verschiedener Migrant*innengruppen bisher Wissenslücken (Hottenträger 2017; Neugebauer 2018). Internationale Studien weisen Unterschiede nach: zwischen migrierten und nicht migrierten Menschen, zwischen unterschiedlichen Herkunftsländern, zwischen den Generationen der Migration, zwischen der Religionszugehörigkeit, zwischen städtischer oder ländlicher Herkunft, zwischen diversen Gründen eines Wohnsitzwechsels (Danke 2021). Zudem spielen neben Migrationserfahrungen auch weitere soziodemografische Parameter, wie Alter und Geschlecht eine Rolle (Garcia-Ramon 2006; Zoderer, Tasser 2021; Winter et al. 2004). Weiterhin sind einige Aspekte des Freiraum-

verhaltens (wie beispielsweise wohnortnahe Aufenthalte in größeren Gruppen im Freien) eher ursächlich in sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen, wie beschränkten Wohnverhältnissen oder einem geringeren Mobilitätsradius, welche überdurchschnittlich auf Personen mit Migrationshintergrund zutreffen (Chukwu 2021). Folglich kann es auch zur Ethnisierung bzw. Kulturalisierung von Nutzungsmustern und ggf. auch Nutzungskonflikten kommen, die auch oder überwiegend andere Gründe haben und nicht vom Migrationshintergrund der Personen abgeleitet werden können.

Sozio-demografische Eigenschaften

Zahlreiche Studien belegen, dass sowohl die Wahrnehmung von Freiraum als auch dessen Nutzung in verschiedenen **Altersgruppen** unterschiedlich ist. So ist beispielsweise das Wertebewusstsein für die Natur höher, je älter Menschen sind; hingegen spielen Freiräume für Jüngere eine größere Rolle für Sport und Erholung (BMUB, BfN 2016). Auch Wildnis wird eher von Jüngeren geschätzt (Zoderer, Tasser 2021; BMUB, BfN 2014; Bauer et al. 2009). Ältere Menschen nutzen Grünräumen besonders tagsüber, bzw. in der Mittagszeit, bevorzugen eher ruhige, weniger bewegungsintensive Aktivitäten (Bühler et al. 2010). Durch elterliche und schulische Kontrolle sind Jugendliche in ihrer Mobilität eingeschränkt und daher auf die Bereitstellung geeigneter Grünräume im näheren Wohnumfeld angewiesen (Höglhammer et al. 2018). Außerdem haben der öffentliche Freiraum, Spiel- und Sportplätze v. a. für Jugendliche mit eingeschränkten Wohnverhältnissen eine große Bedeutung (Chukwu 2021). Für Jugendliche stellen öffentliche Räume Orte des Rückzugs oder der Interaktion dar, zugleich dienen Grünräume als physischer und sozialer Entwicklungs- und Lernort, als Reflexionsort, als Ort zum Verstehen und Bewerten von Umwelt, der Stärkung der Identität und des Selbstbildes (Höglhammer et al. 2018; Johnson, Glover 2013).

Auch das **Geschlecht** spielt eine Rolle bei der Naturwahrnehmung und der Einschätzung der Relevanz von Freiräumen. Während Frauen laut den Naturbewusstseinsstudien Natur als wichtiger, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheitsförderung, wahrnehmen (BMUB, BfN 2016; BMU, BfN 2018), sprechen andere Studien von einer Männlichkeit öffentlicher Räume (Gholamhosseini et al. 2019). So handeln männlich gelesene Menschen aktiver, dynamischer und raumgreifender in Grünräumen als weiblich gelesene Menschen (Bühler et al. 2010). Eine Studie von Backer (2020) stellt die Tendenz fest, dass junge Männer vermehrt Zeit in wohnortnahen Grünräumen verbringen. Frauen dagegen bleiben vermehrt zu Hause oder verlassen die Nachbarschaft. Zum Teil exponieren sich ungern im öffentlichen Freiraum, sie haben eher Bedarf an sicheren Rückzugsorten in Wohnortnähe für sich und ihre Kinder (Berding 2008). Die Geschlechterperspektive auf Freiraumelemente wie Gehwege, Unterführungen, Haltestellen des ÖPNV, Sportgeräte und Toiletten werden in der alltäglichen Planung selten berücksichtigt. Sie können demnach Orte der sozialen Ausgrenzung im Alltag darstellen (Beebeejaun 2017; Frohn et al. 2020; Eisler et al. 2003). Vor allem das Gefühl der Gefährdung in Grünräumen beeinflusst ihre Wahrnehmung (Bühler et al. 2010): Der Aspekt der Sicherheit spielt im Zusammenhang mit Weiblichkeit im öffentlichen Raum insgesamt eine große Rolle (Backer 2020).

Erfahrungen

Wahrnehmung und Nutzung werden auch von Erfahrungen mit und in Freiräumen geprägt (Danke 2021, 10). Diese entscheiden über Wohl- und Unwohlsein, die Nutzung und das Umweltverhalten (Newell 1997; Derr 2002). Andersherum beeinflussen die Gegebenheiten der Grünräume die Erfahrungswerte (Derr 2002). Hieraus resultiert eine spezielle Art, öffentlich zugängliche Räume zu interpretieren und in ihnen zu navigieren (Johnson, Miles 2014). Eine besonders große Bedeutung wird Kindheitserfahrungen zugesprochen (Derr 2002; Duzenli et al. 2019; Newell 1997).

Naturbilder unterscheiden sich auch zwischen städtischen und ländlichen Herkunftsfamilien der Menschen (Danke 2021, 21): Menschen nehmen Grünräume als sicherer und angenehmer wahr, wenn die befragten Menschen in ihrem Herkunftsland alltägliche Verbundenheit mit Themen wie Landwirtschaft oder Jagd teilen (Peters et al. 2016). Während in agrarisch geprägten Kulturen die Natur als materielle Ressource gesehen wird, welche kontrolliert werden muss, stellt sie in urban geprägten Kulturen symbolisierte Idealbilder durch Konstruktion einer autonomen und spontanen Natur dar (Buijs et al. 2009).

Einige Studien weisen auf die Bedeutung der Migrationsgeschichte für die Wahrnehmung und Nutzung von Freiräumen hin: Im Kontext von Unsicherheiten erlebte negative landschaftsbildende Prozesse wie Kriegszerstörung oder Umsiedelung können die emotionale Bewertung von Grünräumen beeinflussen (Peters et al. 2016). Dies trifft laut existierenden Studien vor allem für migrierte Menschen der ersten Generation zu, bei denen Grünraumelemente Erinnerungen an das Heimatland auslösen können (Byrne, Goodall 2013). Für Menschen der zweiten Generation der Migration wurden die Naturbilder der jeweiligen Religion² als prägend festgestellt (Phalet, Haker 2004). Wie man die Grünräume im Ankunftsland bewertet, scheint auch von dem Gefühl der Verbundenheit mit den Grünräumen der Heimat und der Sehnsucht nach gewohnten Gestaltungs- und natürlichen Elementen (Flüsse, Plätze und Parks, Berge) beeinflusst zu werden (Lanfer, Taylor 2010).

→ **Bewertungskriterium: (Städte)bauliche, freiräumliche und infrastrukturelle Vielfalt**

3.3.2 Aneignung und Nutzung von Freiräumen

Die Fähigkeit einer aktiven Aneignung wird oft als Ideal bedürfnisgerechter – insbesondere öffentlicher – Freiräume betrachtet. Trotzdem ist es meist nur die Benutzung, die das Verhalten in beispielsweise städtischen Parkanlagen prägt (Tessin 2004, 160 ff.). Zwischen „bloßer Benutzung“ und „aktiver Aneignung“ gibt es viele Stufen – die aktivste Form wird dennoch immer nur im privaten Raum (Privatgarten) stattfinden. Räume ohne Funktionsvorgabe erschweren die Nutzung, weil sich das Verhalten von Nutzer*innen an den jeweiligen Räumen bzw. Situationen orientiert. Dieses Phänomen wird auch als „Behavior Setting“ oder „institutionalisiertes Verhalten“ bezeichnet: Räume besitzen verhaltensregulierende Kräfte, die bewirken, dass die Nutzer*innen ein angepasstes Verhalten zeigen. Dieses Verhalten ist gesellschaftlich normiert und erlernt (Barker 1968 in Tessin 2004). Es besteht zudem die Gefahr „exklusiver Nutzungen“ durch „couragierte“ Nutzer(gruppen) (sic!) bzw. nicht erwünschter Nutzungen (Tessin 2004, 32 ff.). Insofern sind vor allem Freiraumformen, die nicht bekannt und damit auch nicht mit behavior settings belegt sind, für die potenziellen Nutzer*innen zunächst schwer anzueignen.

Bedeutung verschiedener Freiraumeigenschaften

Verschiedene Studien liefern Erkenntnisse zur Bedeutung verschiedener Eigenschaften von Freiräumen für deren Nutzung: Aspekte wie Vandalismus, der Pflegezustand, die Funktionalität der Ausstattungselemente und die Vielfalt der Bepflanzung beeinflussen die Aufenthaltsqualität (Danke 2021). Ungepflegte Orte halten Menschen ab, in einen Park zu gehen; dieser Effekt ist vor allem bei Menschen mit einem unsicheren Status zu beobachten (Beebejaun 2017). Ausgewogene Nutzer*innen zwischen Altersstufen, Geschlecht und Herkunft werden als positiv wahrgenommen, da im Umkehrschluss Homo-

² Auch die Religion kann prägend für das Naturbild und Raumgefühl sein. Die christliche sowie islamische Weltanschauung stellt die Natur selbst nicht göttlich dar, bemerkt hingegen die Verantwortung des Menschen, die Natur zu schützen und zu respektieren. Dies wird auch als funktionales Naturbild bezeichnet (Buijs et al. 2009). Dem gegenüber steht das arkadische Naturbild, welches eher im Christentum als im Islam verbreitet ist. Es stellt ein Erleben attraktiver Landschaften sowie deren Wichtigkeit für die daraus hervorgehenden Emotionen in den Vordergrund (Buijs et al. 2009).

genität eher zur Isolation bzw. zum Ausschluss führt (Lanfer, Taylor 2010). Sichtbeziehungen erhöhen die Übersichtlichkeit und erleichtern die Orientierung im Raum (Lorenz 2021). Beschilderungen erleichtern und ermöglichen die Orientierung (Gholamhosseini et al. 2019). Barrierefreie Zugänge im öffentlichen Raum ermöglichen Unabhängigkeit und Autonomie (Beebeejaun 2017).

Eine hohe biologische Vielfalt, d. h. eine Vielfalt an Naturelementen sowie Pflanzen und Tieren wird generell als positiv wahrgenommen. Trotzdem können Flächen mit einer hohen biologischen Vielfalt, d. h. z. B. „verwilderte“ und dicht bewachsene Flächen, von körperlich schwächeren Menschen auch als Ursprung eines Gefühls von Schutzlosigkeit gesehen werden (Zoderer, Tasser 2021). Hier spielt Angst vor wilder Natur oder anderen Nutzer*innen eine Rolle. Bewirtschaftete bzw. gepflegte, und damit einsehbar Flächen werden häufig bevorzugt, insbesondere auch von Menschen aus anderen geografischen Kontexten (Chukwu 2021).

Die Wahrnehmung von Freiräumen als sichere Orte wird von verschiedenen Freiraummerkmalen beeinflusst (Tabelle 1).

Positiver Einfluss auf die Wahrnehmung der Sicherheit	Negativer Einfluss auf die Wahrnehmung der Sicherheit
Beleuchtung, welche den gesamten Bewegungsraum ausleuchtet ¹	Unterführungen ²
Offenheit des Raumes ¹	Nischen ²
Anwesenheit von Frauen ¹	Dunkle und uneinsichtige Kurven ²
Gerade Wegeführung für Sicht- und Hörbezüge ²	Sträucher und Bäume am Wegrand ²
Essensverkäufer ²	Skulpturen ²
Kameras ¹	Kameras ¹

Tabelle 1: Befunde zu ausgewählten Freiraummerkmalen und ihrem Einfluss auf das Sicherheitsempfinden ¹Johnson, Miles 2014; ²Glatt, Osswald 1997 (Danke 2021, 35).

Freiraum als Ort der Begegnung

Öffentliche Räume werden als zentral bei der Stärkung sozialer Beziehungen angesehen (Gholamhosseini et al. 2019). Parks gelten als Räume sozialer Vielfalt, des Wohlbefindens und der Zugehörigkeit und als Räume der Verständigung zwischen Gleichberechtigten (Bühler et al. 2010). Als Treffpunkte außerhalb des privaten Raumes ermöglichen sie Zusammenkünfte als solidarischen Akt in Wohnsiedlungen mit diversen Denkmustern und Herkünften (Gholamhosseini et al. 2019). Dabei werden gesellschaftliche und individuelle Ungleichheiten und Benachteiligungen im öffentlichen Grünraum präsent. Dem gegenüber beschreiben Studien aber auch die Chance, Anschluss an Menschen vermeintlich gleicher und ungleicher Herkunft zu finden. Es findet ein positiver Effekt auf die Wahrnehmung statt, da durch selbstbewusstere Bewegung im öffentlichen Raum positive Gefühle und Ortsbindung generiert werden (Garcia-Ramon 2006). Durch Zivilcourage und gegenseitige Verantwortungsübernahme können demnach Dominanz- und Ausgrenzungsprozesse abgeschwächt werden. Natur und Freiraum kann die Integration im soziokulturellen Bereich umso mehr fördern, je geringer die Integration in alltäglichen Bereichen wie Bildung oder Arbeitsmarkt vorangeschritten ist (Neugebauer 2018).

Die Aneignung und Nutzung von Grünräumen erfolgt bei sozio-ökonomisch Schwächeren überwiegend in Wohnortnähe (Frohn et al. 2020). Für Frauen und benachteiligten Gruppen (ältere, immigrierte und körperlich eingeschränkte Menschen) können emanzipatorische Effekte im Grünraum als sozialer Ort erzielt werden (Garcia-Ramon 2006; Barnes 2021; Backer 2020; Gholamhosseini et al. 2019). Demnach

geben Grünräume die Möglichkeit, mit anderen Menschen mit gleichen Erfahrungen zu sprechen, kulturelle Werte zu teilen und daraufhin Normalität in einem repräsentativen Raum zu erleben (Johnson, Miles 2014).

Für einige Haushalte haben gärtnerische Aktivitäten eine hohe Bedeutung (Müller 2002, ILS 2005). Vor allem migrierte Frauen erleben Klein- oder Gemeinschaftsgärten als Orte geringerer Isolation, positiver Erfahrungen und emotionaler Bindung an frühere Lebensorte (Egoz, Nardi 2017).

Menschen beeinflussen sich gegenseitig durch ihre Anwesenheit in Grünräumen: Die An- und Abwesenheit anderer Menschen(gruppen) entscheidet über das Gefühl der Privatsphäre, Sicherheit, freier Entfaltung des eigenen Handelns und die Wahrnehmung des Selbst im Grünraum (Gholamhosseini et al. 2019). Einige Studien stellen fest, dass durch die Anwesenheit anderer Menschen ein öffentlicher Raum sicherer wahrgenommen wird (Glatt, Osswald 1997), insbesondere wenn andere Anwesende vermeintlich gleichen Alters, Geschlechts oder gleicher Herkunft sind (Gholamhosseini et al. 2019).

Spezielle Elemente fördern die sozialen Funktionen von Freiräumen (Danke 2021):

- Elemente zur Ausrichtung von Veranstaltungen und Festen wie Stadtparks, große Wiesen, Sitzstufen (Peters et al. 2016; Gholamhosseini et al. 2019)
- Elemente mit Aussicht und Überblick wie Türme, Landmarks, Brunnen oder Eingangssituationen auf Plätzen (Lanfer, Taylor 2010)
- Elemente für gemeinschaftliches Essen wie Grillplätze und Picknickwiesen (Lorenz 2021; Peters et al. 2016)
- Elemente für Kinder und Familien wie Spielplätze, Wasserzugang (Gholamhosseini et al. 2019)
- Elemente zur physischen Erholung wie Bänke, Sitzstufen (Lanfer, Taylor 2010)
- Soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen (Lanfer, Taylor 2010)

→ **Bewertungskriterium „Möglichkeiten der Raumeignung“**

→ **Bewertungskriterium: „Möglichkeiten für Begegnung und für Gemeinschaft“**

3.4 Analyserahmen für die Bewertung der Bewohner*innenperspektive

Im Folgenden werden die in den Kapiteln 3.2 und 3.3 abgeleiteten drei Bewertungskriterien mit Indikatoren für die im Projekt fokussierten Analysefelder (1) Städtebauliche Ebene, (2) Bauliche Ebene, (3) Freiräumliche Ebene und (4) Infrastruktur untersetzt, die in den Untersuchungsgebieten betrachtet und bewertet werden.

Indikatoren für Möglichkeiten der Raumeignung

- Raumeignung innerhalb der Wohnung und im engeren Umfeld: Auswahlmöglichkeiten (Vielfalt) von Wohnungen, Erfahrungsaustausch zwischen Nachbar*innen, Unterstützung und Hilfe, räumliche Ausstattung wie Terrasse, Balkon, hausinterne/hausgemeinschaftliche Treffpunkte oder Infrastrukturen (Werkstatt, Trockenraum, Gemeinschaftsküche u. a.)

- Raumaneignung außerhalb der Wohnung: Handlungsoptionen für aktives Gestalten, Nutzen und Teilnehmen im Haus, auf dem Dach, im Freiraum, im Stadtraum; Was ermöglicht und befördert bzw. was verhindert die Raumaneignung im Haus, im Freiraum, im Stadtteil? Mitgestaltungsoptionen von der Gebäudehülle bis zu den Freiräumen
- Freiräumliche Voraussetzung: Umfriedung, freier Zugang, konkrete Angebote und Ausstattungen der Freiräume (Schatten oder Unterstand, Pflegezustand, Lage im Quartier), private oder gemeinschaftliche/öffentliche Freiflächen, Sicherheitsgefühl, Verantwortlichkeiten, Wissen um Aneignungsoptionen, funktions(un)gebundene Angebote (z. B. Brachflächen), robustes Design für vielfältige Anwendung/Gebrauch, Maßstab und Begrenzung der Fläche
- Aneignung im Freiraum: Aushandlung, Abstimmung, ggf. diverse Trägermodelle von Freiraumnutzungen
- Infrastrukturen, die die Aneignung unterstützen, z. B. Treffpunkte; angenehme Orte wie z. B. Eiscafé

Indikatoren für Begegnung und für Gemeinschaft

- Vielfältige Möglichkeiten für Begegnungen, Kontakte, gemeinschaftliche Aktivitäten innerhalb der Hausgemeinschaft und des Stadtteils, für diverse Zielgruppen (z. B. Kinder und neu Hinzugezogene) und spezifische Interessen oder Bedürfnisse
- Möglichkeiten individueller und vor allem auch gemeinschaftlicher Raumaneignung (Entfalten von Zuhause, Orten Bedeutung geben, Identifikation mit dem Stadtteil, Stadtteilidentität ausdrücken bzw. wahrnehmen können)
- Orte für Begegnung und Austausch: Innen oder außenliegend, organisiert oder spontan, privat – öffentlich (z. B. innerhalb der Hausgemeinschaft), zielgruppenspezifisch (für Kinder, für Ältere), Lage der Orte für Begegnung, Zugang (Kosten, Entfernung) zu den Angeboten
- Rolle öffentlicher Situationen (Einkauf, Cafés, Kultureinrichtungen, Vereine u. a.) und Rolle/Aufgabe der Betreiber*innen (z. B. Netzwerkfunktion, Vertrauensperson), Rolle der Quartiersmanagements für Begegnungen
- Begegnungen im größerem z. B. im gesamtstädtischen Rahmen: Orte für Kultur, zum Flanieren, Einkaufen
- Freiräume als gemeinschaftliche Aufenthaltsorte/für Begegnungen/für Aneignungen/für konkrete Aktivitäten wie Gärtnern; Naturräume z. B. Strände
- Zielgruppen(un)spezifische infrastrukturelle Angebote (Werkstätten, Repaircafés) und für spezifische Zielgruppen (Alter, Bildungsgrad, Geschlecht, Herkunft); Wer sind die Träger?
- Sicheres Wohnumfeld hinsichtlich Nachbarschaft als Wahlfamilie, z. B. Zusammenhalt in Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften, Vereinen, Hilfskultur, Willkommenskultur, Ansprechpartner*innen und Service, Umgang mit Problemen im Stadtteil wie Gewalt, Lärm
- Baulich-räumlich bedingte Angstorte wie Tunnel, dunkle Wege, umfriedete enge Wege; Bedingungen die Einsamkeit befördern z. B. Wohngebäude mit anonymen Treppenhäusern und Erschließungen, zudem fehlenden Treffpunkten
- Unangenehme Orte, Angstorte oder Treffpunkte für Alkohol- und Drogenkonsum
- Angenehme Orte, Orte wo sich Bewohner*innen besonders wohl fühlen

- Allgemeiner Pflegezustand: Schmutz, Hundekot, Verwahrlosung, Vandalismus

Indikatoren für die Bewertung von (städte)baulicher, freiräumlicher und infrastruktureller Vielfalt

- Städtebauliche Vielfalt: Dimensionen und Maßstäbe, Quartier, Stadtstrukturtyp, Lagebeziehungen in der Stadt, städtische Atmosphären und Dichten (z. B. urban bis dörflich), Quartierszentren
- Bauliche Vielfalt: Gebäudetyp, Art der Erschließung, Gebäudemaßstab und -form (z. B. Solitäre - Würfelhäuser, Punkt-Hochhäuser, Scheiben, Hochhaus-scheiben), Anordnung (z. B. als straßenbegleitende Bebauungen), Entstehungskontext (z. B. Blockrand der Gründerzeit oder seit 1990er Jahren, Siedlungsbau der 1920er Jahre), Lückenschließungen, Fassaden- und Grundrissvielfalt wie -qualität (z. B. Dachformen und -nutzungen), Eigentumsverhältnisse, Wohnkonzepte (z. B. Gemeinschaftswohnformen, betreute Wohnformen), Materialvielfalt, Ausstattungen im Wohngebäude wie Concierge, Pflegebetreuung, Treffpunkte, Werkstätten, zusätzliche Nicht-Wohnnutzungen etc.
- Freiräumliche Vielfalt: Beziehungen zwischen Innen- und Außenbereichen der Wohnungen (Terrassen, Balkone, Austritte, Dachnutzung, Dachgärten), private und öffentliche Außenbereiche am Gebäude, im Wohnhof, im Stadtteil, Angebote der Freiraumnutzung (Gärtnern, Sport, Spiel), naturräumliche Diversität und Qualität (Erholungsmöglichkeiten am Wasser, Strand), Pflegezustand und Sauberkeit der Freiräume
- Infrastrukturelle Vielfalt: Grundversorgung in den Bereichen Bildung, Gesundheit und täglicher Bedarf, ÖPNV, wohnungsnaher Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Restaurants, Freizeit- und Sportangebote (Spielplätze, Vereine, Sporthallen), Beratungseinrichtungen, soziale Träger, Angebote für Kunst und Kultur, niedrigschwellige Angebote, Erreichbarkeit von Angeboten

3.5 Ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung

Eine nachhaltige Stadtentwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen an den Stadtraum auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen. Dies ist unter anderem als Grundsatz der Bauleitplanung im Baugesetzbuch § 1 verankert. In Erweiterung des etablierten Nachhaltigkeitsverständnisses wird zunehmend eine sich vor allem stark an ökologischen Herausforderungen orientierende, grundlegende Nachhaltigkeitstransformation gefordert (WBGU 2016). Die generellen Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung werden durch aktuelle gesellschaftspolitische Zielvorstellungen (Sustainable Development Goals, Nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, Bundesregierung 2021) konkretisiert (Bernt et al. 2020):

- Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und Verkehrssystemen; Verfügbarkeit sicherer, inklusiver und zugänglicher Grünflächen und öffentlicher Räume für alle Bevölkerungsgruppen;
- ressourceneffizienter, energieeffizienter und barrierefreier Neu- und Umbau von Gebäuden, Quartieren und der stadttechnischen Infrastrukturen;
- Senkung der von Städten ausgehenden Umweltbelastungen;
- inklusive und partizipatorische Stadtentwicklung sowie gesellschaftliche Teilhabe.

Für den Stadtumbau von Großwohnsiedlungen bedeutet dies insbesondere die Entwicklung ressourcen- und energieeffizienter städtebaulicher Strukturen (d. h. Gebäudebestand, Freiräume und Infrastrukturen, Bernt et al. 2020). Folgende Aspekte spielen für einen ökologisch nachhaltigen Stadtumbau eine Rolle:

Reduzierung des Flächenverbrauchs:

- Reduzierung der Flächenneuanspruchnahme durch Vermeidung von Neubau an den Siedlungsrändern
- Entsiegelung/Renaturierung ehemaliger Bauflächen
- Innenentwicklung/Nachverdichtung im Innenbereich, bauliche Nachnutzung von ehemals bebauten, infrastrukturell erschlossenen Flächen
- Schaffung kompakter Siedlungsbereiche

Reduzierung des Ressourcenverbrauchs:

- Reduzierung von Stoff- und Energieströmen im Bauwesen durch die (Wieder-)Nutzung des Gebäudebestands und Infrastruktur
- Recycling von Baumaterialien (bei Abriss)

Reduzierung Energieverbrauch:

- Effizienter ÖPNV
- Radfahrer- und Fußgängerfreundlichkeit
- Energieeffiziente Gebäude

Nutzung erneuerbarer Energien:

- Energieversorgung Wohngebäude
- Elektromobilität

Klimaschutz:

- CO₂-neutrale Mobilität und Wohngebäude
- Kurze Wege
- Lokale/regionale Erzeugung von Nahrungsmitteln
- Reduzierung des Konsums von Lebensmitteln tierischer Herkunft
- Recycling

Anpassung an den Klimawandel:

- Regulierung des Mikroklimas und Regenwasserbewirtschaftung durch Grünflächen (Bundesregierung 2008)

Biodiversitätsförderung (BMU 2007; Rößler et al. 2018; Werner et al. 2020):

- Erhalt von Freiflächen/Grünflächen
- Gebäudebegrünung
- Ermöglichung von Wildnis, naturnaher Entwicklung, Sukzession

- Extensivierung der Grünflächenpflege (Reduzierung Mahd, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel)
- Verwendung heimischer Pflanzenarten
- Biotopvielfalt
- Einklang von Schutz und Nutzung von Freiflächen
- Arten- und Biotopschutz
- Vernetzung von Grünflächen
- Nutzung von Gebäuden als Lebensraum für gebäudebewohnende Tierarten

Stabiler Bodenwasserhaushalt:

- Erweiterung unversiegelter Flächen/Reduzierung Versiegelung
- Dachbegrünung
- Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung/Versickerung
- Regenwasserretention

Bodenschutz:

- Reduzierung Flächenneuanspruchnahme für Wohnungsneubau zur Erhaltung von Naturräumen und Agrar-/Forstflächen durch die (Wieder-)Nutzung des Gebäudebestands und Infrastruktur
- Reduzierung und Vermeidung des Einsatzes von synthetischen Düngemitteln in der Grünflächenpflege und im Gartenbau

Lokale Stoffkreisläufe:

- Erzeugung von Lebensmitteln vor Ort
- Erzeugung von Rohstoffen/Trägern erneuerbarer Energien vor Ort

Folgende Kriterien sollten zur Bewertung der Potenziale und Defizite der Quartiere für einen ökologisch nachhaltigen Stadtumbau betrachtet werden:

- **Bewertungskriterium „Reduzierung Ressourcen- und Flächenverbrauch“**
- **Bewertungskriterium „Reduzierung Energieverbrauch/Nutzung erneuerbarer Energien“**
- **Bewertungskriterium „Nachhaltiger Konsum“**
- **Bewertungskriterium „Biodiversitätsförderung“**
- **Bewertungskriterium „Bereitstellung von Ökosystemleistungen“**

4 Methodik

Im Folgenden werden kurz die verwendeten Datengrundlagen und Erhebungsmethoden (Kapitel 4.1) sowie das Vorgehen bei Analyse und Bewertung der Untersuchungsgebiete (Kapitel 4.2) beschrieben.

Abbildung 1: Übersicht zum methodischen Ansatz und Vorgehen (eigene Darstellung).

4.1 Datengrundlagen

Grundlage für die Kartierungen und Beobachtungen vor Ort und später auch für die kartografische Darstellung der verschiedenen Analysefelder (Kapitel 4.2) waren **Geobasisdaten** der Städte, aber auch frei verfügbare Geodaten (open source). Ergänzend wurden Luftbilder und weitere räumliche Datenbankinformationen, beispielsweise zu Infrastrukturstandorten oder zu den Eigentumsverhältnissen, verwendet.

In allen drei Quartieren wurden in umfangreichen **Ortsbegehungen** die Gebiete nahezu vollständig beichtigt. Dabei wurden einerseits ergänzende räumliche Informationen kartiert (z. B. Nutzungsformen und Zustand der Grünflächen, Versorgungs- und Infrastrukturstandorte). Andererseits konnte konkretes Nutzungsverhalten beobachtet und Besonderheiten und eigene Wahrnehmungen von lokalen Situationen aufgenommen werden. Beim Aufenthalt im öffentlichen Raum fanden ergänzend Zufallsbegegnungen mit Bewohner*innen und Nutzer*innen statt und in kurzen Gesprächen konnten weitere Informationen, Einschätzungen und Stimmungen aufgenommen werden. Einzelne Gebietsbesichtigungen

wurden (v. a. am Beginn des Projekts) auch geführt und begleitet von Vertreter*innen der Stadtverwaltungen. Hierbei wurde ein Überblick über die Gebiete, die zentralen Herausforderungen und Besonderheiten gegeben.

Lokales Expertenwissen zu den Quartieren und ihren spezifischen Herausforderungen wurde aus mehreren Quellen bezogen:

Es wurden **Interviews** der Projektpartner*innen mit Vertreter*innen der Stadtverwaltungen, Wohnungsunternehmen und lokaler Initiativen und Vereine genutzt.³ Hierfür wurden im Vorfeld einzelne Fragen übermittelt und die Aufnahmen bzw. Transkripte der Interviews im Nachgang ausgewertet.

Die ursprünglich geplanten Ortsbegehungen mit Vertreter*innen der Stadtplanungsämter und Quartiersmanagements wurden pandemiebedingt als **Online-Stadtspaziergänge** durchgeführt. In digitalen Workshops wurden auf Basis von Luftbildern und ersten Entwürfen der eigenen Kartensets vielschichtige Informationen jeweils mit Vertreter*innen der Stadtplanung und des Quartiersmanagements gesammelt und diskutiert. Methodisch hatten die Workshops verschiedene Ebenen. Erstens handelte es sich um eine Gesprächssituation, wo offen Punkte seitens der Praxispartner*innen angesprochen werden konnten. Zweitens wurden anhand von Leitfragen konkrete Punkte angesprochen. Und drittens spielte die praktische Anwendung, die inhaltliche Kontrolle und die konzeptionelle Prüfung der ersten Kartenentwürfe eine Rolle. Die Sitzungen dauerten jeweils zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Bei den Workshops mit Verwaltungsvertreter*innen lag der Schwerpunkt auf aktuellen und früheren Problemlagen und Planungen sowie gesamtstädtischen Bezugspunkten. Bei den Quartiersvertreter*innen standen konkrete Aktivitäten und alltägliche Prozesse in den Untersuchungsgebieten z. B. über Vereinstätigkeiten, Bedürfnisse sowie Einkaufs- und Freizeitverhalten der Bewohner*innen, Situationen auf Spielplätzen etc. im Vordergrund.

Die **Bewohner*innenperspektive** wurde mittelbar aus verschiedenen Datengrundlagen integriert:

Im Rahmen des Arbeitspaketes zur standardisierten Erhebung der Bewohner*innenperspektive im Schweriner Untersuchungsgebiet (Teilprojekt „Bewohner*innenschaft und Migration“ BIM, El-Kayed et al. im Erscheinen)⁴ wurden Fragestellungen zur baulichen, freiraumplanerischen und infrastrukturellen Situation in die Umfrage integriert. Die relevanten Befragungsergebnisse (2021) sind in die Bewertung eingeflossen. Zudem wurden Einzelinterviews⁵ mit Bewohner*innen in allen drei Quartieren (2021, 2022) durchgeführt, die ebenfalls berücksichtigt wurden.

Im Rahmen der Entwicklung des Beteiligungskonzeptes für Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz (Teilprojekt Beteiligung, B.B.S.M.) wurden verschiedene Aktivitäten konzipiert und 2020 und 2021 durchgeführt: Es fanden eine Onlinebefragung der Bewohner*innenschaft, Stadtteilgespräche und die

³ Interviews im Rahmen des AP 2.1 (IRS): Schwerin: Januar bis März 2020 insgesamt 21 Interviews, Cottbus pandemiebedingt erst Juli – September 2020 insgesamt 19 Interviews, Halle (Saale) November 2020 – März 2021 (pandemiebedingt digital) 15 Interviews.

⁴ Im Teilprojekt „Bewohner*innenschaft und Migration“, das am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wurde, wurden bei der schriftlichen Bewohner*innenumfrage insgesamt 4.110 Personen postalisch kontaktiert. Die Teilnahme an der Umfrage war postalisch und online möglich. Der Fragebogen konnte auf Deutsch, Russisch oder Arabisch beantwortet werden. An der Umfrage haben knapp 1.300 Personen teilgenommen.

⁵ In den drei Stadtvierteln wurden insgesamt 35 qualitative Interviews durchgeführt, die sich inhaltlich an den Schwerpunkten der Umfrage orientierten. Die Interviews hatten eine Dauer von 30 bis 90 Minuten und wurden überwiegend in Zusammenarbeit mit Dolmetscher*innen auf Deutsch, Arabisch, Tigrinisch, Somali und Russisch geführt.

Anwendung einer Wanderkarte statt (Milstrey, Kienz 2021, 19ff.).⁶ Die Ergebnisse zu Herausforderungen, Wahrnehmungen und Wünschen wurden auch bei der Analyse und Bewertung der räumlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.

Für das Untersuchungsgebiet in Halle Südliche Neustadt wurde im August und September 2020 eine zusätzliche studentische Erhebung in Kooperation mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durchgeführt.⁷ In Abstimmung mit Lehrenden wurde eine Befragung und Beobachtung im öffentlichen Raum inhaltlich konzipiert. Die Ergebnisse der Passant*innenbefragungen gaben Aufschluss über Kenntnis und Wahrnehmung einzelner Orte im öffentlichen Raum in den Quartieren. Die visuellen Erhebungen halfen die Frequentierungen und Verhaltensweisen an einzelnen Orten nachzuvollziehen. Zudem bildeten die Beschreibungen der Student*innen einen Datenpool, der wichtige authentische Daten bezüglich leiblicher Aspekte (wie beispielsweise das Empfinden von angenehmen und unangenehmen Atmosphären und wie diese beeinflusst wurden) beinhaltet.

Der transdisziplinär und diskursiv angelegte Forschungsprozess ermöglichte eine **kontinuierliche Reflexion** der eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit aktuellen Ereignissen und Erfahrungen in den Quartieren, die im Rahmen von Begleitkreisen, Transferworkshops und Treffen des Expert*innennetzwerks von den lokalen Vertreter*innen eingebracht wurden.

Zum Verständnis der (fach-)planerischen und konzeptionellen Historie, Rahmenbedingungen und Ziele wurden Pläne, Planungsdokumente und Konzepte der drei Städte und Untersuchungsquartiere mittels **Dokumentenanalyse** ausgewertet. Dies umfasste im Wesentlichen: (Integrierte) Stadtentwicklungskonzepte seit 2000; Teilstädtische Stadtumbaukonzepte seit 2000; Handlungskonzepte für die Förderkulissen Stadtumbau und Soziale Stadt seit 2000; Wohnungsmarkt- bzw. Wohnungspolitische Konzepte im Zeitverlauf; aktuelle Flächennutzungspläne und Landschaftspläne; aktuelle Klimaschutz-, Klimaanpassungs- bzw. Energiekonzepte; Mobilitäts-/Verkehrskonzepte. Die Ergebnisse sind in die Auswertungen eingeflossen und die wesentlichen stadt-, freiraum- und umweltplanerischen Aussagen wurden jeweils für die drei Stadtteile zusammengefasst (Kapitel 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2).

4.2 Analyse

Die Untersuchung der Quartiere erfolgte in vier dem Forschungsgegenstand entsprechenden Analysefeldern.

- Städtebauliche Ebene (das Zusammenspiel des Quartiers mit der Gesamtstadt sowie übergeordnete räumliche Aspekte),
- Bauliche Ebene (Wohn-, Gewerbe-, Infrastrukturbauten)
- Freiräumliche Ebene (öffentlicher Raum/Freiräume/Grünflächen)
- Soziale, kulturelle, Versorgungs- und Dienstleistungs- und verkehrstechnische Infrastruktur

⁶ https://stadtmig.de/wp-content/uploads/2021/12/Beteiligungskonzept_Schwerin_MH_NZ_final.pdf Hier findet sich eine detaillierte Darstellung der Umfrageergebnisse (auch auf den Stadtteilwebseiten <http://www.dreesch-schwerin.de/>).

⁷ In Kooperation mit dem Lehrstuhl Anthropogeographie, Prof. Jonathan Everts, Dr. Florian Ringel im Rahmen einer Übung zu empirischer Sozialforschung (1 SWS) im 3. Semester Bachelor/Lehramt Geografie; Erhebungszeiträume: 17.-21.08.20 und 21.-25.09.20; Zwei Durchgänge mit insgesamt 60 Studierenden (1. Erhebungsgruppe 25 Studierende, 2. Erhebungsgruppe 35 Studierende, Erhebung jeweils in 2er/3er Gruppen). Es lagen 519 Fragebögen und 140 Beobachtungsbögen vor. Die erhobenen Rohdaten wurden im IÖR weiterverarbeitet und den wissenschaftlichen Projektpartnern zur Verfügung gestellt.

Zunächst wurde der Bestand in diesen vier Analysefeldern (Kapitel 5.1.3, 5.2.3, 5.3.35) erfasst:

- Um eine vergleichbare Wissensbasis für alle drei Quartiere herzustellen, wurden zunächst grundlegende Aspekte in **Bestandskarten** aufbereitet (städtebauliche Situation, Eigentumsstruktur, Freiraumsystem, Infrastrukturausstattung). Die Erstellung der Karten diene zunächst der Bestandserfassung in den vier Analysefeldern. Gleichzeitig wurde die Darstellung so gewählt, dass bereits Bewertungsaspekte wie (städte)bauliche/freiräumliche/infrastrukturelle Vielfalt und räumliche Potenziale für Aneignung und Begegnung kartografisch ablesbar sind.
- Ergänzend wurden Situationen und Befunde in einer **Fotodokumentation** festgehalten.
- Für einzelne Orte wurden **detaillierte Situationsbeschreibungen** erstellt.

Aufbauend auf dieser Bestandserfassung wurden die Potenziale und Defizite der Untersuchungsgebiete im Hinblick auf die beiden Perspektiven (1) Bewohner*innen und (2) ökologisch nachhaltiger Stadtbau mit Hilfe der aus dem theoretischen Hintergrund abgeleiteten Bewertungskriterien und Indikatoren (Kapitel 3) bewertet. Die Ergebnisse sind als Querschnittsbefunde (Kapitel 6) zusammengefasst. Für die Beschreibung der fünf Querschnittsbefunde werden beispielhaft konkrete Situationen mit Hilfe von thematischen Karten, Ausschnittkarten, Lageplänen und Fotos herangezogen

4.2.1 Kartenerstellung

Auf der **städtebaulichen Ebene** steht das übergeordnete Zusammenspiel von Quartier, Gesamtstadt und Umland im Vordergrund. Das kartografische Pendant sind Lagepläne auf allen Themenkarten sowie Übersichtspläne bezüglich städtebaulicher Barrieren und Entfernungen (Kapitel 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1). In den Querschnittsbefunden wurden zudem detaillierte Visualisierungen besonders relevanter Orte (z. B. Quartierszentren) als Lagepläne integriert (Kapitel 6).

Auf der **baulichen Ebene** stehen die Gebäude in ihrer Form, Eigentumssituation und Nutzung im Vordergrund. Das kartografische Pendant ist die Anwendung des aus Stadtplanung und Städtebau stammenden Schwarzplans, bei uns als erweiterter Schwarzplan die Grundkarte (Gebäude, Straßen sowie wichtige raumspezifische Rahmenbedingungen). Mit Hilfe der Grundkarte als erweiterter Schwarzplan lassen sich folgende Aspekte darstellen und interpretieren: Morphologie der baulichen Strukturen (z. B. historisch gewachsene kleinteilige Entwicklung oder im rechten Winkel stehende Scheiben nach den Prinzipien des Städtebaus der Moderne), die Dichte der Bebauung, die Ausrichtung der Gebäude (zur Straße und zur nächsten Bebauung), die Raumformen: als Figur (Gebäude) – Grund (Fläche) – Schema, zur Analyse von städtischen Räumen (Rowe, Koetter 1997) und Plätzen samt ihrer raumbildenden Grenze und (un)geometrischer Ensemble (Sitte 1909, Reprint 1983) u.v.m.

Bei der **freiräumlichen Ebene** stehen die Flächen in ihrer Beschaffenheit, Eigentumssituation und Nutzung im Vordergrund. Um den Freiflächen ihrer zentralen Rolle im Projektkontext gerecht zu werden, ist die kartografische Umsetzung detaillierter. Die Freiraumsituation wird durch grafische Schichtung (mit Farben, Schraffuren und Piktogrammen) auf der Grundkarte verdeutlicht. Mit Hilfe von Piktogrammen (s. o.) können wichtige Nachbarschaftsbeziehungen (zwischen Fläche und Gebäude) sowie Nutzungen auf der Freifläche erläutert werden. Je nach Flächengröße werden Nutzungen als Farbe oder als Piktogramm dargestellt. Beispielsweise wird ein kleiner Spielplatz für die gute Lesbarkeit der Karte lediglich als Punktsignatur (Piktogramm) dargestellt. Da es bei der Freiraumkarte auch um das Nachvollziehen von Bewegungen der Bewohner*innen geht, wurden Fußwege, Haltestellen und Trampelpfade integriert. In der Summe lassen sich Beziehungen zwischen Art der Flächen (Schraffur, Farbe, Piktogramm), Gebäudenutzungen (Piktogramm) und Wegen (z. B. Linien) sichtbar machen.

- **Wald und dichte Bepflanzung** sind aufgrund ihrer Höhen raumbildend. Sie können durchlaufen und durchwandert werden, können als Dickicht auch als Barriere wirken. In den Untersuchungsgebieten sind sie beispielsweise als Wirtschaftswald, Wildwuchs entlang von Flussauen oder stark bewachsenen Böschungen entlang von Straßenbahntrassen zu finden. Einzelne Bäume werden innerhalb dieser Flächeninformation nicht extra dargestellt.
- **Baumstandorte** (teilweise aus kommunalen Baumkatastern) sind als Einzelbäume oder Alleen außerhalb von Wald und dichter Bepflanzung dargestellt. Besonderheiten sind beispielsweise historische Baumalleen oder straßenbegleitende Baumpflanzungen, die Verkehrsachsen begleiten und betonen. Aufgrund der teils unzureichenden Datengrundlagen in den drei Kommunen konnten nicht alle Baumstandorte (vor allem in Schwerin) aufgenommen werden. Diese nicht explizit dargestellten Bäume sind in der Kategorie Freiflächen enthalten. Auf eine händische Kartierung einzelner Bäume wurde aufgrund des sehr hohen Aufwands bezogen auf die untergeordnete Relevanz innerhalb des Projekts verzichtet. Es ist deshalb auffallend, dass die Karten von Halle und Cottbus deutlich stärker durch einzelne Baumstandorte gekennzeichnet sind.
- **Grünflächen** sind unversiegelte Flächen, z. B. Wiesen, Abstandsgrün oder Brachen. Die Grünflächen sind zunächst ohne spezifische Funktionen dargestellt. Ihre Qualität und Frequentierung wurde nicht flächendeckend betrachtet oder bewertet. Eine wichtige Unterkategorie der Grünflächen sind die **Gärten**. Je nach Quartier finden wir unterschiedliche Gartentypen, die durch Schraffuren und Piktogramme markiert werden. Es gibt **Gemeinschaftsgärten**, dabei handelt es sich um gemeinschaftlich betriebene Anlagen und Beete, die öffentlich zugänglich sind, aber nur von den aktuell beteiligten Gärtner*innen bewirtschaftet werden. Zu den Privatgärten gehören umfriedete privat genutzte Gärten, die ihren Zugriff durch Eigentum, Miete oder Pacht ermöglichen. Hierzu gehören **wohnungsbezogene Mietergärten**. Es gibt räumlich den Erdgeschosswohnungen direkt zugeordnete sowie nicht direkt an einer Wohnung liegende Gärten. Die Nutzer*innen erhalten über ein Mietverhältnis Zugriffsrechte. Eine dritte Form der Mietergärten sind **innerhalb der Plattenbauten liegende Anlagen** (ausschließlich in Halle), die schon seit der DDR-Zeit bestehen. Sie waren ursprünglich den Erdgeschosswohnungen zugeordnet. Privatgärten, die sich an Einfamilienhäusern befinden, wurden nicht explizit kartiert.
- **Parkanlagen und Parks** sind eine weitere öffentliche Unterkategorie der Grünflächen. Sie zeichnen sich durch Trägerschaften z. B. über Vereine wie beim Plattenpark in Schwerin oder durch die Unterhaltung und Verwaltung der jeweiligen Kommune aus. Meist handelt es sich um großflächige, öffentlich zugängliche Anlagen, die in den Karten durch eine Schraffur gekennzeichnet werden. Sind besondere Angebote wie Grillplätze oder Sportangebote vorhanden, werden diese durch zusätzliche Piktogramme dargestellt. Ausnahmen wie der nicht öffentlich zugängliche Tafelgarten in Schwerin erhalten keine eigene Kategorie. Er wird als Begriff auf der Karte vermerkt.
- **Kleingärten** (befinden sich teils innerhalb der Untersuchungsgebiete bzw. direkt daneben) sind ebenfalls umfriedet und konkreten privaten Personen zugeordnet. Sie sind für die Untersuchungsgebiete von Bedeutung, da sie traditionell eine Symbiose mit GWS bilden, denn viele Bewohner*innen bewirtschaft(et)en die Kleingärten (oft in fußläufiger Nähe) als Ergänzung/räumliche Erweiterung zu ihrer Wohnsituation in der Plattenbauwohnung.
- **Fußgängerbereiche** sind besondere Orte mit hohem Kommunikationspotenzial. Sie sind öffentlich, halböffentlich und privat – ohne dass man die Eigentumsverhältnisse als Nutzer*in be-

merkt. Ihre Gestaltung kann unterschiedlich sein: sie reicht von relativ ungestalteten Vorbereichen von Discountern bis zu zwar gestalteten jedoch von Trinkergruppen angeeigneten Orten. Gemein ist ihnen ihre Begehbarkeit auf versiegelter Oberfläche und der Ausschluss von Pkws. Angrenzende Infrastrukturen sind über Piktogramme sichtbar.

- Die **Mischflächen** zeigen multifunktionale Flächen. Es handelt sich um Bereiche, die einer konkreten Institution zugeordnet sind. Wir unterscheiden zwei Typen für zwei Zielgruppen: Kinder- und jungendorientierte Einrichtungen sowie Pflegeeinrichtungen und Senior*innenwohneinrichtungen. Die meist umfriedeten Mischflächen umfassen eine kleinteilige Mischung aus Parkplätzen, Sport- und Spielbereichen sowie Grünflächen und Bäumen, die (aufgrund des Bearbeitungsmaßstabes) nicht genauer unterschieden werden.
- **Spiel- und Sportbereiche** stehen teilweise in engem Zusammenhang mit angrenzenden Infrastrukturen, z. B. Vereinen. Es handelt sich um klein- und großflächige Angebote, deshalb erhalten sie eine flächige Information durch eine Farbe oder Piktogramme.
- **Parkplätze** sind versiegelte Freiflächen. Sie sind fast immer flächig grau dargestellt. Eine Einschränkung gibt es bezüglich kleiner straßenbegleitender oder wohnungsbezogener Parkbuchten. Sie sind (aufgrund teils unzureichender Datenlagen) dem Straßenraum zugeordnet worden und bleiben weiß.
- **Zusätzliche Informationen** zu Einrichtungen und Angeboten wie Bibliothek, Verein, Schule, Imkerei, Strand runden die Karte zur Freiraumsituation ab. Haltestellen des ÖPNV sind über Piktogramme und die Straßenbahn über Linien gekennzeichnet.

Das kartografische Pendant zum Analysefeld Infrastruktur sind die Themenkarten zur **Infrastruktur**. Das Hauptaugenmerk liegt hier bei der Versorgung der Menschen in ihren Wohngebieten. Bezüglich der technischen Infrastruktur wurde lediglich der ÖPNV betrachtet. Schließlich stehen das Vorhandensein und die Diversität sowie die räumliche Verteilung der verschiedenen Angebote und ihrer Zielgruppen für die Bewohner*innen im Vordergrund. Die Piktogramme sind in vier Farben für die Themen: Grundversorgung, Kinder und Jugendliche, Freizeit und Kultur sowie Gesundheitswesen und Altenpflege unterteilt. Die Flächen bleiben weiß, lediglich die Fußgängerbereiche sind farbig dargestellt, denn somit können mögliche Treffpunkte, Orte für Begegnungen oder Stadtteilzentren sichtbar gemacht werden. Um die Versorgungslage realistisch zu zeigen, wurden die Angebote in angrenzenden Stadtteilen ebenfalls dargestellt. Die Haltestellen des ÖPNV sind als Piktogramme dargestellt.

Zusätzlich wurden je zwei **Eigentumskarten** erstellt, die sowohl die Eigentumssituation der Wohngebäude als auch der Flächen darstellen. Es erfolgten unterschiedliche Aggregationen und Abstraktionen von Eigentumsdaten, sodass keine Namen von Einzeleigentümer*innen verzeichnet, sondern Eigentümer*innenkategorien zusammengefasst wurden (kommunales, genossenschaftliches und privates Eigentum). Nicht-Wohngebäude wurden undifferenziert in einer Kategorie zusammengefasst. Hierzu gehören: Gemeinbedarfs-, Gewerbe- und Handelseinrichtungen sowie Sondernutzungen, die meist als Gebäudesonderform gut zu erkennen sind, wie z. B. Schulen, Kirchen, Turnhallen, Shoppingcenter, sowie aus wohnungswirtschaftlicher Sicht für die Gebiete wenig relevante Eigentumsstrukturen, wie die von Einfamilienhäusern.

4.2.2 Bewertungskriterien

Die zu beschreibenden spezifischen Kriterien auf **städtebaulicher Ebene** sind:

- **Bezug zur Gesamtstadt:** Stadtstruktur; Entfernung zum Stadtzentrum; Beziehung zu geografischen Besonderheiten wie Seen usw.; gesamtstädtische Besonderheiten; grobe historische Entwicklungsgeschichte
- **Aufbau des Stadtteils (funktional und formal):** Unterzentren, besondere Orte, Haupteerschließung, Schwerpunkte oder Fehlen bestimmter Funktionen (wie Bildung, Gewerbe, Kultur); besondere Gebäude mit (über)regionaler Funktion (Tankstelle, Schwimmhalle); Potenziale für Treffpunkte/Begegnungen auf Quartiersebene und gesamtstädtisch; Landmarks bzw. besondere Gebäude und Institutionen; beeinträchtigende Barrieren auf städtischer bzw. Stadtteilenebene durch bauliche oder natürliche Bedingungen
- **Form und Maßstab/Morphologie:** Verhältnis Gebäude, Freiraum und Mensch (Platz, Gebäudehöhen, Größen und Begrenzungen von Freiflächen, Ausrichtung, Geschlossenheit, Zugänge); Gesamteindruck: baustrukturelle Vielfalt oder Monotonie, Dichte
- **Funktionsmischung und Vielfalt im Stadtteil:** Vorhandensein und Verteilung von Gewerbe- und Bildungseinrichtungen, Diversifizierung von Wohnungsangeboten

Die zu beschreibenden spezifischen Kriterien **auf baulicher Ebene** sind:

- **Bauliche Situation:** grobe Einordnung der Gebäude nach Größe, Ausrichtung, Erschließung, Bauweise, Dachform und Dachnutzung, Beziehung Gebäude und Freifläche (Balkon, Vorgarten, Blickbeziehung),
- **Eigentum:** Analyse der Eigentümer*innen aller Gebäude und Flurstücke
- **Stadtumbau:** wichtige Umbauprojekte, Identifikation von Best Practice und übertragbaren Erfolgsmodellen
- **Funktionale Situation:** Grobe Analyse der Funktionsverteilung (Primäre Wohnnutzung, Verhältnis Wohnen und Nicht-Wohnen (Gewerbe, Kleingewerbe, Vereine) innerhalb der Gebäude, ergänzende Angebote für das Wohnen (je nach Zielgruppe und Bedürfnissen)

Die zu beschreibenden spezifischen Kriterien der **freiräumlichen Ebene** sind:

- **Öffentliche Räume** (im Sinne der Nutzung): Gestaltung und Situation von Plätzen; Freiflächen in Relation zur Gebäudehöhe und Verkehrsanlagen; Größe und Begrenzung von Freiflächen; Bezug zu öffentlichen Einrichtungen oder besonderen Nutzungen, Ausprägung formaler oder funktionaler Unterzentren
- **Wegebeziehungen** und ihre Gestaltung: Nutzung, Verbindung und Beziehung zwischen öffentlichen Räumen z. B. Zusammenspiel Haltestellen und besondere Angebote (Begegnungsorte)
- **Zuordnung aller Freiflächen** nach Haupteigenschaften: wie Umfriedung und Zuordnung, Funktionen (Spiel- und Sportplätze), Zielgruppen/Treffpunkte für bestimmte Gruppen
- **Versiegelung** der Freiflächen: Identifikation der Parkplätze und Straßen- und Verkehrswege
- **Gartentypologien:** Identifikation diverser Gartentypen (öffentlich, gemeinschaftlich und privat), Zusammenspiel Gebäude und Garten, Rolle von umliegenden Kleingärten
- **Eigentum:** Analyse der Eigentümer*innen aller Flurstücke

- **Vegetationsbestand:** Darstellung dominanter Vegetationsstrukturen, naturschutzfachliche und stadtbildprägende Besonderheiten, Dichte der Bepflanzung und Wälder

Die zu beschreibenden spezifischen Kriterien der **Infrastruktur** sind:

- **Einrichtungen** des Bildungswesens, Gesundheitswesens, Sozialeinrichtungen für bestimmte Altersklassen und für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, Vereine, Kultureinrichtungen, Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung und Sicherheit
- **Erholungsmöglichkeiten:** Strand, Seen, Badestellen an Flüssen usw.
- **Sport- und Freizeiteinrichtungen:** in Zusammenhang mit Bildungseinrichtungen oder ohne, Zuordnung zu Sportarten und Zuordnung in flächiger oder punktueller Dimension
- **Technische Infrastruktur des Verkehrs:** Darstellung der Nutzungsbedingungen aller Verkehrsteilnehmer*innen: Parkplätze, ÖPNV-Haltestellen, Fahrbahnen, Fuß- und Radwege; Besonderheiten wie Carsharing
- **Wohnungsnaher Versorgung** mit Waren des täglichen Bedarfs: Lebensmittel, Obst- und Gemüse, Imbiss, Bäckerei, Tankstelle, Supermarkt; Wegebeziehung und räumliche Einbindung der Angebote; bauliche Art der Angebote (Sonderbau, Kiosk, Laden im Erdgeschoss)
- **Migrationspezifische Infrastruktur:** spezifische Angebote so genannter Ankommensquartiere: z. B. Märkte/Läden und Vereine je nach Kultur
- **Religiöse Einrichtungen:** Identifikation der Angebote der drei vorhandenen Hauptreligionen (christlich, islamisch, russisch-orthodox), Zusammenhänge mit räumlichem Umfeld (z. B. Gartenprojekte)

5 Untersuchungsgebiete

In diesem Kapitel werden die drei Untersuchungsgebiete kurz vorgestellt.

Zunächst erfolgen jeweils eine städtebauliche Beschreibung und Einordnung in den gesamtstädtischen Kontext (Abschnitte 5.1.1, 5.2.1 und 5.3.1). Übersichtskarten zeigen die Lage der Gebiete in der Stadt, die bauliche Typologie, wesentliche naturräumliche Elemente und jeweils Potenziale und räumliche Barrieren.

Folgend werden die planerischen Rahmenbedingungen und Zielstellungen skizziert (Abschnitte 5.1.2, 5.2.2 und 5.3.2). Weitere Informationen zur sozio-demografischen Situation in den drei Quartieren finden sich in weiteren Publikationen des Verbundvorhabens (StadtumMig-Projektteam 2022, 14 ff.; Wiegand, Pilz 2023). Für die Beschreibung der jeweiligen Untersuchungsquartiere wurden je vier Karten zur Freiraumsituation, zur Infrastrukturausstattung, sowie zu den Eigentumsverhältnissen (Gebäude- und Flächenbezug) erarbeitet. Details zum Kartenaufbau sind unter Methodik erläutert (Abschnitt 4.2). Die Karten befinden sich im Anhang.

- In den **Karten zur Freiraumsituation** stehen Flächeninformationen im Vordergrund. Schwerpunkt bilden die unversiegelten Freiflächen. Sie weisen teils zusätzliche Informationen (z. B. für Trampelpfade, Gärten, Parks) auf. Weiß sind Straßen und versiegelte Wege, aber auch kleine teils bebaute und befestigte Flächen gekennzeichnet. Fußgängerbereiche sind orange dargestellt. Zusätzliche Piktogramme zur Infrastrukturausstattung die für Freiflächen relevant ist, ergänzen die Karte.
- Die **Infrastrukturkarten** stellen zwei wesentliche Informationen dar. Die Struktur der Gebäude ist in Analogie zu städtebaulichen Schwarzplänen dargestellt. Zudem sind Symbole am Standort der jeweiligen Infrastrukturangebote verzeichnet. Die Piktogramme sind in vier Farben für die Themen: Grundversorgung – Blau, Kinder und Jugendliche – Gelb, Freizeit und Kultur – Grün und Gesundheitswesen und Altenpflege – Rot unterteilt. Zudem sind die Fußgängerbereiche dargestellt, die im Zusammenhang mit einer Konzentration von Angeboten (potenzielle) Stadtteilzentren zeigen.
- Die **Eigentumsverhältnisse** werden in je zwei Karten zum einen für die Grundstücke bzw. zugehörigen Liegenschaften und zum anderen für die Gebäude dargestellt. So wird zum einen die Heterogenität der Wohnungseigentümer*innen sichtbar. Zum anderen wird die Situation der Eigentumsverhältnisse und Grundstücksgrenzen bezüglich der häufig als „öffentlich“ wahrgenommen Freiräume sichtbar.

In den Abschnitten 5.1.3, 5.2.3 und 5.3.3 werden kurz die wichtigsten Befunde zur Situationsanalyse dargestellt, ausführliche Interpretationen folgen in den Querschnittsbefunden in Kapitel 6.

5.1 Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Abbildung 2: Die Gebiete Neu Zippendorf und Mueßer Holz befinden sich im äußersten Südosten der Stadt Schwerin (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

5.1.1 Städtebauliche Einordnung

Die beiden zum „Großen Dreesch“ gehörenden Stadtteile Neu Zippendorf und Mueßer Holz befinden sich im Südosten der Stadt Schwerin (Abbildung 2). Besonders prägend sind die Lage am äußersten Rand der Stadt Schwerin und die fast ausschließlich in Plattenbauweise realisierte Bebauung, die zudem seit 1979 von der Sparpolitik der DDR betroffenen war. Der Neubau auf der „grünen Wiese“ und die damit verbundenen fehlenden „Störfaktoren“ (wie verbleibende dörfliche Strukturen) sowie das ge-

zielte Vermeiden von stark prägenden Landschaften führten zu einer großflächigen, städtebaulich relativ gleichförmigen Grundsituation (Kapitel 2.1). Im (städte)baulichen Kontrast zum „Großen Dreesch“ steht das im Zweiten Weltkrieg nicht zerstörte und inzwischen umfangreich sanierte Zentrum Schwerins. Die Randlage führt zu einer weiten Entfernung zum Stadtzentrum einerseits und einer attraktiven naturräumlichen Einbettung in den Wald und zur Nähe zum See andererseits. Die Lage der Stadtteile führt zu weiten Wegen ins Stadtzentrum.

Exkurs Baugeschichte

1969 gab es einen Wettbewerb zur Neugestaltung der Schweriner Innenstadt, mit dem Ziel die Altstadt mit Ausnahme des Doms und einiger Denkmäler abzureißen und neu zu bebauen. Dieses Vorhaben scheiterte an wirtschaftlichen Realitäten (Topfstedt 1988). Die städtebauliche Entwicklung in der DDR vollzog sich also am Stadtrand. Die größte Großwohnsiedlung war der „Große Dreesch“, der nach der Wende in die drei Ortsteile Mueßer Holz, Neu Zippendorf und Großer Dreesch untergliedert wurde.

Die Grundsteinlegung des ersten Bauabschnitts, bis heute Dreesch genannten Teils (nicht Teil des Untersuchungsgebietes), erfolgte am 11. November 1971. Ziel war es 4829 Wohneinheiten für zirka 14.000 Einwohner*innen zu errichten. Die ersten Mieter*innen konnten bereits im Februar 1972 ihre Wohnungen beziehen. Damals galt es als das am schönsten gelegene Neubaugebiet der DDR (wegen der Nähe und dem Blick zum Schweriner See).

Baubeginn für den zweiten Bauabschnitt des Großen Dreeschs war 1976 (heute Neu Zippendorf). Für etwa 16.000 Einwohner*innen sollten insgesamt 5.400 Wohneinheiten entstehen, welche vor allem für Arbeiter*innen des Industriegebiets Schwerin-Süd benötigt wurden. Seit 1979 setzte eine massive Sparpolitik ein und verhinderte geplante Gesellschaftsbauten, wie zum Beispiel den Bau einer Schwimmhalle oder eines Touristenhotels, stattdessen erfolgte eine flächendeckende Bebauung mit fünf- und teils elfgeschossigen Zeilen. Das Einkaufs- und Dienstleistungszentrum am Berliner Platz wurde am 1. Mai 1987 eingeweiht.

Am 21. Mai 1978 begann der Bau des dritten Abschnitts des Großen Dreeschs (Mueßer Holz). Abweichungen von ursprünglichen Planungen waren nun die Regel. Neben Kultur- und Freizeiteinrichtungen wurden Terrassengärten für Mieter, Schulgärten und ein Stadtteilzentrum mit Geschäftsstraßen nicht realisiert. Geplante 17-stöckige Hochhäuser wurden auf 11 Geschosse reduziert. Statt der angestrebten Vielfalt an Baukörpern und Funktionen wurden im Karree auf einander ausgerichtete fünfgeschossige Zeilen sogar nach Süden über die Stadtgrenze hinweg realisiert. Die ehemalige Grenze zur Gemarkung Plate ist bis heute als Baumallee sichtbar.

Städtebaulich dominant ist die mittig im eigenen Gleisbett, im Sinne der räumlichen Trennung der modernen Stadtplanung (Kasten, Rost 2005), liegende Straßenbahn, flankiert von der Hamburger Allee. Die Verkehrsachsen bieten eine gute Anbindung in die Innenstadt, zerschneiden aber zugleich die Stadtteile, auch aufgrund der sehr wenigen Querungsmöglichkeiten. Die Bewohner*innen berichten, dass sie teils Gebiete auf der anderen Seite der Verkehrsachse meiden, so weit entfernt scheint ihnen der Weg. Auch haben weitere die Gebiete um- und durchlaufende (Bundes)Straßen teils mit Böschung eine zerschneidende Wirkung. Der Fernsehturm, 1964 errichtet, bietet eine weit sichtbare quartiersinterne und -externe Orientierung. Da die Hauptverkehrsachse am Südende des Mueßer Holzes nicht weiterführt, entsteht ein Sackgasseneffekt. Die Bewohner*innen können nicht von Infrastrukturen der Nachbarstadtteile profitieren. Je weiter man nach Süden kommt, desto schlechter ist die Versorgung. Auch Straßenbahn und Bus erschließen das südlichste Viertel nicht mehr (Abbildung 3).

Abbildung 3: Neu Zippendorf wie auch Mueßer-Holz sind von Wald, Böschungen und Straßen umringt, die teils als Barrieren (als Zickzack-Linie dargestellt) wirken. Der See bietet mit dem Zippendorfer Strand vor allem für die im Norden Wohnenden, die gut zu Fuß oder per Rad unterwegs sind, eine attraktive Naherholungsmöglichkeit (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

5.1.2 Planerische Rahmenbedingungen und Ziele

Städtebauliche Entwicklung und Stadtumbauansatz

Die Stadtteile Neu Zippendorf und Mueßer Holz bildeten aufgrund ihrer hohen Bevölkerungsverluste und damit hohen Leerstände von Beginn an die Schwerpunkte der Stadtumbaus in Schwerin. Trotz Rückbau sollte insbesondere Neu Zippendorf aber als Wohnstandort erhalten bleiben und durch Aufwertungsmaßnahmen, besonders im Modellquartier Vidiner/Talliner Straße und am Stadtteilzentrum Berliner Platz, weiterentwickelt werden. In Anerkennung der Lagequalitäten des Quartiers Mueßer Holz am Wald und See (LH Schwerin 2002, 22), sollte die Umstrukturierung des Stadtteils durch Rückbau auf ein oder zwei stabile Kerne erfolgen, während sich der Abriss auf Rückbauswerpunkte konzentrieren sollte und in bzgl. der Zukunftsperspektiven unsicheren Bestände gar keine Maßnahmen stattfinden sollten. Eine entsprechende Gebietseinteilung erfolgte auch für Neu Zippendorf (LH Schwerin 2005).

In der Folge wurde als Ziel des Stadtumbaus formuliert, das „Wohnungsangebot qualitativ und quantitativ an die zukünftige Nachfrage anzupassen und die Stadtteile dabei als abwechslungsreichen Wohnstandort mit hoher Lebensqualität und einem eigenen Image zu entwickeln“ (LH Schwerin 2008, 8). Im „Masterplan Siedlungsentwicklung“ für 2020 wurde räumlich konkretisiert, dass der Rückbau nicht mehr nur punktuell erfolgen, sondern vor allem im südlichen Mueßer Holz räumlich konzentriert werden soll (LH Schwerin 2008, 10 f.). Das monostrukturierte Siedlungsgefüge soll aufgebrochen, und durch Grünzäsuren einzelne Quartiere differenziert werden. In Anerkennung der weiteren Differenzierung der Entwicklung in den beiden Stadtteilen wurde im INSEK 2015 formuliert: in Neu Zippendorf an den Zielaussagen des Stadtteilentwicklungskonzepts festzuhalten und eine Mischung aus Rückbau, Modernisierung sowie Aufwertung und im Mueßer Holz weiter einen flächendeckenden Stadtumbau zu verfolgen (LH Schwerin 2015, 138 f.). Aufgrund der jüngeren Nachfrageentwicklung wurde allerdings ein Rückzug aus der Fläche im Mueßer Holz als wenig realistisch und sinnvoll eingeschätzt (LH Schwerin 2021, 31).

Als städtebaulicher Schwerpunkt der Stadtteilentwicklung bis 2030 wird die Stärkung der drei Quartierszentren gesehen, wo kommunale Investitionen gebündelt sowie Angebote räumlich und inhaltlich besser vernetzt werden sollen (Berliner Platz, Keplerplatz, Hegelstraße). Dafür sollen Brachflächen, wohnungsnah Freiflächen, Plätze und Wegebeziehungen gestaltet werden und die soziale Infrastruktur und der Einzelhandel ausgebaut werden (LH Schwerin 2021, 36).

Wohnungsbestand

Im Rahmen des Stadtumbaus wurde nach anfänglicher Fokussierung auf den Rückbau verstärkt die Qualifizierung des Wohnungsangebotes in den Blick genommen (LH Schwerin 2008, 14 f.): Durch Abriss, Umbau und Neubau sollen mit neuen Wohnformen, thematischen Schwerpunkten und modellhaften Lösungen ein vielseitiges und zielgruppenorientiertes Wohnungsangebot geschaffen sowie mit dem Erhalt der Plattenbauten dauerhaft preiswerter Wohnraum bereitgestellt werden. Mit dem Umbau werden weitere Zielgruppen angesprochen. Einem flächenhaften Rückbau kann die Neubebauung mit Einfamilien-, Reihen- oder Stadthäusern unter Weiternutzung bestehender Infrastrukturen folgen. Die Diversifizierung des Wohnungsangebotes durch innovative, neue Wohnangebote wird zunehmend als Impulsgeber für den Zuzug von Familien mit Kindern oder auch neue Bewohner*innengruppen gesehen. Entsprechend gibt es bereits seit dem ISEK 2008 Pläne, Bauflächen für einfache, preiswerte Einfamilienhäuser bzw. Stadthäuser (Wohnen am Mueßer Berg) zu entwickeln sowie Mehrgenerationenwohnen (Wohngebiet Seeterrassen) anzubieten (LH Schwerin 2011, 33) und künftig auch partizipative Bauprojekte zu initiieren (LH Schwerin 2021, 31). Auch weiterhin soll es einen möglichst ausgewogenen

Mix an teilsaniertem, preiswertem Wohnraum, sanierten Wohnungen sowie Wohnraum für verschiedene Alters- und Haushaltsstrukturen geben (LH Schwerin 2011, 18; LH Schwerin 2015, 54). Leerstehende Gebäude sollen auch für Zwischennutzungen aktiviert werden (LH Schwerin 2011, 33). Der Stadtbau wird weiterhin als Chance betrachtet, neue, innovative Wohngebiete zu entwickeln und damit Innenentwicklung zu ermöglichen, um der Nachfrage nach Einfamilienhauswohnen gerecht zu werden (LH Schwerin 2015, 51, 53, 58 ff.).

Freiraumentwicklung

Im Landschaftsplan der Stadt Schwerin sind in den Gebieten selbst für einige Bereiche, insbesondere entlang der Straßenbahntrassen und der Baumallee im Süden, Gebiete zur „Sicherung und Entwicklung von Flächen mit besonderen Funktionen für Klima, Boden sowie Arten und Biotope“ ausgewiesen. Die Wegbeziehungen zu den angrenzenden Waldbereichen sollen gesichert und weiterentwickelt werden. Insbesondere in Neu Zippendorf gilt es auf die Freihaltung von Korridoren für den Frischluftaustausch zu achten (LH Schwerin 2006, Zielkonzept Teil I). Aus naturschutzfachlicher und stadtoökologischer Sicht bieten die Stadtumbaumaßnahmen in den Großwohnsiedlungen das Potenzial, den Anteil versiegelter Flächen zu reduzieren und den Grünanteil zu erhöhen (LH Schwerin 2006, 151). Brachen sollten nach Möglichkeit als Pionier- bzw. Sukzessionsstandorte erhalten bleiben (ebd., 163).

Konkrete freiraumplanerische Ziele sind die Aufwertung der Grünachse zwischen dem Schweriner See und dem Freizeitpark Neu Zippendorf (LH Schwerin 2005) sowie die zielgruppengerechte und barrierefreie Aufwertung des unmittelbaren Wohnumfeldes (LH Schwerin 2005, LH Schwerin 2011, 19, 32).

Durch Rückbau entstehende neue Räume, aber auch die vorhandenen öffentlichen Freiräume sollen qualifiziert, aufgewertet und reaktiviert werden, um das Wohnumfeld und die Aufenthaltsqualität zu verbessern (LH Schwerin 2008, 18). Der flächenhafte Rückbau soll zur Entwicklung zweier Grünzüge genutzt werden, die Wegeverbindungen in die Umgebung sowie zusätzliche Sport- oder Freizeitangebote ermöglichen (LH Schwerin 2008, 10). Auf Rückbauflächen sollten auch Zwischennutzungen möglich sein (LH Schwerin 2005, 27); bzw. könnten Brachflächen auch (temporär) belebt werden (LH Schwerin 2011, 32), da nicht zu erwarten ist, dass eine kommerzielle Nachnutzung für frei gewordene Flächen – wie 2003 als Ziel formuliert – zukünftig eine große Rolle spielt (z. B. Gorodki-Park). Sie können dadurch einen zentralen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität und Stabilisierung der Nachbarschaften im Mueßer Holz leisten (LH Schwerin 2011, 19). Die Entwicklung des Wohnumfeldes und der Freiräume soll künftig auch noch stärker unter dem Aspekt der gesundheitsfördernden Stadtteilentwicklung stehen (Förderung von Bewegung und nichtmotorisierter Mobilität, attraktive Gestaltung des Wohnumfeldes für Zwecke der Bewegung, Erholung, Naturerfahrung und sozialen Begegnung) (LH Schwerin 2011, 33).

Ein Schwerpunkt der Grünflächenentwicklung soll im Stadtteil Mueßer Holz in Höhe der Straßenbahnwendeschleife Hegelstraße die Entwicklung eines durchgehenden Grünzugs sein, um den Bedarf nach öffentlichen Erholungsräumen, Spiel- und Sportflächen zu erfüllen, und Orte der Begegnung für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu schaffen (LH Schwerin 2015, 76).

Infrastruktur

Seit Beginn des Stadtbbaus wird die „Urbane Achse“ als „wichtiges Element“ des Leitmodells für den gesamten Bereich Großer Dreesch genannt. Sie spielt sowohl als Erschließungstrasse (Hamburger Allee) eine Rolle und umfasst auch die drei Stadtteilzentren (Dreescher Markt, Berliner Platz und Keplerpassage). Zur Sicherung der Versorgungsfunktion entlang dieser Achse sollen letztere gestalterisch und funktional weiter aufgewertet werden (LH Schwerin 2002, 16). Trotz Nachfragerückgangs sollen für die

wohnungsnaher Versorgung die drei bestehenden Stadtteilzentren erhalten und durch bauliche und gestalterische Maßnahmen in ihren Funktionen gestärkt werden (inkl. Verknüpfung mit Schulstandorten) (LH Schwerin 2008, 11, 20 f.). Insbesondere soll das Stadtteilzentrum Berliner Platz baulich und funktional weiterentwickelt werden. Die drei Quartierszentren werden auch weiterhin als zentral für die wohnortnahe Versorgung eingeschätzt (LH Schwerin 2021, 34).

Seit 2002 wird gefordert, die Nutzungsstruktur durch zusätzliche, gewerblich nutzbare Flächen und durch weitere Sport- und Freizeiteinrichtungen vielfältiger zu machen (LH Schwerin 2002, 16). Das Freizeit- und Kulturangebot v.a. im Mueßer Holz soll verbessert werden (LH Schwerin 2011, 20). Soziale Infrastruktureinrichtungen sollen gesichert und weiterentwickelt werden, wobei die soziale Infrastruktur auch flexibler genutzt werden soll (LH Schwerin 2011, 34).

Nachhaltige Stadtentwicklung – Ökologischer Stadtumbau

Zur Entwicklung zukunftsfähiger Siedlungsstrukturen soll zum einen der Klimawandel und die Knappheit der natürlichen Ressourcen, zum anderen aber auch die Unsicherheit über die zukünftige Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung berücksichtigt werden. In den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf stehen dabei die Themen Ver- und Entsorgung und die Systeme der technischen Infrastruktur im Vordergrund (LH Schwerin 2008, 22). Im Stadtteil Neu Zippendorf soll explizit das Thema der energetischen Erneuerung des Stadtteils im Mittelpunkt stehen (LH Schwerin 2015, 92). Weiterhin kann durch Neubau auf Rückbaustandorten ein Beitrag zur Innenentwicklung geleistet werden (LH Schwerin 2015, 53). Allerdings soll die nachfragegerechte Anpassung des Wohnungsangebotes künftig vorrangig durch einen Bestandsumbau erfolgen, um Ressourcen zu schonen (LH Schwerin 2021, 31).

Basierend auf dem Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2012 hat sich Schwerin das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden (LH Schwerin 2012, 7) und sich als „klimagerechte“ Kommune zu entwickeln (LH Schwerin 2015, 92). Kernelemente sind die Energieeinsparung, die Erhöhung der Energieeffizienz und die Deckung des Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien. Im Handlungsfeld Stadtentwicklung werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: Nachverdichtung und Innenentwicklung, klimagerechter und innovativer Neubau, Erhöhung des Grünvolumens und der Biodiversität, Verringerung des Versiegelungsgrades, Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele, Nutzungsmischung und Stadt der kurzen Wege (LH Schwerin 2012, 13). Ergänzend sind Maßnahmen im Verkehrssektor von Bedeutung: Weiterentwicklung des Fuß- und Radverkehrs, Förderung der Multimodalität und von Sharing-Angeboten (LH Schwerin 2012, 14). Mit einem Beschluss im Jahr 2020 wurde das Ziel der Klimaneutralität auf 2035 vorgezogen. Aktuell wird zur Umsetzung ein Maßnahmenplan „Klimagerechtes Schwerin“ erarbeitet, der gerechte Entwicklungspfade ermöglichen soll.

Aufgrund des hohen Grünanteils und der Entdichtung durch Rückbau herrschen im Grundsatz gute mikroklimatische Bedingungen. Trotzdem sollen Belange einer stadtklimagerechten Stadtentwicklung insbesondere bei Neubauvorhaben berücksichtigt werden (LH Schwerin 2016, 150).

Die energetische Stadterneuerung, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Entwicklung biologischer Vielfalt werden explizit als Handlungsfelder integrierter Stadtentwicklung benannt (LH Schwerin 2015, 55). So hat die LH Schwerin im Juli 2010 die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet. Entsprechend sollen die kommunalen Bemühungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet Schwerins verstärkt werden (LH Schwerin 2015, 97).

5.1.3 Situationsanalyse

Städtebau und Infrastruktur (→ siehe Karte Infrastruktur im Anhang)

Die bauliche Struktur der Schweriner Gebiete weist in erster Linie Hofsituationen auf. Die Zeilen sind im Vier- oder Dreieck gestellt und bilden somit Innenhöfe. Selten finden sich Zeilen in Parallelstellung oder Hintereinander-Reihung (z. B. im Westen des Mueßer Holz). Frei und allein stehende Scheiben oder L-förmige Anordnungen sind als Überbleibsel nach Rückbau (vor allem im Süden sowie im Norden des Mueßer Holz) zu finden. Größere Gebäudelücken durch Rückbau finden sich im Süden und Norden des Mueßer Holz. Durch Teilrückbau wurden im Westen von Neu Zippendorf aus Zeilen Punkt- bzw. Würfelhäuser geschaffen.

Sonstige nicht zeilenförmige Gebäude sind in der Regel Schulen, Kindergärten oder andere Versorgungseinrichtungen. Sie sind auf den Karten in ihrer Nutzung durch Symbole gekennzeichnet. Bauliche bzw. städtebauliche Besonderheiten sind der Fernsehturm und das Feuerwehrmuseum sowie das Quartierszentrum rings um die Kepler-Passage, welches sich durch eine Dichte an Infrastrukturen erkennen lässt. Bezüglich der Infrastrukturversorgung zeigt die Karte, dass der Süden des MH sehr wenige und teils gar keine Angebote aufweist. Der Norden des Mueßer Holz hat fast ausschließlich Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Westen von Neu Zippendorf weist fast ausschließlich Angebote für Gesundheitswesen und Altenpflege auf.

Freiraumsituation (→ siehe Karte Freiraumsituation im Anhang)

Die beiden Quartiere sind sehr grün, d. h. sie zeichnen sich durch einen sehr hohen Freiflächenanteil aus. Oftmals handelt es sich um Wiesen, Brachen oder unbebaute Flächen, die oft keine Nutzungsangebote (wie Spielplätze) aufweisen. Der Süden von Mueßer Holz fällt auf, da er keine Freiraumangebote und auch keine umzäunten Schulhöfe o. ä. aufweist. Daraus kann man schließen, dass es außer Wohnungen keine weiteren Nutzungen gibt. Der Plattenpark im Südteil des Mueßer Holz hingegen hat ein relativ dichtes Angebot an Sport- und Spielmöglichkeiten. Man erkennt ein Zusammenspiel von dort verorteten kinder- und jugendorientierten Vereinen und konkreten Angeboten im Freiraum für diese Zielgruppen.

Die Freiflächen der Sonderfunktionen wie Bildungs- oder Pflegeeinrichtungen sind umzäunt, also nicht frei zugänglich. Sie machen nur einen geringen Anteil der Freiflächen aus. Das heißt die frei zugänglichen Flächen und der somit gegebene Bewegungsraum ist sehr groß. Der Anteil an flächigen Parkplätzen ist ebenfalls relativ gering. Dichte Bepflanzung und Wald finden wir nur entlang der Straßenbahnböschung, im Freizeitpark Neu Zippendorf sowie im Westen von Mueßer Holz und natürlich im umgebenden Wald (als Luftbild dargestellt). Die Hamburger Allee weist durchgehend Baumreihen auf, einige Wohnstraßen zwischen den Zeilen ebenso. Die ehemalige Gemarkungsgrenze zu Plate ist als diagonale Baumallee im Süden sichtbar.

Wir finden zwei Fußgängerbereiche. Einmal am Berliner Platz in Neu Zippendorf, wo wir eine recht große Fläche für Fußgänger*innen haben, die jedoch aktuell kaum genutzt wird, da das gesamte Gebiet umstrukturiert wird. Der zweite Fußgängerbereich befindet sich westlich und östlich der Kepler-Passage. Dies ist die öffentlichste Zone im gesamten Gebiet. Wir finden hier eine Fußgängerquerung, einen kleinen Platz „Am Stein“ und den Vorplatz zum „Campus am Turm“.

Eigentumsverhältnisse (→ siehe Karten Eigentumsverhältnisse Liegenschaften und Wohngebäude im Anhang)

In Neu Zippendorf haben wir fast ausschließlich genossenschaftliche und kommunale Wohnungseigentümer, wobei der Westen besonders genossenschaftlich geprägt ist. In Mueßer Holz sind nur wenige Gebäude in kommunaler Hand (nur ganz im Westen sowie vier Gebäude im Süden). Sonst befindet sich der Süden fast ganz in privater Eigentümerschaft. Die nördliche Hälfte der Wohngebäude des Mueßer Holz ist halb privat und halb genossenschaftlich. Gebäude und Flächen mit Sondernutzungen wie Einkaufsmärkte, Tankstelle, Gewerbe- und Brachflächen oder Schulen befinden sich meist in der Hand des Nutzers (z. B. Kepler-Passage, Sparkasse, kirchliche Träger, Tankstellenbetreiber, Bildungsträger usw.). Brachen und Freiflächen sind in erster Linie in kommunalem und teilweise in genossenschaftlichem Eigentum. Durch Rückbau entstandene private Freiflächen gibt es nicht.

5.2 Halle Südliche Neustadt

Abbildung 4: Die Südliche Neustadt befindet sich im Süden von Halle-Neustadt. Die gesamte Neustadt ist durch eine Fluss- und Auenlandschaft vom Zentrum sowie der gesamten östlich gelegenen Stadt Halle getrennt. (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

5.2.1 Städtebauliche Einordnung

Das Untersuchungsgebiet Südliche Neustadt befindet sich im Süden von Halle-Neustadt und im Westen der Stadt Halle (Abbildung 4). Bis 1990 war Halle-Neustadt eine eigenständige Stadt und ein besonderes Beispiel einer sozialistischen Stadt der Moderne. Somit hat Halle-Neustadt einen gewissen Denkmalwert, aber aktuell keinen gesamtäumlichen Schutzstatus. Vor allem das Zentrum und die Hochhaus-

scheiben entlang der Magistrale (Hauptverkehrsachse) haben Ensembleschutz. Dem Wunsch nach Erhalt des Zentrums stehen bis heute hohe Leerstände und eine unzureichende Nachfrage sowie hohe Sanierungskosten gegenüber. Aufgrund der früheren Eigenständigkeit erfolgte die interne städtebauliche Orientierung nicht auf das Zentrum von Halle (Saale), sondern auf das eigene Zentrum Neustadts (genannt Neustädter Passage). Somit besteht die Anbindung in die Hallenser Altstadt fast ausschließlich über die Magistrale. Die Nähe der Südlichen Neustadt zum ehemals eigenständigen Zentrum von Neustadt bietet vor allem der Nordhälfte des Untersuchungsgebietes eine gute Versorgung mit vielfältigem Einzelhandel, Freizeit- und Dienstleistungsangeboten.

Exkurs Baugeschichte

Ab Mitte der 1960er Jahre wurde Halle-Neustadt als Neugründung für Chemiearbeiter*innen unter dem Architekten Richard Paulick errichtet und bis zur Wende weitergebaut. Ursprünglich waren vier sich um ein Zentrum gruppierende Stadtteile, Wohnkomplexe genannt, mit sehr hohem ästhetischem und städtebaulichem Anspruch und je eigenem Stadtteilzentrum geplant. Realisiert wurden letztendlich neun Wohnkomplexe mit teils anspruchsvollen Details (Springbrunnen, Kunst am Bau) und einigen Stadtteilzentren u. a. „Am Treff“ innerhalb des Untersuchungsgebietes.

Die jeweiligen Wohnkomplexe sind von den Idealen und Möglichkeiten ihrer Entstehungszeit geprägt. Zu Beginn in den frühen 1960er Jahren galt das „Diktat der Kranbahn“ (Topfstedt 1988, 42). Die Zeilen wurden ohne Hofbildung gebaut. Da dies nicht überzeugend war, folgten erste Hofbildungen und Ecklösungen, die aufgrund steter Wiederholung jedoch auch wenig städtebauliche Qualität boten (z. B. WK II – der nördliche Teil der Südlichen Neustadt). Der WK VII im Osten des Untersuchungsgebietes weist vier im Viereck stehende Plattenbauhöfe mit je einem Sonderbau (Schule oder Kita) im Innenhof auf.

Insgesamt handelt es sich bis heute um eine spartanische Wohnarchitektur. Wichtige wohnergänzende Infrastrukturen (Warenhaus, Hotel, Straßenbahn nach Halle, Quartiersplätze) wurden nicht bzw. sehr spät realisiert und so war Halle-Neustadt vor allem eine Schlafstadt, deren Bewohner*innen über eine unterirdisch gelegene S-Bahn-Station in die Chemieanlagen von Buna, Leuna und Schkopau pendelten. 1980 hatte Halle-Neustadt mit 93.000 Einwohner*innen die höchste Einwohnerzahl erreicht.

Der letzte Bauabschnitt – der WK Südpark (Südteil des Untersuchungsgebietes) – wurde in den Jahren 1982 bis 1986 u. a. auf der Fläche des Ortes Passendorf errichtet. Kirche, Gutshof und kleinteilige Bebauungsstrukturen existieren noch. Der Einsparzwang ist in Form sehr monotonen Gebäudestrukturen und durch das Fehlen eines ursprünglich geplanten Stadtteilzentrum noch heute sichtbar.

Städtebauliche und naturräumliche Eckpunkte der Südlichen Neustadt im Süden und Osten sind großflächige Flussauen (südöstlich einer Bundesstraße) und der Südpark (nördlich der Bundesstraße). Westlich befinden sich eine breite, stark befahrene Straße, dahinter eine Kleingartenanlage und daran anschließend der westliche Teil von Halle-Neustadt. Nördlich trennt die Magistrale die Südliche Neustadt vom Zentrum der Neustadt ab. Vor allem der südliche Teil befindet sich in einer Art Halbinsellage durch die Bundesstraße und die davor befindlichen Garagen, Schallschutzeinrichtungen und Böschungen. Stark befahrene breite Straßen wie auch die Bundesstraße bilden Barrieren. In die Innenstadt von Halle oder in die Flussauen kommt man nur über wenige Brücken (Abbildung 5). Man kann von einer Randlage mit teils schlechter Anbindung ins Zentrum oder wiederum von einer räumlichen Sackgasse sprechen. Besonders betroffen sind Bewohner*innen im Südteil (Gebiet „Am Südpark“). Auch die Erschließung mit ÖPNV ist nicht bis in den äußersten Süden gewährleistet.

Abbildung 5: Die Südliche Neustadt wird über die Magistrale an die Innenstadt angebunden. Zudem gibt es einen Zugang in die Auenlandschaft. Die hinter einer Böschung liegende Bundesstraße bildet für den Süden, vor allem für den Stadtteil „Am Südpark“ eine starke Barriere (Zickzack-Linie) (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

Die Baustruktur der Südlichen Neustadt ist von Plattenbauweise geprägt, die von einer mittig gelegenen dörflichen Anlage (Passendorf) und einem größeren Gewerbeareal im Westen unterbrochen wird.

Im Süden und Westen befinden sich großflächige Garagenanlagen. Der namensgebende Südpark gehört zum Stadtteil. Er wird vom „Kirchteich“ umringt und ist über kleine Fußgängerbrücken angebunden.

5.2.2 Planerische Rahmenbedingungen und Ziele

Städtebauliche Entwicklung und Stadtumbauansatz

Seit Beginn der Stadtumbauüberlegungen 2001 wurde Halle-Neustadt als Umstrukturierungsgebiet, d. h. als Gebiet mit dringendem Handlungsbedarf sowohl für den Abbruch überflüssiger Gebäudesubstanz als auch für die Erneuerung zu erhaltender Strukturen definiert (Stadt Halle 2001a, 37). Im Neuordnungskonzept 2001 für den Stadtteil wird ein geordneter Rückzug anvisiert, um die Zukunftschancen für andere Quartiere zu verbessern. Der Abbruch wird als Chance für Erneuerung, zur Auflockerung der dichten Bauweise und zur Neugestaltung der gewonnenen Räume gesehen. Gleichzeitig soll aber die funktionierende und städtebaulich sinnvolle Grundstruktur, inkl. der Zentren und Wohnfolgeeinrichtungen erhalten bleiben (Stadt Halle 2001b, 2 f.). Es galt die Grundstruktur zu stabilisieren und partiell aufzulockern. Für den südlichen Wohnkomplex Südpark wird eine flächenhafte Rücknahme und die Schaffung neuer großräumiger landschaftlicher Bezüge angestrebt (Stadt Halle 2001b, 9). Diese grundlegende Zielrichtung wird auch in später folgenden Konzepten wiederholt formuliert (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2017, 87 f., 101, 321 ff.; Stadt Halle 2018a, 14):

- Schrumpfen der Siedlung vom Rand mit dem Ziel des Landschaftsgewinns, Verhinderung von Zersiedelung
- Erhaltung und Stärkung des zentralen Bereiches
- Aufgelockerte Bebauung, Ausweitung von Freiflächen und neue Baustrukturen im Außenring
- Landschaftsachsen zur Gliederung von außen in die Siedlung hinein

In jüngeren Konzepten wird die explizite räumliche Verortung eines konsequenten Rückbaus in der Südlichen Neustadt zunächst aufgegeben, auch in Anerkennung der Tatsache, dass der „ursprünglich beabsichtigter Rückbau vom Rand [...] aufgrund der Privatisierungen nicht umgesetzt werden [konnte]“ (Stadt Halle 2015, 19). Für die nächsten Jahre wird eher „eine Auflockerung der Struktur und die Erstellung eines neues Gesamtkonzeptes für den Südpark“ angestrebt (Stadt Halle 2015, 19). „Zielstellung im Stadtumbau ist nicht mehr der flächenhafte Rückbau, aber weiterhin ein planerisch gesteuerter und konzentrierter Rückbau“ (Stadt Halle 2018a, 18).

Wohnungsbestand

Zielstellungen zur Entwicklung des Wohngebäudebestands finden sich wiederkehrend in stadtentwicklungsrelevanten Konzepten. Im Zeitverlauf wird eine Fokussierung auf folgende Themen deutlich:

- Diversifizierung des Wohnraumangebotes (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2015, 27; Stadt Halle 2017, 100; Stadt Halle 2018a, 14), zur Anpassung an geänderte Haushaltsstrukturen und Wohnwünsche (Stadt Halle 2017, 321)
- Ergänzung des Angebots an Mietwohnungen durch eigentumsorientierte Wohnformen (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2017, 100; Stadt Halle 2018a, 14)
- Schaffung von Angeboten zur wohnortbezogenen Ausübung von freizeithlichen und beruflichen Aktivitäten im Sinne des Arbeitens und Wohnens (z. B. Mieterwerkstätten, Hobbyräume) (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2017, 100)

- Verbesserung der Möglichkeiten des lebenslangen Wohnens im Stadtteil durch die Anpassung des Wohnbestands (generationengerechtes Wohnen, barrierefreies Wohnumfeld) (Stadt Halle 2015, 31; Stadt Halle 2017, 321)
- weitere zielgruppenorientierte Ergänzung des Wohnbestands (Stadt Halle 2015, 31) und Schaffung von Wohnungsangeboten für breite soziale Schichten (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2017, 100)

Im ISEK 2025 wurden diese Ziele weiter konkretisiert: Stadtumbau „... wird stärker in einen nachhaltigen Umbau bestehender Baukörper münden, statt in den bisherigen radikalen Rückbau. Dies umfasst z. B.: Aufwändige Gebäudeumbauten zur Anpassung an veränderte Wohnungsnachfrage, verbunden mit Teilrückbau und als „vertikaler Stadtumbau“ zu charakterisieren (Stichworte: Diversifizierung, moderne Grundrisse, altersgerechter Umbau, Barrierefreiheit, Fahrstuhlumbauten)“ (Stadt Halle 2017, 262). Laut Wohnungspolitischen Konzept sollen „... mit neuen Bautypologien zielgruppenspezifische Wohnangebote im mittleren Mietpreissegment sowie zur Eigentumsbildung insbesondere für Familien und ältere Menschen geschaffen und eine positive Wirkung auf die städtebauliche und soziale Struktur erzielt werden“ (Stadt Halle 2018a, 31).

Freiraumentwicklung

Der Umgang mit den bestehenden und im Zuge des Rückbaus neu entstandenen Freiflächen ist in nahezu allen Konzepten zu Stadtteilentwicklung ein zentrales Thema. Schwerpunkte der Freiraumentwicklung sind von Beginn an zum einen die qualitative Aufwertung und Ergänzung des Grünsystems und zum anderen die Verknüpfung mit den umgebenden Landschaftsräumen (Stadt Halle 2001b, 5). Angesichts der sozialräumlichen Herausforderungen werden die Ziele für den öffentlichen Freiraum im weiteren Verlauf des Stadtumbaus konkretisiert: Das Wohnumfeld soll hinsichtlich der Aufenthaltsqualität für die verschiedenen Altersgruppen prioritär aufgewertet werden (Stadt Halle 2008, 5), etwa durch die Diversifizierung der Wohnhöfe, Schaffung halböffentlicher Qualitäten, „Urban Gardening“ (Stadt Halle 2018a, 30); aber auch durch die Verbesserung der Möglichkeiten für Kinderspiel und Bewegung, der Reduzierung von Barrieren und Verbesserung von Querungen und der Verbesserung der Sicherheit für Senioren und Kinder im Straßenraum (Stadt Halle 2015, 31).

Auch in den Großwohnsiedlungen sollen die stadtübergreifenden Ziele (1) Festigung des Images als „grüne“ Stadt, (2) Stärkung der Saale- und Saale-Elster-Aue als zentrales grünes Band und Naherholungsangebot sowie (3) Schutz der Natur- und Kulturlandschaft (Stadt Halle 2017, 149) adressiert werden. Für die Siedlungen werden konkret folgende Ziele formuliert (Stadt Halle 2017, 150 ff.):

- „Großwohnsiedlungen stärker an die Saale- und Saale-Elster-Flusslandschaft anbinden,
- stark frequentierte Plätze, Parkanlagen und Grünzüge aufwerten,
- Brachflächen und nicht mehr benötigte Infrastruktur entsiegeln und renaturieren,
- Stadtumbauflächen in Randbereichen als extensive Grünflächen oder urbane Wälder entwickeln“

Für die Entwicklung öffentlicher Grünflächen werden folgende Ziele formuliert (Stadt Halle 2017, 155):

- Erhaltung/Schaffung wohnungsnaher, bedarfsgerechter Angebote an öffentlichen Spielplätzen und altersgruppenübergreifender Angebote
- Entwicklung der Parkanlagen und naturnahen Bereiche als Naturerfahrungsräume und zur Erholungsvorsorge, grüner Wegeachsen und urbaner Wälder

Für die wohnungsnahen Freiflächen wird insbesondere formuliert (Stadt Halle 2017, 156):

- Erhaltung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Kleingartenanlagen
- Unterstützung bewohner- und vereinsgetragenen Engagements zur Diversifikation und Bereicherung des Wohnumfeldes, für Orte der Begegnung und Wohnstandortbindung

Infrastruktur

Angesichts zurückgehender Bevölkerungszahlen und des Rückbaus von Wohngebäuden wurde das Ziel formuliert, Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen im notwendigen Umfang zu erhalten. Gleichzeitig werden wohnortnahe Angebote und die Stärkung der Zentren angestrebt (Stadt Halle 2008, 5; Stadt Halle 2007, 103). Letzteres wird in jüngeren Konzepten fokussiert: Funktionierende Quartierszentren als „Stabilisatoren der Entwicklung“ spielen insbesondere für die Nutzungsdurchmischung sowie die Förderung von Einzelhandel und Gastronomie und auch als städtebauliche Ankerpunkte eine wichtige Rolle (Stadt Halle 2015, 26 ff., 31; Stadt Halle 2017, 321 ff.). Generell wird neben der Sicherung auch die Qualifizierung der Einzelhandels- und Versorgungsangebote in den Wohngebieten und die Schaffung höherwertiger Einzelhandelsangebote angestrebt (Stadt Halle 2017, 321 ff.).

Für die Weiterentwicklung einer „stadt- und umweltverträglichen“ Verkehrsinfrastruktur werden folgende Ziele formuliert: Steigerung der Aufenthaltsqualität von Verkehrsräumen, der Verkehrssicherheit, der Multifunktionalität; Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV und Förderung eines barrierefreien Fuß- und Radverkehrs auch zur erhöhten Nutzung dieser Verkehrsarten (Stadt Halle 2018b, 25; Stadt Halle 2017, 321 ff.).

Nachhaltige Stadtentwicklung – Ökologischer Stadtumbau

Zur Umsetzung der im ISEK formulierten Vision „Grünste Großstadt Deutschlands mit globaler Verantwortung“ (Stadt Halle 2017, 40 ff.), soll insbesondere das Grünsystem bedarfsgerecht, vernetzt, sowie naturschutz- und lebensraumorientiert weiterentwickelt sowie der Klimaschutz vorangetrieben und die Umweltbelastungen reduziert werden.

Im Kontext einer nachhaltigen Stadtentwicklung stehen auch im Stadtumbaugebiet Halle-Neustadt energie- und klimapolitische Ziele im Vordergrund (Stadt Halle 2016; Stadt Halle 2018c). Die angestrebte Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 (zu 1990) (Stadt Halle 2017, 159) bzw. die Reduzierung von 80 bis 95 % der Treibhausgase bis 2050 im Vergleich zum Basisjahr 1990 (Stadt Halle 2018c, 13) soll insbesondere erreicht werden durch:

- die Energetische Aufwertung des Gebäudebestands und der Quartiere (Stadt Halle 2015, 31; Stadt Halle 2017, 113; Stadt Halle 2018a, 14 ff., 18 ff.)
- den Ausbau erneuerbarer Energien sowie klimafreundliche Ver- und Entsorgungssysteme (Stadt Halle 2017, 159, 321)
- eine klimafreundliche Verkehrsinfrastruktur und die Reduzierung klimarelevanter Verkehrsbelastungen, z. B. Förderung des ÖPNV sowie des Fuß- und Radverkehrs, Elektromobilität, Car-sharing (Stadt Halle 2017, 159; Stadt Halle 2018b, 25)
- eine Mischung unterschiedlicher Nutzungen in den Stadtteilen, als Voraussetzung für eine Stadt der kurzen Wege (Stadt Halle 2018a, 18 ff.)
- die Mobilisierung von Wohnbauflächen für den Ein- und Zweifamilienhausbau auch auf den Stadtumbauflächen in den Großwohnsiedlungen (Stadt Halle 2018a, 47)

Der Stadtumbau soll zur Umsetzung ausdrücklich genutzt werden (Stadt Halle 2018a, 30).

Im Sinne der Anpassung an die Folgen des Klimawandels soll die Freiraum- und Stadtstruktur, z. B. unter den Aspekten Stadtdurchgrünung, Frischluftschneisen, Retentionsräume bei Hochwasserereignissen angepasst werden (Stadt Halle 2017, 159).

5.2.3 Situationsanalyse

Städtebau und Infrastruktur (→ siehe Karte Infrastruktur im Anhang)

Die bauliche Struktur der Südlichen Neustadt weist bis auf die großflächigen Einkaufsmärkte (im Westen Kaufland, mittig Edeka und im Osten das Saale Center) und der dörflichen Struktur von Passendorf (mittig) ausschließlich lange Zeilen (meist mehr als 125 m) oder Sonderbauten (Schulen, Kitas) auf. Einzige weitere Gebäudestruktur sind Garagen im Süden und Westen.

Die Zeilen sind im Osten vierfach als Viereck gestellt und in den Innenhöfen befindet sich je ein Sonderbau. Im Süden finden wir bandartige sehr lange Zeilen in paralleler Wiederholung sowie drei hofartig angelegte Ensemble aus halbrunden und eckig gestellten Zeilen. Südlich der Passendorfer Einzelhausbebauung sind lange schmale Höfe zwischen aneinandergereihten Zeilen zu finden. Der nördliche Teil weist lange im rechten Winkel zueinander frei stehende Zeilen auf. Hier werden keine (oder nur halb-offene) Höfe mit sich wiederholenden Zwischenräumen gebildet. Größere Gebäudelücken sind einerseits durch Rückbau vor allem in der Nähe der Magistrale im Norden sowie vereinzelt im gesamten Gebiet zu finden. Zweite Ursache für „weiße Zonen“ auf der Karte sind nie bebaute Flächen wie der „Platz drei Lilien“ oder der „Platz ohne Namen“.

Die Neustädter Passage und das Centrum Neustadt nördlich der Magistrale mit der höchsten Dichte an vielfältigen Angeboten (allerdings ohne Kinder- und Jugendinfrastruktur) werden deutlich sichtbar. Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind die drei Einkaufsmöglichkeiten „Am Treff“, das Saale Center und das Kaufland teils mit ihren Fußgängerbereichen und ihren verschiedenen Angeboten gut zu erkennen. „Am Treff“ hebt sich als Quartierszentrum und noch dazu in zentraler Lage ab. Sonst sind bis auf das Gebiet am „Platz ohne Namen“ nur wenige Konzentrationen bzw. teils überhaupt nur vereinzelte Angebote zu sehen. Große Wohnhöfe oder Wohngebiete haben gar keine bzw. lediglich ein zielgruppenspezifisches Angebot. Der Süden ist nicht vom ÖPNV erschlossen.

Freiraumsituation (→ siehe Karte Freiraumsituation im Anhang)

Es gibt vier Fußgängerbereiche: großflächig die Neustädter Passage nördlich der Magistrale; innerhalb des Untersuchungsgebietes den Vorplatz zum Saale Center, der nach dem Fußgängertunnel in den nördlichen Bereich weiterführt (aber keine gestaltete Fußgängerzone darstellt); einen sehr kleiner Bereich um den Frauenbrunnen im Norden und die einzige für Aufenthalt und Versorgung funktionierende Zone „Am Treff“. Der Bereich liegt mittig im Quartier direkt neben dem Edeka-Markt. Dies ist die öffentlichste Zone im gesamten Gebiet und kann als Quartierszentrum bezeichnet werden. Dieser Eindruck wird auch im Zusammenhang mit der Infrastrukturkarte deutlich.

In der Südlichen Neustadt sind die umzäunten Sonderfunktionen, fast ausschließlich Bildungseinrichtungen, im gesamten Untersuchungsgebiet verteilt. Vor allem zentral (südlich des Quartierszentrums) befinden sich zwei sehr große Schulareale, die ihren Zwischenraum – den Fußweg „Kastanienallee“ – zum Nadelöhr machen.

Auch in Halle dominieren Grünflächen mit und ohne Baumbestand. Viele wohnungsbezogene Bereiche haben keine spezifischen Angebote (Spielplätze o. ä.). Große Spiel- und Sportbereiche befinden sich im

Südpark, Am Kirchteich, nördlich vom „Treff“ sowie nördlich der Magistrale ein Skatepark. Auffällig sind private Gärten innerhalb zweier Plattenbauhöfe im Bereich „Am Südpark“. Sonst sind keine wohnungsbezogenen Gärten (außer an den Einfamilienhäusern) im Untersuchungsgebiet zu finden.

Das Zusammenspiel von kinder- und jugendorientierten Vereinen und konkreten Angeboten im Freiraum für diese Zielgruppen lässt sich beispielhaft am „Roxy“ – einem Jugendclub im Südosten zeigen (drei Symbole für Spielen, Sport und Verein an einem kleinen Gebäude).

Versiegelte Parkplätze finden sich vor allem an den Einkaufsmärkten und kleinmaßstäblicher im gesamten Gebiet in der Nähe der Wohnbauzeilen. Auffallend groß ist der Parkplatz der Feuerwehr. Das am Westrand gelegene Kaufland ist von großflächigen niedrig bebauten Gebäuden (Parkhaus und Garagen) sowie deren Erschließung (weiß dargestellt) umgeben. Auch ist die gesamte Garagenanlage im Süden versiegelt.

Dichte Bepflanzung und Wald finden wir vor allem im Südpark sowie an den südlichen und westlichen Gebietsrändern (Böschungen und Wildwuchs). Großflächige Kleingartengebiete befinden sich ebenfalls südlich und westlich hinter Straßen. Die teils landwirtschaftlich genutzte Auenlandschaft sowie die Gewässer sind im Luftbild gut zu erkennen.

Bäume sind überall vorhanden. Wo keine Baumstandorte zu sehen sind, befindet sich oftmals eine Rückbaufläche.

Eigentumsverhältnisse (→ siehe Karten *Eigentumsverhältnisse Liegenschaften und Wohngebäude im Anhang*)

Es fällt auf, dass der Anteil an genossenschaftlichem Eigentum von Wohngebäuden und ihren Flächen im Vergleich zu den anderen beiden Untersuchungsquartieren sowie im Verhältnis zur gesamten Gebäudemasse gering ist. Nur wenige Gebäude in der Nähe des Kauflandes sowie im Nord-Osten sind im genossenschaftlichen Eigentum.

Der Süden ist gänzlich in privater Hand (Wohngebäude und ihre Flächen). Die nördliche Hälfte ist hauptsächlich in kommunaler und privater Eigentümerschaft. Wobei auffällt, dass die Liegenschaften nur selten Einzel- oder Doppelgebäude betreffen, sondern oft ganze Karees aus vier bis fünf Gebäuden zusammengehören. Diese Voraussetzung ist beispielsweise für eine abgestimmte Freiraumgestaltung relevant.

Gebäude und Flächen mit Sondernutzungen wie Einkaufsmärkte, Feuerwehr oder Schulen befinden sich meist in der Hand des Nutzers (z. B. Edeka, Kaufland, Bildungsträger usw.). Auch Einfamilienhäuser sind in privater Hand, oft der Bewohner*innen.

5.3 Cottbus Sandow

Abbildung 6: Sandow im Osten durch die Spree von der Cottbuser Innenstadt getrennt, wirkt wie eine zum Zentrum gehörende Struktur (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

5.3.1 Städtebauliche Einordnung

Der Stadtteil Sandow profitiert von seiner Nähe zum Stadtzentrum, das direkt westlich der Spree und ihren Nebenflüssen liegt und über mehrere Brücken gut angeschlossen ist (Abbildung 6). Ob Sandow vom zukünftigen ca. 4 km östlich entfernten Ostsee beeinflusst wird, ist heute noch nicht absehbar, aber es ist der dem See am nächsten gelegene Wohnstadtteil in Cottbus. Eine städtebauliche Neuausrichtung der Stadt Cottbus mit einer Achse zum See durch den Stadtteil Sandow ist angedacht.

Die Stadtstruktur von Sandow ist von einem hohen Anteil von Plattenbauten geprägt, die jedoch von älteren Gebäudestrukturen unterbrochen werden. Es gibt nur wenige großflächige Brachen, da der Rückbau moderat war. Die nord-westliche Spreeschleife umgreift den Stadtteil mit Park- und Grünanlagen und bietet mehrere Querungen teils auch nur für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Nördlich liegen Kleingärten, die von den Sandower Bewohner*innen genutzt werden und lediglich über eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke erschlossen werden.

Der Sandower Süden wird von der Bahntrasse, dem Stadtring und dazwischen dem Fußballstadion, und der Westen von einer stark befahrenen Straße und einem dahinter liegenden Gewerbegebiet begrenzt. Die breiten und teils höhenversetzten Verkehrswege wirken als Barriere und die Stadtteilränder sind teils nur schwach mit Infrastruktur ausgestattet (Abbildung 7). Ähnlich wie die Südlagen im Schweriner Mueßer Holz und der Südlichen Neustadt in Halle kommt es zu einer Art städtebaulichen Sackgasse. Weiter südlich hinter dem Fußballstadion und der Bundesstraße befinden sich eine Abfolge von Parkanlagen, u. a. der Fürst-Pückler-Park Branitz. Diese attraktiven Naturräume im Süden sowie der gerade entstehende See im Osten könnten sich als Potenziale für Sandow erweisen. Dafür bedürfte es neuer städtebaulicher Anbindungen und Wegebeziehungen.

Exkurs Baugeschichte

Das Neubaugebiet Sandow entstand seit den 1960er Jahre in einem bereits dörflich bis städtisch geprägtem Gebiet. Die Straßenverläufe und teils auch Straßennamen gehen auf die Ursprünge zurück. Der Neubau in Sandow wurde durch das Anwachsen der Stadt Cottbus, das mit der umliegenden Bergbau- und Energiewirtschaft im Zusammenhang stand, nötig.

Das städtebauliche Konzept ist eine eher untypische Überlagerung von Alt und Neu: Das heißt, teilweise (aber nicht immer) wurden historische Strukturen gezielt erhalten und mit Plattenbauten ergänzt. Das gilt für die gesamte Innenstadt von Cottbus sowie in geringem Maße für den Stadtteil Sandow. Andere, peripher gelegene GWS sind meist reine Neubauprojekte auf der grünen Wiese.

Ein Beispiel für den integrativen Ansatz ist die bauliche Weiterführung an der Sandower Hauptstraße, wo die neue viergeschossige Eckbebauung am Jacques-Duclos-Platz 1-9 (direkt am zentralen Rewe) aus dem Jahr 1974 an die alten Gebäude anschließt. Bis heute befinden sich im Erdgeschoss Läden und darüber Wohnungen.

Auffallend ist in Sandow eine überdurchschnittliche Vielfalt an vier- bis elfgeschossigen Bebauungsformen. Neben dem Anbau an die Gründerzeit gibt es eine Auswahl von hohen schmalen oder sehr langen Wohnscheiben, Würfelhäusern bis hin zu den meist verbreiteten fünfgeschossigen Wohnzeilen. Auch die Versorgung mit öffentlichen Gaststätten (z. B. das bis heute existierende „Podium“ oder die inzwischen abgerissene „Mentana“) wurden baulich anspruchsvoll und städtebaulich klug platziert. Die baulichen Sparmaßnahmen der späten DDR waren in Sandow weniger prägend, da das Gebiet früher realisiert wurde.

Abbildung 7: Sandow wird direkt von der Spree (blau) und seinen Auen (grün) sowie von Verkehrstrassen (Bahn und Stadtring, grau) umringt. Vor allem die südlichen und westlichen Verkehrsanlagen wirken als Barriere (Zickzack-Linie). Den dahinter liegenden, als Potenzial gesehenen großflächigen Naturräumen fehlt aktuell die Anbindung zum Stadtteil (Daten: OpenStreet-Map-Mitwirkende, Karte: T. Danke, L. Schwarzenberger, K. Friedrich, S. Rößler).

5.3.2 Planerische Rahmenbedingungen und Ziele

Städtebauliche Entwicklung und Stadtumbauansatz

Der Stadtteil Sandow war als relativ früh entstandener Stadtteil in zentraler Lage mit hoher Bewohner*innenbindung, hoher Freiraumraumqualität und guter Infrastrukturausstattung im Vergleich der Cottbusser Großwohnsiedlungsquartiere immer am geringsten von Leerständen und folglich auch

Rückbaumaßnahmen betroffen (Stadt Cottbus 2002, 31). Als frühe Stadtumbauperspektive für Sandow wurde die Aufwertung durch die Entwicklung eines funktionsfähigen Stadtbereichs formuliert, welche gleichzeitig Nachfragepräferenzen adressiert. Insbesondere die 11-geschossigen Gebäudebestände wurden hinsichtlich ihrer Zukunftsperspektive kritisch betrachtet (Stadt Cottbus 2002, 85). Trotz schneller Überalterung und wachsender Leerstände (Stadt Cottbus 2006, 9 f., 22) wurde auch 2010 die Entwicklung als stabil eingeschätzt. Umstrukturierungsbedarfe ergeben sich v. a. aus der Überalterung (Anpassung Infrastruktur und Wohnungsbestand) und Defiziten im öffentlichen Raum. Punktueller Rückbau, Teilrückbau, Neubau und Ersatzneubau sollen differenzierte Teilgebiete schaffen: „Die strategische Ausrichtung für Sandow West ist eine Kombination aus Ergänzung, Anpassung und Reduzierung und für Sandow Ost eine Kombination von Kontinuität und Reduzierung“ (Stadt Cottbus 2010, 54). Verschiedene Szenarien gingen damals von einer Reduzierung des Wohnungsbestandes zwischen 6,2 % (600 WE) und 10,3 % (1.000 WE) aus (Stadt Cottbus 2010, 66). Die „behutsame Umstrukturierung“ zielte auf die stadträumliche, funktionale und soziale Stärkung der Quartiere. Neben der Anpassung des Gebäudebestands bildeten die Aufwertung des öffentlichen Raums, v.a. der Frei- und Grünräume sowie der Stadtteilzentren, und die Bedarfsanpassung und Sicherung der sozialen Infrastruktur sowie die Stabilisierung der Sozialstruktur vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung Handlungsschwerpunkte (Stadt Cottbus 2010, 97).

Auch aktuell wird im Stadtumbau weiterhin die Doppelstrategie aus Stärkung der Innenstadt und Rückbau von den Rändern verfolgt. Mit der immer konkreter werdenden Etablierung des Ostsees als Folgenutzung des Braunkohletagebaus im Osten der Stadt verändert sich die Einschätzung des Stadtteils Sandow: Es wird eine steigende Nachfrage nach Wohnraum erwartet und die Entwicklung der Achse zwischen Innenstadt und See bedarf infrastruktureller und städtebaulicher Maßnahmen im Quartier (Stadt Cottbus 2018, 99, 143; Stadt Cottbus 2019, 117).

Wohnungsbestand

Neben dem Rückbau zur Reduzierung von Leerständen wurden für Sandow folgende Perspektiven für den Wohnungsbestand entwickelt: Entwicklung kleiner bis mittelgroßer Wohnungen (2-3 Räume) mit Grünbezug vor allem in Beständen der Wohnungsunternehmen aus den 1920/30er und 1950/60er Jahren, Entwicklung eigentumsbezogener Wohnformen auf Potenzialflächen an der Spree, Schaffung barrierefreier Wohnungen (Stadt Cottbus 2006, 116 f.).

Übergeordnetes Bestreben ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für breite Bevölkerungsgruppen. Dies soll mithilfe der Diversifizierung des Wohnungsbestandes und der Bereitstellung von Flächen zugunsten vielfältiger Wohn- und Eigentumsformen erfolgen (Stadt Cottbus 2018, 145; Stadt Cottbus 2019, 112, 140).

Wohnungsneubau war seit Beginn des Stadtumbaus auf den spreenahen Bereichen im Nordwesten von Sandow vorgesehen (Stadt Cottbus 2007, 112). Jüngst wird Wohnungsneubau auf den wenigen Rückbauf Flächen im südöstlichen Bereich diskutiert.

Freiraumentwicklung

Ein übergeordnetes Leitziel der Stadt Cottbus ist die „Grüne Stadt erhalten“. Dazu sollen innerstädtische Grünflächen erhalten und vernetzt werden (Stadt Cottbus 2007, 95).

Auf Rückbauf Flächen sollten neben temporären auch dauerhafte grüne Nutzungen vorgesehen werden. „Die besondere Eigenart dieser Orte als halboffene Sukzessionsflächen mit Resten der ehemaligen Nut-

zungen sollte erhalten bleiben und innovative Nutzungskonzepte wie urbane Landwirtschaft, nachwachsende Rohstoffe oder die Gestaltung von Naturerfahrungsräumen sollten hier vorgesehen werden“ (Stadt Cottbus 2016, 188).

Im Zuge der Qualifizierung des Wohnungsangebotes soll auch das Wohnungsumfeld aufgewertet werden und an Grün- und Freiraumbereiche angebunden werden (Stadt Cottbus 2018, 145).

Für den öffentlichen Raum werden im Zuge des Stadtumbaus folgende Ziele formuliert: Herstellung der Barrierefreiheit, Steigerung der Attraktivität und Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Differenzierung der öffentlichen Freiräume mit unterschiedlichen Funktionen, zielgruppenorientierte Qualifizierung, Erlebarmachen von Wasser im Stadtraum, Nutzung der Lagegunst am Wasser (Stadt Cottbus 2018, 148). Die Freiraumentwicklung soll dabei auch stadtoökologische (Sicherung der Artenvielfalt und der naturräumlichen Qualitäten) und stadtklimatische Belange (Frischlufzufuhr und Kühlung) berücksichtigen. Dafür sollen: Qualität und Zugänglichkeit der grünen Achsen gesichert werden, Grünräume in der Stadt und mit dem Umland vernetzt werden, Gewässer und Uferbereiche renaturiert und naturnah entwickelt werden (Stadt Cottbus 2018, 148).

Besonderes Augenmerk liegt auf den Wegeverbindungen, sowohl was ihre Vernetzung als auch was die Qualität und Sicherheit angeht (Stadt Cottbus 2014, 84 f.).

Infrastruktur

Seit Beginn des Stadtumbaus wird die Stärkung der Stadtteil- und Ortsteilzentren zur Sicherung der wohnortnahen Versorgung der Bewohner*innen als zentrale Maßnahme formuliert (Stadt Cottbus 2018, 143). Insbesondere die unbefriedigende räumliche und funktionale Situation bei gleichzeitig großen Potenzialen für eine „Mitte Sandow“ am Stadtteilzentrum an der Sandower Hauptstraße gilt es zu adressieren (Stadt Cottbus 2014, 67).

Nachhaltige Stadtentwicklung – Ökologischer Stadtumbau

Als Grundsätze für die Cottbusser Stadtentwicklung wurden u. a. formuliert, die Flächen- und Ressourceneffizienz zu erhöhen, indem „bereits bebaute Stadt durch Substanzerhalt, Sanierung und Erneuerung, Umnutzung, Revitalisierung und Ergänzung“ besser ausgenutzt und verdichtet werden soll. Flächensparendes Planen und Bauen soll gefördert werden. Mit Blick auf den Umweltschutz sollen vorhandene Belastungen gemindert, natürliche Lebensgrundlagen im Sinne einer ökologie-orientierten Stadtentwicklung gesichert und geschont werden. In allen Teilräumen der Stadt sollen bedarfs- und nachfragegerechte Versorgungs- und Nutzungsstrukturen hergestellt werden, die ökonomische und ökologische Erfordernisse beachten (Stadt Cottbus 2019, 106).

Zur Umsetzung des Energiekonzeptes soll der Stadtumbau weiter konsequent hin zu einer kompakten, funktionsgemischten Stadt umgesetzt werden (Stadt Cottbus 2013, 15). Weiterhin gilt es den Gebäudebestand energetisch zu sanieren, die Energieversorgung effizient und regenerativ weiterzuentwickeln und eine nachhaltige Mobilität zu unterstützen (Stadt Cottbus 2013, 15). Zur Umsetzung wurde u. a. für Sandow ein energetisches Quartierskonzept erarbeitet, mit Schwerpunkten einerseits auf der Steigerung der Effizienz der Versorgungsnetze und andererseits auf dem kontinuierlichen Ausbau und der Ertüchtigung des vorhandenen Fuß- und Radwegenetzes zur Sicherstellung der barrierefreien Mobilität im Hinblick auf die alternde Bewohnerschaft und den demografischen Wandel (Stadt Cottbus 2018, 25). Die Verkehrsentwicklung in Cottbus soll grundsätzlich nachhaltig, konkret umweltschonend und stadtgerecht erfolgen (Stadt Cottbus 2011, 16).

Mit dem Stadtumbau soll auch das Ziel einer bezahlbaren, umwelt- und sozialgerechten, nachhaltigen und energetischen Stadtentwicklung verfolgt werden: Reduzierung des Energiebedarfs und Steigerung

der Energieeffizienz im kommunalen und privaten Gebäudebestand, Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energieträger, Umsetzung der energetischen Quartierskonzepte und des kommunalen Energiekonzepts, Etablierung eines kommunalen Energiemanagements, Unterstützung von Dachbegrünungen und Flächenentsiegelungen auf öffentlichen Liegenschaften, Minimierung der städtischen Treibhausgasemissionen (Stadt Cottbus 2018, 147).

5.3.3 Situationsanalyse

Städtebau und Infrastruktur (→ siehe Karte Infrastruktur im Anhang)

Die bauliche Struktur von Sandow zeigt eine lockere, meist offene Bebauung. Es dominieren zwei Varianten: kurze Platten in Parallelstellung (mit offenen Zwischenbereichen) und meist sehr lange (aneinandergerichte) straßenbegleitend stehende Zeilen (meist 11 Geschosse). Bis auf die Bebauung an der Sandower Hauptstraße weist die straßenbegleitende Bebauung enge bis sehr weite Abstandflächen auf. Geschlossene Hofbebauungen sind die Ausnahme. Mittig (südlich des Quartierszentrums) finden sich Punkthäuser und im Norden und Westen Würfelhäuser. Im Süden finden wir Einfamilienhäuser und Kleingärten. Die Überlagerung von historischer und Plattenbaubebauung ist vor allem an der Sandower Hauptstraße sowie direkt nördlich sichtbar. Sonst sind historische Bezüge vor allem durch die Straßenverläufe sowie kleinere bauliche Fragmente sichtbar, die jeweils keine orthogonale Ordnung aufweisen. Größere unbebaute Flächen sind meist Parkanlagen (z. B. der ehemalige Friedhof) und Rückbaubrachen. Vor allem im Südosten und in der Spreeschleifen im Nordwesten sind Rückbauflächen offensichtlich.

Zur Infrastruktur selbst ist festzustellen, dass das Quartierszentrum sehr deutlich durch die größte Konzentration und Vielfalt an Angeboten zu sehen ist. Weitere kleine Konzentrationen sind an ebenfalls mit kleinen Fußgängerbereichen gekennzeichneten Stellen zu sehen (Aldi/Rewe und ehemals „An der Mentana“). Auch diese beiden Bereiche befinden sich eher zentral innerhalb von Sandow. Die Infrastrukturversorgung ist im Süden, Südosten, Nordwesten gering bis mangelhaft. Einige Gebiete bieten ausschließlich Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Nordosten von Sandow hat dafür überdurchschnittlich viele Angebote im Gesundheitswesen und der Altenpflege.

Freiraumsituation (→ siehe Karte Freiraumsituation im Anhang)

Auch Sandow ist sehr grün und weist einen sehr hohen Freiflächenanteil auf. Es handelt sich häufig um Wiesen, Brachen oder unbebaute Flächen, oft ohne Nutzungsangebote (wie Spielplätze). Kleine Parkplätze sind kleinteilig zwischen fast allen Zeilen zu finden. Der Anteil an großflächigen Parkplätzen bzw. versiegelten Bereichen ist etwas höher als in den anderen Untersuchungsgebieten, vor allem an Garagenanlagen (im Süden und im Osten sowie im Gewerbegebiet im Nordosten und an allen Einkaufsmärkten sowie der zentral gelegenen Tankstelle).

Eine Besonderheit ist der hohe Anteil an wohnungsbezogenen Gärten vor allem im Nordosten an den kurzen Zeilen von Genossenschaften. Ein großer Baumbestand fällt auf. Dichte Bepflanzung und Wald finden wir entlang der Spree, in den Parks sowie entlang der Verkehrsstraßen im Süden sowie auf einer Brache im Nordosten. Umzäunte Gelände finden wir vor allem zentral und im Norden. Drei sehr großflächige Schulgelände sind zu sehen. Auch eine große Fläche für eine Pflegeeinrichtung im Nordosten fällt auf. Großflächige Sport- und Spielbereiche sind selten (einer im Norden kurz vor der Spree, einer im Südosten in der Nähe des Jugendclubs).

Eigentumsverhältnisse (→ siehe Karten *Eigentumsverhältnisse Liegenschaften und Wohngebäude im Anhang*)

In Sandow haben wir eine besondere Situation, es bestehen Flächen und Wohngebäude in Mischeigentum. Dabei handelt es sich um genossenschaftliche oder privatwirtschaftliche Miteigentümer.

Die (Frei)Flächen sind meist in kommunalem Besitz. Es befinden sich auch einige Brachen und Freiflächen in reinem privatem und reinem genossenschaftlichem Besitz. Selten kommen gemischte Eigentümerschaften von unbebauten Freiflächen vor. Dabei handelt es sich um gemeinsames Eigentum von Genossenschaft und Kommune.

Die Wohnungsbestände sind zu hohen Anteilen in kommunaler und in deutlich geringerem Umfang in genossenschaftlicher Hand. Nur sehr wenige Wohnzeilen befinden sich im Eigentum eines Eigentümers/eines privatwirtschaftlichen Unternehmens (was in den anderen Untersuchungsgebieten sehr häufig zu finden ist). Dafür haben wir in Sandow verschiedene private Eigentümer*innen innerhalb eines Gebäudes.

Gebäude und Flächen mit Sondernutzungen wie Einkaufsmärkte, Altenpflegeeinrichtungen, Tankstelle, Gewerbe- und Brachflächen, Schulen befinden sich meist in der Hand des Nutzers (z. B. REWE, Aldi, Tankstellenbetreiber, Bildungsträger usw.). Auch Einfamilienhäuser sind in privater Hand, oft der Bewohner*innen.

6 Querschnittsbefunde

Im Folgenden werden aus der Analyse der städtebaulichen, baulichen, freiräumlichen und infrastrukturellen Situation in den drei Untersuchungsgebieten Querschnittsbefunde zu den beiden zentralen Fragestellungen abgeleitet.

Entsprechend der **Fragen** wurden die oben abgeleiteten **Bewertungskriterien** angewendet:

a) Welche Potenziale und Defizite kennzeichnen den Wohnungsbestand, den öffentlichen Raum, die Grün- und Freiräume sowie die Infrastrukturausstattung hinsichtlich der Bedürfnisse der verschiedenen Bewohner*innen?

- Möglichkeiten der Raumeignung
- Möglichkeiten für Begegnung und für Gemeinschaft
- (Städte)bauliche, freiräumliche und infrastrukturelle Vielfalt

b) Welche Potenziale und Defizite weist die städtebauliche, bauliche, freiräumliche und infrastrukturelle Situation in den drei Quartieren bzgl. eines ökologisch nachhaltigen Stadtumbaus auf?

- Reduzierung Ressourcen- und Flächenverbrauch
- Reduzierung Energieverbrauch/ Nutzung erneuerbarer Energien
- Nachhaltiger Konsum
- Biodiversitätsförderung
- Bereitstellung von Ökosystemleistungen

Folgende Querschnittsbefunde werden dargestellt:

- Vielfältige Lebensvorstellungen treffen auf eine standardisierte Wohntypologie: Grenzen und Potenziale der Aneignung von Wohnungen und Gebäuden (Kapitel 6.1)
- Freiräume zwischen Überfluss und Aneignungsmöglichkeiten: Potenziale und Probleme der Nutzung und Gestaltung des öffentlichen (Frei)Raums (Kapitel 6.2)
- Teilhabe braucht mehr als eine Grundversorgung: Infrastrukturausstattung als Voraussetzung für urbanes Leben (Kapitel 6.3)
- Stadtteil- und Quartierszentren als unentdeckte Ankerpunkte: Potenziale für Versorgung und Begegnung im Wohnumfeld (Kapitel 6.4)
- Grüne, klimaneutrale und umweltgerechte Großwohnsiedlungen: Möglichkeiten der Quartiere zur Umsetzung einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung (Kapitel 6.5)

6.1 Vielfältige Lebensvorstellungen treffen auf eine standardisierte Wohntypologie: Grenzen und Potenziale der Aneignung von Wohnungen und Gebäuden

Im Folgenden wird der Fokus auf den Grenzen und Potenzialen von Aneignungen aus der Perspektive der Bewohner*innen liegen. Zentrale Räume sind hierbei: die Wohnungen, die wohnungsnaher Umgebung, das Quartier als Ganzes samt seiner Freiflächen sowie ggf. besondere Orte und Situationen.

Intro: Warum ist die Raumaneignung so wichtig?

Erst die Aneignung der Menschen macht aus einem Haus bzw. einer Wohnung ein Zuhause. Das Gebäude bietet die baulichen Voraussetzungen für das Gefühl zu Hause zu sein. Ein Zuhause wächst aber erst im Eingewöhnen, im Bewohnen, im Aneignen und indem Dingen und Räumen individuelle Bedeutungen gegeben werden. In der Summe der Aneignung entsteht eine besondere Atmosphäre, in der sich der Mensch wohl und geborgen fühlt (siehe Kapitel 3.1).

6.1.1 Die Quartiere bieten ein begrenztes Spektrum an Wohntypologien

Die Wohnungen

Die fünf- und 11-geschossige Stapelung identischer Grundrisse bietet Bewohner*innen zwar solide, sinn- und maßvoll gestaltete Wohnungen in hoher Zahl, aber kaum Auswahloptionen für diverse Wohnvorstellungen und Haushaltstypen. Die Wohnungen sind meist sehr gut belichtet, aufgrund ihrer Zimmergrößen gut heizbar und weisen meist einen (wenn auch immer gleichen) Balkon zur privaten Nutzung und Gestaltung auf (Abbildung 8). Grundsätzlich bietet die Balkongestaltung eine Möglichkeit, das private Zuhause durch individuelle Gestaltung und Nutzung nach außen zu zeigen. In der Summe wird somit die Stimmungslage eines Wohngebäudes nach außen sichtbar (Abbildung 9).

Die Aneignung der Plattenbaugrundrisse und das damit verbundene Schaffen eines Zuhauses sind bis heute gut möglich, wenn auch niedrige Raumhöhen, kleine Zimmergrößen und enge Flure gewisse Grenzen setzen.⁸ Die Menschen können ihre Lebensabläufe und ihre Vorlieben in Abhängigkeit ihrer konkreten Lebenssituation (inkl. ihrer Ressourcen etc.) in den Wohnungen einrichten. Wie in jeder anderen Wohnung müssen die Bewohner*innen individuell passende Entscheidungen treffen und Lösungen finden, um sich heimisch und wohl zu fühlen.

Bauliche Eingriffe (Türen neu durchbrechen oder zumauern, neue Verbindungen zwischen Etagen oder Wohnungen herstellen) sind lediglich für Eigentümer*innen im Rahmen größerer Umbauten möglich, obwohl es aktuell einen besonders hohen Bedarf an sehr großen Wohnungen gibt.⁹ Auch Einflussmöglichkeiten auf die Fassadengestaltung sind für Mieter*innen marginal. Individuelle Wohnwünsche und Eingriffe (wie im selbst gebauten Einfamilienhaus) oder Maisonettewohnungen und Dachausstiege sind nicht selbst zu realisieren. Ebenso sind sehr große Familien und Singles durch die funktionale Zuweisung

⁸ Beispiel zu Umbauten und kreativen Aneignungen u. a. unter <https://www.jeder-qm-du.de/zu-besuch-bei/plattenbau-bewohner/>. Hier werden Einblicke in individuelle Aneignungen wie beispielsweise das Freilegen der Betonflächen und Gestalten mit alten Möbeln gezeigt. (zuletzt aufgerufen am 20.09.2021)

⁹ Das Teilprojekt „Bewohner*innenschaft und Migration“ (BIM) kommt etwa zum Ergebnis, dass im Zuge der Fluchtmigration seit 2015 zunehmend auch Familien mit mehreren Kindern pro Haushalt zuziehen, die häufig große Wohnungen mit vier und mehr Wohn-/Schlafräumen benötigen (vgl. El-Kayed et al. Im Erscheinen).

der Zimmer und die Dimensionierung der Wohnungen für Kleinfamilien (i. d. R. Vier-Personen-Haushalte) Grenzen der Aneignung gesetzt.

Abbildung 8: Das Beispiel aus der Südlichen Neustadt in Halle zeigt einen Balkon, der intensiv bepflanzt und gestaltet wird (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 9: Das Beispiel in Cottbus Sandow zeigt eine unsanierte nach Süden ausgerichtete Balkonfassade mit mehr oder weniger genutzten privaten Balkonen, die eine gepflegte Wohnsituation ausstrahlt (Foto: K. Friedrich).

Die Wohngebäude

Die hohen Stockwerkszahlen führen zu Anonymität unter den Hausbewohner*innen. Die interne Organisation der Gebäude (ohne Angebote wie Concierge, selbst gewählte Hausgemeinschaften, Treffpunkte o. ä.), die fehlende Verbindung von Innen- und Außenraum (ohne optionale Wohnraumerweiterung in den Garten, ohne gemeinschaftliche Freiraumangebote) können weder die sich wiederholende Wohnsituation aufwerten noch zur Bildung eines Gemeinschaftsgefühls beitragen.

Baukonstruktive Aspekte wie schlechter Schallschutz durch dünne Wände und Schallbrücken führen zu Lärmbelastungen innerhalb der Wohngebäude, die durch hohe Fluktuation und somit Anonymität unter den Bewohner*innen besonders wenig toleriert wird. Dadurch kommt es teils zu wiederkehrenden Konflikten und unverhältnismäßigen Reaktionen wie Anrufen bei der Polizei wegen spielender Kinder (vgl. El-Kayed et al. Im Erscheinen). Dieses Verhalten führt in der Folge zu unangenehmen Stimmungen unter den betroffenen Hausbewohner*innen. Die einen fühlen sich von Geräuschen gestört, die anderen fühlen sich gegängelt und haben Angst, dass die Polizei wegen Bagatellen gerufen wird. Somit wird für alle Beteiligten das Gefühl sich Zuhause wohl und sicher zu fühlen, stark beeinträchtigt.

Die klassische Plattenbauzeile bietet wenig Spielraum für Raumaneignungen außerhalb der Wohnungen. Die Dächer sind zwar flach, aber gänzlich ungenutzt. Die repetitiven Erschließungen mit engen Treppenhäusern und Eingängen bieten kaum Möglichkeiten für Aufenthalt oder Gestaltung. Mehr als das Aufstellen von Blumentöpfen oder das Aufhängen von Bildern sind nicht möglich. Im Eingangsbereich schützt außen maximal ein kleines Vordach vor Regen. Für Hilfsmittel (wie Rollatoren), Kinderwagen und Fahrräder fehlen oftmals geeignete Orte zum sicheren Abstellen. Zur Not müssen sie in den Keller getragen oder unter Balkonen abgestellt werden (Abbildung 10). Teilweise sind die Eingänge nicht barrierefrei, weil nicht ebenerdig. Barrierefreiheit ist nur nach Sanierung mit Fahrstuhlanbau bzw.

in den 11-Geschossern gegeben. Die in DDR-Zeiten übliche Nutzung der Keller als Wäschtrockenräume, aber auch für Partys ist heute nicht mehr üblich. Damit entfallen diese Räume als Begegnungsorte mit einem zwar beschränkten, aber doch möglichen Spektrum für Aneignungen.

Der Außenbereich um die Wohngebäude

Abbildung 10: Abgestellter Rollator unter einem Balkon in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 11: Ein ungenutzter und ungepflegter Abstandsgrünstreifen in Cottbus Sandow bietet weder Aufenthalts- noch Umweltqualitäten (Foto: K. Friedrich).

*Abbildung 12: Dieser Eingangsbereich in Halle Südliche Neustadt wird von Bewohner*innen liebevoll und abwechslungsreich mit Stauden bepflanzt. Bei den anderen Abstandsgrünflächen im Hintergrund ist das nicht der Fall (Foto: K. Friedrich).*

Abbildung 13: Wenig genutzte Freifläche in Halle Südliche Neustadt. Das liegt auch an den fehlenden Ausgängen auf dieser Seite der Wohnblöcke (Foto: K. Friedrich).

Sitzgelegenheiten und Flächen zur gemeinschaftlichen Gestaltung fehlen nicht nur in den Gebäuden, sondern häufig auch im direkten Vor- und Außenbereich der Wohngebäude. Die Aneignungsformen und -bedingungen der kleinen Abstandsgrünflächen vor den Gebäuden sind aktuell unterschiedlich. Wir finden verschiedene Varianten wie Rasen in schlechtem Zustand (Abbildung 11), aber auch von Wohnungsunternehmen oder Bewohner*innen in Eigenregie gestaltete Staudenanlagen (Abbildung 12).

Auch finden sich improvisierte Sitz- und Grillgelegenheiten. Jedoch bedarf jede Raumeignung in öffentlichen oder gemeinschaftlichen Zonen der Abstimmung mit Nachbar*innen und klar benannter Regeln seitens der Eigentümer- oder Vermieter*innen. Auch ist die Lage der Eingänge bzw. das Vorhandensein zweiter Zugänge für die Nutzung der angrenzenden Flächen relevant. Gibt es keinen Ausgang zum Innenhof bzw. zur Rückseite der Gebäude, ist die mögliche Nutzung erheblich erschwert (Abbildung 13). Zudem wird die gemeinschaftliche Nutzung im Außenbereich durch fehlende technische Anschlüsse für Strom oder Wasser eingeschränkt.

6.1.2 Die Quartiere als Ganzes bieten wenig Abwechslung

Die Wohnsituation wird nicht nur von der Wohnung selbst und dem direkten Umfeld bestimmt, auch die bauliche Struktur im gesamten Stadtteil spielt für das Wohlfühlen und die Identifikation aus der Perspektive der Bewohner*innen eine Rolle. Die Eintönigkeit durch die recht begrenzte Wohnungsauswahl in den Gebäuden setzt sich im städtebaulichen Maßstab fort. Das Konzept der verkehrsgerechten und funktionsgetrennten Stadtgrundrisse mit Wohnscheiben im Grünen bietet zwar viel Freifläche, aber nur eine gering ausdifferenzierte Gestaltung.

Baulich-formale, atmosphärische und funktionale Situationen

Die GWS basieren in erster Linie auf zwei Gebäudetypen: den auf Familienwohnen ausgerichteten (hohen) Zeilen und den (niedrigeren) freistehenden Sonderbauten für Bildung und Nahversorgung. Die hohen und niedrigen Quader schaffen auch im größeren Zusammenspiel wenig baulich-ästhetische, funktionale oder atmosphärische Vielfalt hinsichtlich ruhigerer und belebterer Bereiche. Die Wiederholung von Flachdächern, Fenster- und Plattenelementen, Baukörpern sowie die geringe Varianz bei Materialien, Oberflächen, Fassadenvor- und -rücksprüngen führen kaum zu visuell wahrnehmbarer Abwechslung (Abbildung 15, Abbildung 16).

Die räumlich gleichmäßige Verteilung der beiden funktionalen Gebäudetypen, mit der sich wiederholenden Abfolge von Erschließungen, Höfen und umzäunten Sondernutzungen (wie Kita, Schule) ist vor allem bei Stadtgebieten, die auf der „grünen Wiese“ (Neu Zippendorf und Mueßer Holz sowie große Teile von Halle-Neustadt) entstanden, auffallend monoton. Insofern es zu Unterbrechungen der ursprünglich gewollten Ordnung kommt, wie beispielsweise durch Stadtumbauprojekte (siehe Exkurs „Modellprojekte des Umbaus in den Untersuchungsquartieren“, S. 61) oder historische Stadtbausteine (wie Dorfanlagen z. B. Passendorf in Halle oder übers Quartier verteilte Fragmente verschiedener Bauepochen wie in Sandow), entstehen ästhetisch, aber auch funktional vielfältigere/abwechslungsreichere Situationen. So ist die höhere architektonische Heterogenität in Sandow neben der Überlagerung mit älteren Stadtstrukturen auch einer hohen Varianz des Gebäuderepertoires innerhalb der Plattenbauten (sehr lange Zeilenbauten, aber auch Würfelhäuser) und zudem der Fassadentypen aus Gründerzeit zu verdanken (Abbildung 17, Abbildung 18, Abbildung 19). Dies erhöht die stadträumliche Vielfalt für die Wohnsituation der Bewohner*innen durch kleinteilige Strukturen oder alternative Anordnungen, die zudem auch zu funktionalen Ergänzungen führen.

Die Wahrnehmungen städtischer Atmosphären werden neben freiräumlichen und baulich-formalen Bedingungen vor allem durch funktionale Angebote und deren Konzentration und Lage bestimmt. So beeinflusst insbesondere die Ausprägung der Quartierszentren die Lebens- und Wohnsituation der Menschen maßgeblich (Kapitel 6.4).

Abbildung 14: Die 11-geschossige Bebauung an einer sehr weit dimensionierten Kreuzung in Schwerin Neu Zippendorf lässt einen Menschen klein wirken und seine auch objektiv langen Fußwege noch länger erscheinen (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 15: Die Aneinanderreihung parallel gestellter Platten führt zu einem bandartigen Freiraum, der lediglich einige Teppichstangen zur Strukturierung und Nutzung aufweist. Die additive Fassadengestaltung verstärkt die Monotonie. Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 16: Monotone und zu großmaßstäbliche Bebauung in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 17: Straßenbegleitende Bebauung aus Plattenbau und Gründerzeit in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 18: Fassadenbeispiel aus Cottbus Sandow: Balkonbrüstungen mit integrierten Blumenkästen und ausgestanztem Dekor sind paarweise verbunden. Dazwischen befinden sich einzelne Felder ohne Brüstung, wodurch eine atypische rhythmisierte, und damit abwechslungsreich wirkende Fassade entsteht (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 19: Dieser Eingangsbereich in Cottbus Sandow bietet ein größeres Vordach, welches vor Regen (in diesem Fall für den Fahrradständer) schützt. Runde Steine, die weit aus dem Waschbeton der Fassade herausragen, bieten haptische und optische Qualitäten (im Hintergrund zu sehen) (Foto: K. Friedrich).

Ergänzungen der Wohn- und Bautypologie im Rahmen des Stadtumbaus

Exkurs: Modellprojekte des Umbaus in den Untersuchungsquartieren

Im Schweriner Modellquartier Tallinner/Vidiner Straße im Nordwesten von Neu Zippendorf wurden durch Teilrückbau aus Zeilen Punkthäuser geschaffen, womit eine neue Gebäudetypologie entstand (Abbildung 20). Neue Zuordnungen der Freiflächen schufen private Gärten und Terrassen, was die städtebauliche Situation um den Typ des wohnungsbezogenen privaten Gartens erweitert und für die Bewohner*innen der Erdgeschosswohnungen neue Qualitäten schafft. Die reine Wohnnutzung der Gebäude blieb erhalten. Auch in der Wuppertaler Straße erfolgte Rückbau und eine Zuordnung der Freibereiche zu den Erdgeschossen (Abbildung 21).

*Abbildung 20: Stadtumbau Tallinner Straße: Teile der ehemals großen Freiräume wurden über Hecken den Erdgeschosswohnungen als Gärten zugeordnet. Das zoniert den Freiraum und bietet den Nutzer*innen in den unteren Geschossen eine neue Wohnqualität mit privatem Garten, Schwerin Neu Zippendorf (Foto: K. Friedrich).*

Abbildung 21: Nach Umbau erhalten die Erdgeschosse neue private Gärten in der Wuppertaler Straße in Schwerin Neu Zippendorf (Foto: K. Friedrich).

In Halle-Neustadt auf dem Oleanderweg (außerhalb des Untersuchungsgebietes) wurde im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Sachsen-Anhalt eine sehr lange, monotone Wohnscheibe teils rückgebaut, neu rhythmisiert und in diverse Grundrisstypen transformiert. Die Wohnungen im Erdgeschoss erhielten beidseitig private Gärten und völlig neue Eingangsbereiche mit räumlichen Nischen. Die privaten Freiraumangebote wurden um Dachterrassen und großzügige Balkone erweitert. Neue Materialien wie Klinker bringen kleinteilige Dimensionen sowie neue Haptik und Farbe ins Gebiet. Neben der Erhöhung der architektonischen Vielfalt wurde auch eine Diversifizierung der Wohnungsgrundrisse umgesetzt.

Der Stadtumbau, insbesondere die Rückbaumaßnahmen, änderte in der Summe wenig am ursprünglichen Konzept der GWS. Wenn in den Gebäudebestand investiert wurde, erfolgten meist energetische Sanierungen und Modernisierungen. Insofern dabei Barrierefreiheit und die Einsparung von Ressourcen (Energie und Heizkosten) erzielt werden, verbesserten sich die Wohnbedingungen. Aber diese Investitionen schufen neben vielleicht neuen und freundlicheren Fassadengestaltungen auf dem städtebaulichen Maßstab keine neue Vielfalt, weder formal noch funktional. Im Rahmen der im Stadtumbau

auch möglichen Aufwertungsmaßnahmen konnten in den hier betrachteten Quartieren lediglich wenige „Vorzeigebispiele“ umgesetzt und neue Qualitäten (wie an den Wohnraum gebundene Freiräume im Garten oder auf Terrassen und Dächern sowie alternativen Wohntypologien) geschaffen werden.¹⁰

6.1.3 Zwischenfazit

Die GWS entsprechen nur teilweise den heutigen vielfältigen Wohn- und Lebensvorstellungen sowie den diversen Haushaltkonstellationen.

Einer immer vielfältiger werdenden Bewohner*innenschaft stehen sich insgesamt stark ähnelnde Wohnsituationen mit geringem Spielraum für Aneignungen für Bewohner*innen inner- und außerhalb Gebäude gegenüber. Dieser Befund wird in Anbetracht der sehr großflächigen Quartiere noch verstärkt. Wohnen mit privatem oder gemeinschaftlichem Garten, funktionale Mischformen von Wohnen und Arbeiten oder selbstorganisierte Gemeinschaftswohnkonzepte fehlen gänzlich. Weder die Architektur der Gebäude und ihre Erschließung, noch die Freiräume oder das städtebauliche Gesamtgefüge bieten individuelle und gemeinschaftliche, innen- und außenliegende Interpretationsmöglichkeiten für neue Nutzungskonzepte, Identitäten und Identifikationen oder Treffpunkte für Gemeinschaften seitens der Bewohner*innen. Raumanneignungen, die über die funktionalen Zuweisungen wie beispielsweise Wohnen im Geschosswohnungsbau, Einkauf, Kinderbetreuung oder Bewegung hinausgehen, sind bauliche und institutionelle Grenzen gesetzt. Das Leitbild der Moderne und das Menschenbild der Planer*innen der frühen Moderne wie auch der DDR (siehe Kapitel 2.1) hatten die Versorgung der Menschen mit aus ihrer Sicht funktional gut durchdachten Wohnraum vor Augen. Individuelle und gesellschaftliche Aneignung von Stadt- und Wohnraum für (neue) Bedürfnisse seitens der Bewohner*innenschaft kam in den Haltungen der damaligen Entwerfer*innen nicht vor. Entsprechend sind die baulichen Strukturen für Selbstermächtigung oder gemeinschaftliche Aneignung größtenteils ungeeignet.

6.2 Freiräume zwischen Überfluss und Aneignungsmöglichkeiten: Potenziale und Probleme der Nutzung und Gestaltung des öffentlichen (Frei)Raums

In allen drei Untersuchungsgebieten finden sich großzügige Frei- und Grünflächen. Für die Beschreibung der Freiräume sind der Gebrauch und die Aneignungsfähigkeit für die verschiedenen Nutzer*innen(gruppen) sowie die Temporalität der Nutzung besonders relevant. Spezifische Gebrauchsformen und physische Eigenschaften sind auf den Freiraumkarten (Anhang) sowie zusätzlich detaillierter auf gesonderten Lageplänen (Kapitel 6.4 zu Quartierszentren) dargestellt. Umfriedete Bereiche finden sich insbesondere an Funktionsgebäuden wie Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen, Vereine etc. und bei privat genutzten Gärten.

¹⁰ Ähnliche Beispiele eines Umbaus der bestehenden Gebäudesubstanz finden sich in vielen ostdeutschen Stadtumbauquartieren. Durch vergleichsweise hohe Kosten und die einschränkenden Förderbedingungen im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ konnten solche Projekte allerdings nur vereinzelt oder als Pilotprojekte umgesetzt werden. In der Regel waren es kommunale oder genossenschaftliche Eigentümer, die im Rahmen der Stadtumbauaktivitäten Mittel für einen qualifizierten Teilrückbau bündeln konnten (BMVBS 2007).

Intro: Welche Bedeutung hat der grüne Freiraum als öffentlicher Raum?

Grüne Freiflächen und Baumbestände bieten im Sinne der historischen Planungsziele des Städtebaus der Moderne wichtige Voraussetzungen für gute Umweltbedingungen wie Luftqualität, Belichtung und Belüftung gerade für Wohnstandorte. Der Freiraum vor allem als nicht versiegelter und teils mit Aufenthaltsbereichen oder Spiel- und Sportangeboten gestalteter öffentlicher Raum hat für die Bewohner*innen entsprechend ihrer spezifischen Interessen unterschiedliche Bedeutungen. Individuelle oder gemeinschaftliche Aktivitäten und Erfahrungen im Freien können zum heimisch werden und zur Identifikation mit dem Stadtteil beitragen. Zudem sind Freiräume vor allem für Bewegung, Natur erleben und erfahren sowie für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von hoher Bedeutung. Unbebaute Freiraum bietet als Pendant zur privaten Wohnung je nach Gestaltung fördernde oder einschränkende Voraussetzungen für (zielgruppen(un)spezifische, wohngemeinschaftliche und nachbarschaftliche) Aneignung, Begegnung und Teilhabe (Kapitel 3.1, 3.3).

6.2.1 Städtebauliche Strukturen und typologische Eigenschaften limitieren die Begegnungsmöglichkeiten und die Aneignungsfähigkeit der Freiräume im direkten Wohnumfeld

Der sehr hohe Freiflächenanteil in den GWS hat zwei Gründe: erstens wurden bereits beim Bau weite Abstandsflächen angestrebt und zweitens führte der Rückbau im Rahmen des Stadtumbaus zu einer weiteren Zunahme an Freiflächen. Die weiten Abstände zwischen den Gebäuden sorgen einerseits für gute Besonnung und Belüftung und die Grünstreifen zwischen Straßen bzw. Wegen und Wohngebäuden für ausreichend Abstand zu stärker befahrenen Straßen (Abbildung 22). Das sind im Grundsatz gute Umweltbedingungen für die Bewohner*innen. Andererseits führen gerade diese Großzügigkeit und die Maßstabssprünge zwischen hohen Gebäuden und flachen Wiesen zu einer mangelnden städtebaulichen Raumbildung und zu einer für den Menschen oft unangemessenen Weite (Abbildung 14).

Straßenraum und Öffentliche Plätze

Ohne räumliche Berührung von Straße und Gebäude und ohne öffentlicher Nutzung entlang der Wege kommen keine Fußgängerströme im Sinne eines öffentlichen belebten Straßenraums zu Stande. Die Fußwege sind demzufolge oftmals wenig abwechslungsreich und ereignislos. Der Raum zwischen den Gebäuden ist von Bewegung zu Fuß und per Rad (zum Einkauf, zum ÖPNV) oder per Pkw inkl. Fußweg zwischen Auto und Wohnhaus/Geschäft geprägt.

Nur partiell kommt es zu Treffen oder Aufenthaltsanlässen, wenn räumliche und infrastrukturelle Voraussetzungen, wie Kiosk oder Supermarkt und Aufenthaltsmöglichkeiten (Sitzmöglichkeiten), vorhanden sind. Bezogen auf die Gesamtfläche der Quartiere gibt es nur wenige solcher Situationen. Zudem sind diese Stellen häufig von Personen bzw. Gruppen besetzt, die von den meisten Passant*innen negativ wahrgenommen werden (Alkohol-/Drogenkonsum). Aufgrund dieser „negative Raumanneignung“ meiden viele andere Bewohner*innen diese Orte. So äußerten beispielsweise Geflüchtete in Interviews, dass sie an diesen öffentlichen Orten unangenehme Erfahrungen mit rassistischen Äußerungen gemacht haben (vgl. El-Kayed et al. im Erscheinen).

Innenhöfe

Die Innenhöfe bzw. rückwärtigen Zwischenräume zwischen den Zeilenbauten sind im Grundsatz (obwohl i. d. R. im Besitz der Wohnungsunternehmen) öffentliche Räume, nur sehr selten sind sie eingezäunt (Abbildung 23).

Abbildung 22: Typischer Abstandsgrünstreifen zwischen Wohnzeile und Straße, Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich)

Abbildung 23: Abgezaunte Freiflächen in der Südlichen Neustadt in Halle (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 24: Ein Trampelpfad und weite Grünflächen zwischen den Gebäuden, im Hintergrund ein Spielplatz, im Mueßer Holz, Schwerin (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 25: Wäschestangen und Verbotsschilder in einem Hofbereich in Cottbus Sandow, „Bürger schont die Grünflächen!“ – heißt wohl, außer Wäsche aufhängen ist hier nichts erlaubt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 26: Trotz schönen Wetters sind auf der ehemaligen Minigolf-Anlage in Cottbus Sandow keine Menschen zu sehen (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 27: Bewohner*innen in der Südlichen Neustadt grenzen den Vorgarten ihres Wohnhauses ab und bepflanzen ihn nach ihren Vorstellungen (Foto: K. Friedrich).

Meist sind diese Freiflächen punktuell mit Wäscheplätzen, die noch aus DDR-Zeiten stammen und heute kaum mehr genutzt werden, oder mit einfachen Sitz- und Spielgelegenheiten ausgestattet, die jedoch oft verloren auf den großen Flächen wirken. Teilweise ist entweder eine konkrete Nutzungsoption durch Bänke oder Spielangebote vorgegeben oder sie weisen keine erkennbare Aneignung oder Nutzung auf (vor allem im Fall der Rückbaubrachen).

Angebote wie Spielplätze werden vor allem von Familien mit Kleinkindern, die in der Nähe wohnen, in Anspruch genommen. In Interviews wurde auf die teils dürftige Ausstattung bzw. auf den Mangel an hochwertigen Spielangeboten verwiesen. Wobei zum Teil sehr aufwendig neu gestaltete Spielplätze, allerdings nicht wohnungsnah geschaffen wurden. Anzeichen von ungeplanten sonstigen (vielleicht auf neue Bedürfnisse bezogene) Aneignungsformen sind aufgrund der unstrukturierten Bedingungen – weite Rasenflächen mit Gehölzgruppen von Trampelpfaden durchzogen (Abbildung 24) – nicht zu beobachten. Was Bewohner*innen machen dürfen, bleibt oft unklar, außer konkrete Verbotsschilder geben Hinweise (Abbildung 25). Ältere Freiraumangebote sind zum Teil verwahrlost (Abbildung 26).

Ob und wie die freien Flächen angeeignet oder genutzt werden (Abbildung 27), hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Dazu gehören die Lage und Erschließung im Gebiet (inkl. dem Verhältnis zu anderen relevanten Infrastruktur-Einrichtungen), die Einsehbarkeit, der Zustand (Charakter, Pflegezustand, konkrete Nutzungsangebote), die Frequentierung durch Passant*innen oder die Betreuung/Bespielung durch (angrenzende) Vereine. Auch das Verhalten der privaten Grundstückseigentümer*innen beeinflusst die Aneignung. Hier gibt es eine große Bandbreite von konkreten Nutzungsangeboten und intensiv gestalteten und gut gepflegten Wohnhöfen, über das Erlauben oder Fördern von Eigeninitiative bis zum Verbot jeglicher Nutzung oder gar selbstbestimmten Gestaltung. Häufig sind die Eigentumsverhältnisse der Freiflächen (wem gehört die Fläche, zu welchem Gebäude oder Eingang gehört die Fläche) und damit Ansprechpartner*innen für potenzielle Aktivitäten nicht klar. Eigentumsgrenzen sind nicht ersichtlich und zudem wechseln einige Liegenschaft häufig den/die Besitzer*in (siehe Anhang Karten zu Eigentumsverhältnissen Liegenschaften).

6.2.2 Landschaftlich besonders attraktive Orte und größere Parkanlagen werden gut angenommen

Angrenzende Natur- und Landschaftsräume

Insbesondere an den Rändern der Quartiere befinden sich attraktive naturräumliche Gegebenheiten, die beliebte Aufenthaltsorte bieten und die das Freiraumspektrum der Siedlungen erweitern.

Zum Beispiel finden wir im Norden von Cottbus Sandow eine inoffizielle Badestelle am Fluss, teils von dichter Vegetation begrenzt, direkt neben einer Fuß- und Radfahrerbrücke (Abbildung 28). Die Situation ist gut erschlossen, einsichtig und bietet durch einen Holzsteg und einige Spiel- und Sportgeräte Nutzungsoptionen. Familien verschiedener Herkunft sowie Kinder und Jugendliche halten sich auf der grünen Freifläche direkt am Wasser auf. Spielen, Picknicken, Angeln und Sport an den Geräten sind zu beobachtende Aneignungen der Bewohner*innen. Die Fläche soll vergrößert werden, um der hohen Nachfrage (vor allem auch der neu zugezogenen Bewohner*innen) gerecht zu werden. Allerdings kommt es aufgrund der hohen Frequentierung auch zu Konflikten v. a. zwischen verschiedenen Bewohner*innengruppen, weshalb einige den Bereich meiden. Zudem bestehen Konkurrenzen mit Zielen des Naturschutzes, weshalb beispielsweise in Sandow nicht mehr Bademöglichkeiten geschaffen werden.

An der Cottbus Sandow im Westen und Norden begrenzenden Spree befinden sich historische Parkanlagen und eine Fitnessstrecke, die zum Joggen, Spazieren, Radfahren und Verweilen einladen. Dazwischen finden sich einmalig Sitzstufen zum Wasser mit der Option Boote auszuleihen. Genau an diesem

(von einer der Brücken ins Quartier gut sichtbarem) Ort befindet sich ein Eiscafé (Abbildung 29). Es verstärkt die Aufenthaltsqualität und Nutzung, zugleich profitiert das Café von den natürlichen Gegebenheiten und den Sitzstufen. Die angenehme Stimmung des Ortes wird auch in den Interviews mit Geflüchteten erwähnt (El-Kayed et al. im Erscheinen). So beschreibt eine junge Frau: „... Ich gehe gerne dahin, weil ich das Wasser sehe. Da fühle ich mich richtig so in Frieden, richtig glücklich“ (Interview Cottbus_03, geführt am 31.8.21). Solch gelungene Situationen, an denen ein attraktiver öffentlicher Ort durch ein Infrastrukturangebot zusätzlich belebt wird, finden sich in den Untersuchungsgebieten äußerst selten. Dieses Beispiel zeigt aber die möglichen Synergien der Aufwertung des öffentlichen Raums und der Etablierung eines begünstigenden Gastronomie-Angebots (Kapitel 6.4).

Abbildung 28: Inoffizielle Badestelle an der Spree in Cottbus Sandow. Der Uferbereich wurde mit verschiedenen Maßnahmen aufgewertet und ist nun ein beliebter Treffpunkt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 29: Sitzstufen an der Spree in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Größere Parkanlagen

In größeren Parkanlagen wie dem Schweriner Freizeitpark Neu Zippendorf (Abbildung 30) oder in Halle dem Südpark treffen sich Familien und Jugendliche aus dem gesamten Stadtteil. In Cottbus Sandow übernehmen v. a. die Uferbereiche der Spree diese Funktion (s. o.). Neben Sport und Bewegung sind dort auch größere (familiäre) Treffen mit Picknick möglich. Wenn eine Feuerstelle vorhanden ist, wird diese sehr gut angenommen. Vor allem neue migrantische Bewohner*innen nutzen die Anlagen als Wohnraumerweiterung für größere Gruppen oder Familientreffen. Gut ausgestattete Spielplätze sind Anziehungspunkte für Familien mit Kindern (Abbildung 31). Es sind viele Aktivitäten möglich, wenngleich die (aktive) Aneignungsfähigkeit (Abbildung 32) eher begrenzt ist, da gestalterische Eingriffe oder andere Nutzungen nicht vorgesehen und möglich sind, und eher das klassische, wenngleich auch wichtige und sinnvolle Freiraumprogramm abgedeckt wird.

Gleichzeitig zur teils intensiven Nutzung tagsüber berichten Bewohner*innen, dass sie die Parks am Abend meiden. Trotz einiger beleuchteter Hauptwege ist das Sicherheitsempfinden gering. Dies ist aber weniger quartiersspezifisch, sondern wird auch in anderen Kontexten beobachtet.

Abbildung 30: Der Freizeitpark in Schwerin Neu Zippendorf bietet viel Platz. Für eine Freilichtbühne sind öffentliche Infrastrukturen (wie Strom- und Wasserversorgung) im Gespräch (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 31: Abbildung: Spielplatz am Kirchteich, Nähe Südpark in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 32: Im Wald im Schweriner Mueßer Holz entwickelten Jugendliche (die meist nicht aus dem Wohngebiet stammen) durch große Eigenleistung einen Trail. Aus lehmiger Erde wurde ein BMX-Park mit Kickern erschaffen, der exklusiv von der Gruppe sowie von externen Fahrer*innen (bei organisierten Veranstaltungen) genutzt wird. Die selbstorganisierte Gruppe (früher an einen lokalen Verein angebunden) pflegt die Anlage, hat jedoch mit Vandalismus und Diebstahl zu kämpfen. Die Flächennutzung ist mit dem Eigentümer geregelt. Insgesamt versucht man nicht zu viel Aufmerksamkeit zu wecken, um Vandalismus gering zu halten (Foto: K. Friedrich).

6.2.3 Große Freiflächen ohne Gestaltung bleiben oft ohne Nutzung

In allen drei Gebieten finden sich große Freiflächen, die sich nur bedingt den Wohngebäuden zuordnen lassen und die zum Großteil ungenutzt und ungestaltet erscheinen. Dazu gehören durch Rückbau entstandene Brachen, teilversiegelte Freiflächen ohne Gestaltung wie zum Beispiel der „Platz ohne Namen“ in der Nähe des Südparks in Halle, unbebaute und bewachsene Reststücke wie innerhalb der Straßenbahnschleifen, aber auch große Teile der Abstandsflächen zwischen den Wohngebäuden. Für

eine Nutzung großer Freibereiche bedarf es einer gezielten Förderung / Aktivierung (wie beispielsweise die Initiative „brach und danach“¹¹) oder innovativer Ideen (siehe Exkurs „Platz ohne Namen“, S. 71).

Rückbaubrachen

Die Rückbaubrachen sind i. d. R. weite Flächen mit sehr niedrigem Bewuchs, wenigen Bäumen und ohne Funktionsangebote (Abbildung 33, Abbildung 34). Derart unstrukturierte Flächen finden kaum Aneignung durch einzelne Bewohner*innen. Erst recht nicht, wenn es keinerlei Anreize gibt: d.h. keine angrenzenden Infrastruktur-Angebote, keine wichtigen Wegebeziehungen, keine Versorgungspunkte, die den Ort selbst bespielen oder reizen bespielt zu werden (wie ein Kiosk, Imbiss o. ä.). Außerdem sind allgemein ausreichend Freiflächen im Quartier vorhanden, die ggf. bessere Bedingungen für eine Aneignung bieten und das Funktionsspektrum meist schon recht gut abdecken. Eine ökologische Aufwertung der Flächen bietet Potenziale für eine nachhaltige Quartiersentwicklung (Abbildung 35, siehe Kapitel 0). Allerdings ist die Akzeptanz für derart neue Erscheinungsformen von Freiflächen nicht automatisch gegeben und führt häufig zu Unverständnis bei Bewohner*innen. Deren Einbindung und begleitende Aufklärungsarbeit kann die Akzeptanz solcher neuen Ansätze aber erhöhen.

Abbildung 33: Unklare räumliche und funktionale Zuordnung einer Rückbaubrache in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 34: Große Dimensionen und unklare Nutzungsoptionen prägen diese ehemalige Hoffläche zwischen zwei Rückbauflächen in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 35: Insektenfreundlicher Beeuchs nach flächigem Rückbau in Schwerin Mueßer Holz (Foto: K. Friedrich).

¹¹ Das Projekt „brach und danach“ ist in von der Landeshauptstadt Schwerin initiiertes Verfahren zur Entwicklung sinnvoller Nutzungen der ca. 20 ha Brachflächen im Stadtteil Mueßer Holz, welches u. a. von der Stadtverwaltung und von einem Landschaftsarchitekturbüro für zwei Jahre betreut wurde. Ziele waren die Bewohneraktivierung für ein grünes Mueßer Holz sowie die Vorbereitung von Modellprojekten und Begrünungsaktionen. Die Gemeinschaftsgärten sowie die Insektenwiesen gingen aus dem Verfahren hervor.

Exkurs: „Platten-Park“ im Süden von Schwerin-Mueßer Holz

An einigen Rückbaustandorten gelingt es, Nutzungen und Aktivitäten zu bündeln und ein ergänzendes Freiraumangebot zu etablieren: Der „Platten-Park“ ist eine ca. 1,8 ha große Freifläche mit aktiv genutzten Teilbereichen (Abbildung 36). Der „Platten-Park“ sowie sein Umfeld sind durch Rückbau entstanden, die Gestaltung und der Name gehen auf den Verein „Die Platte lebt“ zurück, der sich seit 2012 zum Ziel gesetzt hatte, die Fläche mit recycelten Plattenbauelementen (als künstlerisch gestaltete Scheiben (Abbildung 37) oder als Füllmaterial in Drahtkörben) aufzuwerten und zu beleben.¹² Das gesamte Areal besteht aus dem eigentlichen „Platten-Park“ sowie weiteren Sport- und Spielfeldern (z. B. Gorodki-Spielfeld, Grüner Bolzer), die von drei bis vier Trägern und ihren Zielgruppen bespielt werden. Die wenigen niedrigen Gebäude auf dem Gelände sind Vereinen zugeordnet. Wir finden die Halle des Familientreffs sowie einen Container und einen Bauwagen vom Verein Ost63 (dem Verein Bauspielplatz zugehörig), ein kleines Holzhaus („Die Platte lebt“) sowie eine Sporthalle (u. a. betreut vom Internationalen Bund, Boxkurse). Die räumlichen Grenzen des Freiraums sind: Wald, Hamburger Allee und einige nördlich und südlich gelegene Plattenbauten.

Abbildung 36: Der „Platten-Park“ inmitten großer Freiflächen im Süden von Schwerin-Mueßer Holz (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, K. Friedrich)

¹² Vgl. <http://www.dieplattelebt.de> zuletzt aufgerufen am 17.05.2022

Es gibt einen starken Bezug zwischen den vertretenen Institutionen und Vereinen und der Indoor- und Freiraumnutzung vor allem durch Kinder bzw. Jugendliche. Dabei handelt es sich um ein Spektrum von der Organisation temporärer Feste und Aktivitäten (vor allem durch den Verein „Die Platte lebt“), über eine regelmäßige Betreuung (z. B. durch Ost 63) bis hin zur Versorgung mit Essen (Kindertafel). Insbesondere die Turnhalle und deren Umfeld sind ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche, der durch den Verein Ost 63 betreut wird (Abbildung 38). Die Jugendlichen schaffen mit ihren Aktivitäten und gestalterischen Eingriffen hier ihre eigene Atmosphäre im öffentlichen Raum. Gerade der Anlaufpunkt Kindertafel in einem flachen Anbau des Zeilenbaus nördlich des Parks führte zur Etablierung weiterer Vereine mit spezifischen Betreuungsangeboten.

Das Leben im Park ist zwar geprägt von bürgerschaftlichem und institutionalisiertem Engagement mit Blick auf Kinder und Jugendliche, doch zugleich ist oftmals gar keine Nutzung und vor allem auch keine Nutzung durch Erwachsene zu beobachten. Der Park wird als Abkürzung von Bewohner*innen, die im südlichsten Teil des Mueßer Holz wohnen, genutzt. Kinder spielen oder hängen ab, fahren mit einem Scooter über zerbrochene Flaschen, wobei auch Müll aufgesammelt wird. Auf den Wiesen im Platten-Park sitzen ebenso wenig Menschen, wie auf den vielen anderen freien Flächen in Schwerin Mueßer Holz. Wenn Vereine keine Aktionen anbieten, bleiben die Kinder und Jugendlichen sich selbst überlassen, auch wenn Erinnerungen an schöne Ereignisse teils für positive Beziehungen zum Raum oder zu neuem Verantwortungsbewusstsein (z. B. für die Bienen) sorgen können. Fehlende Aktivitäten am Abend und am Wochenende verstärken den Angebotsmangel. Die zwar vielfältig vorhandenen Angebote richten sich i. d. R. an explizite Zielgruppen (Kinder, sportinteressierte Jugendliche). Es gibt kaum Schnittmengen zwischen diesen Gruppen und anderen Bewohner*innen. Diese finden außer Que- rungsmöglichkeiten kaum Anlässe (z. B. Café, Spielplatz) den Park zu nutzen.

Abbildung 37: Im Areal des „Platten-Parks“ in Schwerin-Mueßer Holz befinden sich gestaltete Platten (in Verantwortung des Vereins „Die Platte lebt“), Wege, Wiesen, Bäume und ein umzäunter Bienenstock und laden zur Mitgestaltung und zum Aufenthalt ein (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 38: Graffiti an der Sporthalle (mit Basketballkorb) am Platten-Park in Schwerin-Mueßer Holz (Foto: K. Friedrich).

Exkurs: Restflächen aus der Entstehungszeit der Quartiere – „Platz ohne Namen“ in Halle Südliche Neustadt

Ca. 700 m Fußweg südlich des Quartierszentrums „Am Treff“ in Halle Südliche Neustadt (Kapitel 6.4.2) befindet sich eine große freie Fläche (ca. 2,7 ha) mit einer Buswendeschleife samt Haltestelle. Der Bereich war in der ursprünglichen Planung als weiteres Quartierszentrum des Stadtteils vorgesehen, welches aber nie gebaut wurde. Ungepflegte Rasenflächen, Parkplätze, Fußwege und einige Bäume bestimmen die Fläche, welche von einer Schule, Zeilenbauten, flachen entfernt stehenden Gebäuden (u. a. ein Discounter) sowie von der Parkanlage Südpark umgrenzt werden. Vereinzelt befinden oder befanden sich öffentliche Angebote in den Erdgeschossbereichen der angrenzenden Wohngebäude (meist über Freitreppen erschlossen). Der Bereich wirkt wie ein vergessener Ort und hat ohne nennenswerte Gestaltung keine Aufenthaltsqualität. Durch die Haltestelle wird die Situation regelmäßig kurzzeitig belebt, aber wird nur zum Warten und schnellem Transit genutzt.

Eine „Bespiegelung“ und perspektivische Stärkung zum Begegnungs- und Aktionsort verfolgt seit einigen Jahren die Künstlergruppe Kaleidoskop durch die Beteiligung vor allem Jugendlicher (Abbildung 39). Die Problematik formulieren die Akteure so: „Wie bespielt man einen Platz, den keiner braucht, der noch nicht mal einen Namen hat? Der einfach da ist, weil hier nicht fertig gebaut wurde, der im Bewusstsein der Menschen, die hier leben, keine Rolle spielt, lediglich zeitweilig als Parkplatz dient – wobei diese hier eigentlich gar nicht knapp sind?“¹³ In jüngerer Zeit fanden mehrere Workshops und Veranstaltungen statt, die zumindest temporär Bewusstsein für die Fläche als Potenzial geschaffen haben und damit auch Anknüpfungspunkte für die künftige Nutzung der Fläche aufgezeigt haben. Daran anknüpfend wird aktuell die Weiterentwicklung der Fläche angestrebt.

Abbildung 39: Am Platz ohne Namen in Halle Südliche Neustadt ermöglichte Kaleidoskop Kindern und Jugendlichen eine praktische Auseinandersetzung mit dem Quartier. Gemeinsames Bauen mit an einem 1:1 Modell mit künstlerischen Methoden und Mitteln kultureller Bildung. Foto: © Michel Klehm (Quelle: <http://www.kaleidoskop-suedpark.de>, zuletzt aufgerufen am 08.08.2022)

¹³ <http://www.kaleidoskop-suedpark.de/der-platz-ohne-namen.html>

6.2.4 Vielfalt an Gartenprojekten von individuell bis gemeinschaftlich

In allen drei Quartieren gibt es verschiedene gärtnerische Aktivitäten, die sich hinsichtlich ihres Ursprungs und ihrer Ausrichtung unterscheiden.

Kleingärten

Wie in fast allen GWS gibt es in unmittelbarer Nähe der Gebiete große Kleingartenanlagen, die (auch) von den Bewohner*innen gern genutzt werden. Die Nachfrage nach diesen Gärten ist (nicht nur in den drei Städten) in den letzten Jahren insbesondere bei Familien wieder gestiegen (BBSR 2019). Trotz zu beobachtender Verjüngung und Öffnung gibt es unterschiedlich stark ausgeprägte Zugangshürden für neue Nutzer*innen und insbesondere Personen mit Migrationshintergrund: Formal starr anmutende Pachtverträge, umfangreiche Regelungen und nur noch bedingt zeitgemäße Satzungen und Aufnahmebedingungen erschweren den Zugang. Die Potenziale dieser Anlagen und der zugehörigen Vereinsstrukturen auch Angebote an beispielsweise Geflüchtete zu machen, werden so nicht ausgeschöpft. In Gesprächen mit lokalen Akteuren vor Ort wurde teilweise Rassismus vermutet.

Privat nutzbare Erdgeschoss- und Mietergärten

Privat genutzte Gärten am Wohnhaus oder in unmittelbarer Nähe sind – bautypologisch bedingt – rar. Wir finden sie in den kleinen eingestreuten Einfamilienhausbereichen in Cottbus Sandow sowie im dörflichen Halle Passendorf und sehr selten an den Zeilenbauten für Bewohner*innen der Erdgeschosse. Im Rahmen der Stadtumbauprojekte zur Aufwertung des Gebäudebestands in Schwerin Neu Zippendorf (siehe Exkurs „Modellprojekte des Umbaus in den Untersuchungsquartieren“, S. 61) sind private Gärten an den Erdgeschosswohnungen neu entstanden. In Cottbus Sandow finden sich sehr gepflegte, parzellierte Mietergärten an und zwischen niedrigen älteren Zeilenbauten nördlich der Dissenchener Straße (Abbildung 40).

Gartenanlagen in den Innenhöfen

Ebenso parzelliert finden wir aktuell zwei (ehemals drei) Gartenanlagen in den Innenhöfen zwischen Zeilenbauten im südlichsten Teil in Halle Südliche Neustadt (Abbildung 41, Abbildung 42, Abbildung 43). Die Gärten werden von den anliegenden Wohnungsunternehmen und damit Eigentümern der Flächen angeboten. Diese teilweise umfriedeten Gärten sind in sehr unterschiedlichem, teils improvisiertem und teils aktiv genutztem Zustand. Die Gärten sind nur einfach ausgestattet, so ziehen Nutzer*innen direkt aus ihren Wohnungen im Erdgeschoss über den Balkon Strom- und Wasserleitungen in ihren Garten. Die Gärten nehmen einen großen Teil der Innenhöfe in Anspruch. Es bleibt nur ein (halb)öffentlicher Grünstreifen zwischen Gebäude und Gartenanlage und somit wenig Platz für weitere Nutzungen wie Spielplätze oder Aufenthaltsbereiche. Die Höfe sind somit intensiv genutzt und vielfältig bepflanzt, können aber auch nicht von allen Anwohner*innen gleichermaßen genutzt werden.

Abbildung 40: Gärten mit kleinen Gartenlauben zwischen Wohnzeilen in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 41: Gärten zwischen der Zeilenbebauung (Halle Südliche Neustadt, Foto: K. Friedrich).

Abbildung 42: Intensive Nutzung eines Gartens mit Schwimmbekken im südlichen Teil des Quartiers ‚Am Südpark‘ in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 43: Bespielung eines Gartens durch die im Quartier vielfältig aktive Künstlergruppe Kaleidoskop in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 44: Der Sonnenuhrgarten in Schwerin Mueßer Holz an der orthodoxen Kirche, die die Anlage auch mit Wasser und Strom versorgt. Die Gärtner*innen stammen vor allem aus ehemaligen Sowjetrepubliken (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 45: Fläche am nördlichen Spreebogen in Cottbus Sandow, wo bereits mehrere Versuche für Gemeinschaftsgärten scheiterten. (Foto: K. Friedrich)

Gemeinschaftsgärten

Neben dem privaten Gärtnern in Klein- oder Mietergärten gibt es organisierte Gemeinschaftsgärten, in denen diverse Gruppen, darunter auch Personen mit Migrationshintergrund vertreten sind. Die Initiativen gingen in der Regel von städtischen oder anderen institutionellen Akteuren aus, die Nachfrage und Dynamik ist sehr unterschiedlich und einige der Projekte haben aktuell eine unklare Zukunftsperspektive.

Nahe der Südlichen Neustadt befindet sich nördlich der Magistrale der Gemeinschaftsgarten „Neutopia“ (außerhalb des Untersuchungsgebietes), seine Zukunft ist aktuell unklar, da u. a. die Bebauung der Fläche ins Gespräch kam.

In Schwerin finden wir aktuell zwei Gemeinschaftsgärten (Sonnenuhrgarten, Abbildung 44 und Blattgarten), wobei der Blattgarten für einen Gebäudeneubau weichen musste, alternative Flächen wurden in einem neuen Gemeinschaftsgartenprojekt der AWO angeboten. Beide Schweriner Gärten gingen aus der Initiative „brach und danach“ hervor und erhielten u. a. stete Unterstützung einzelner städtischer Akteure. Aktuell wird in Verknüpfung mit einem Eltern-Kind-Zentrum durch die AWO ein neuer Stadtteilgarten in Schwerin Neu Zippendorf mit einem umfangreichen Beteiligungs- und (Umwelt)Bildungsprogramm entstehen. Ein Teil ist als „Interkultureller Garten“ vorgesehen.

In Cottbus Sandow gab es mehrere Ansätze externer Akteure, Gemeinschaftsgärten zu entwickeln. Allerdings zeigte sich bei der Umsetzung, dass zum einen grundlegende praktische Rahmenbedingungen gegeben sein müssen (z. B. Wasser- und Stromanschluss). Zum anderen trifft ein solches Engagement nicht per se auf Interesse potenzieller Gärtner*innen (Abbildung 45).

6.2.5 Zwischenfazit

Trotz des „Luxus“ eines umfangreichen Freiflächenangebotes bietet der öffentliche Raum zu wenige gestalterisch und funktional geeignete, an den richtigen Stellen platzierte und allen Bewohner*innen offenstehende Begegnungsorte.

Angesichts der im Grundsatz guten Ausstattung mit auch größeren, vielfältig nutzbaren Parkanlagen und den attraktiven Landschaftsräumen herrscht in den Untersuchungsquartieren eine gute Freiraumversorgung v. a. mit klassischen Freiraumangeboten, die im Grundsatz allen Bewohner*innen offenstehen und zunächst auch potenzielle Begegnungsorte darstellen. Das Potenzial der öffentlichen Räume für Öffentlichkeit, Begegnung und Aneignung wird allerdings nicht ausgeschöpft. Es fehlt an niedrigschwelligen, aber auch offenen (also nicht funktionsgebundenen) Angeboten und Anlässen sich in der Nachbarschaft im Freien mit Nachbar*innen zu treffen, sich auszutauschen und kennenzulernen.

Ein auffälliger Befund ist, dass viele Freiflächen von direkt anliegenden oder allgemein in den Quartieren aktiven Vereinen im Rahmen deren Angebote genutzt bzw. aktiv bespielt werden. Diese Akteure verändern den Raum, werten ihn auf und machen ihn für bestimmte Zielgruppen nutzbar bzw. attraktiv. Ihre Angebote erreichen jeweils Teile der Bewohner*innenschaft und bieten wichtige Ergänzungen zu schulischen oder institutionellen Freizeit- oder Bildungsangeboten bzw. fangen den Mangel an diesen auf. Allerdings sind viele der Angebote projektgebunden oder ehrenamtlich und damit unsicher in ihrer Langfristperspektive. Zudem werden durch derart Aktivitäten zwar spezifische Angebote für einzelne Zielgruppen gemacht, teils sogar Abhängigkeiten manifestiert, was immer auch eine Exklusion derer bedeutet, die nicht in dieses Spektrum passen. Dies könnte ggf. Integration in der Breite verhindern.

6.3 Teilhabe braucht mehr als eine Grundversorgung: Infrastrukturausstattung als Voraussetzung für urbanes Leben

Die Infrastrukturausstattung der Quartiere ist bezüglich der Grundversorgung (Schulen, Kitas, Lebensmittelhandel, medizinische Versorgung) gegeben, aber darüber hinaus finden wir insgesamt wenig Gastronomie oder Freizeitangebote. Doch, wie es ein Quartiersmanager ausdrückte, „bedarf es mehr als Wohnungen und Discounter“, um gut zu wohnen.

Intro: Warum ist die Teilhabe am urbanen Leben wichtig?

Ein gesellschaftspolitisches Konzept, das die Teilhabe am urbanen und öffentlichen Leben begründet ist das „Recht auf Stadt“ (Lefebvre 1968 und weiterführende Diskurse u. a. Holm, Gebhardt 2011). Es fordert die Teilhabe an Wissen, Kunst, Kultur, Politik (inklusive Freiheits-, Teilhabe- und Mitgestaltungsrechten) für alle Menschen. Das impliziert die Teilhabe an städtischen Institutionen wie Theater, Kino, Universitäten, Bibliotheken, aber auch Orten für Begegnungen und weitere subkulturelle Angebote.

Bezogen auf den Stadtraum bedarf die Ermöglichung von Öffentlichkeit und Teilhabe am urbanen Leben nah beieinander liegende, gut frequentierte z. B. auf Bildung, Kommunikation und Gemeinschaft ausgerichtete Infrastrukturen (Siebel 2015). Der Raum zwischen diesen Einrichtungen ist der öffentliche (Außen)Raum (als Straße oder als Platz), der aufgrund der Anwesenheit von Menschen (breiter gesellschaftlicher Gruppen) seine eigene Bedeutung z. B. für politische Demonstrationen erhält und als Pendant zum digitalen Raum leibhaftiger Erfahrungs- und Handlungsraum ist.

Voraussetzungen für eine gelingende Teilhabe am urbanen Leben sind neben dem Vorhandensein von Infrastrukturen auch ihre städtebauliche Lage und ihre einladende Atmosphäre. Förderliche Bedingungen für Einrichtungen wie beispielsweise Bibliotheken¹⁴ sind der öffentliche Zugang für alle, eine gute räumliche Einbindung im Stadtraum und eine offene und ungezwungene Atmosphäre, die Begegnungen und Erfahrungsaustausch unterstützt.

Auf Wohnquartiere bezogen gehören zum „Recht auf Stadt“ vor allem Orte für Begegnungen u. a. mit Nachbar*innen, welche die Voraussetzungen für potentiellles Kennenlernen schaffen. Schließlich kann nur im Miteinander Rauman eignung individueller und gemeinschaftlicher Art ausgehandelt werden und somit die weitere Gestaltung des Stadtteils ermöglicht werden.

6.3.1 Vorhandene Grundversorgung und spezifische Situation der einzelnen Infrastrukturen

Die vorhandene Infrastruktur und ihre räumliche Verteilung lassen sich auf den Infrastrukturkarten (siehe Karten zur Infrastruktur im Anhang) gut erkennen. Mangel besteht bei den öffentlichen Angeboten und belebten Räumen für Kommunikation und Begegnung. Innerhalb der untersuchten Quartiere sind somit das „Recht auf Stadt“ oder die Teilhabe am urbanen Leben, wie im vorherigen Absatz beschrieben, nur geringfügig und für einige Bewohner*innen auch gar nicht gegeben.

¹⁴ Vgl. das auf Bibliotheken bezogene Konzept des „Dritten Ortes“, welches Ray Oldenburg 1989 entwickelte. Es hebt Bibliotheken wegen ihrer Neutralität, ihres inklusiven Charakters und ihres möglichen Austauschs für die Besucher*innen hervor. Orte wie Bibliotheken sind wichtige Treffpunkt und offene Foren für alle, auch weil sie keinen Konsumzwang aufweisen (Oldenburg 1989).

So zeigen sich unterversorgte Gebiete, wo keinerlei Angebote bestehen oder wo nur bestimmten Zielgruppen, z. B. Kinder und Jugendliche, mögliche Nutzungen zur Verfügung haben. Die Karten verdeutlichen beispielsweise die geringe Versorgung in den Randgebieten der Quartiere, vor allem dann, wenn großräumliche Barrieren die Gebiete eingrenzen. Im Fall von Konzentrationen vieler verschiedener Infrastrukturen, werden kleine Quartierszentren sichtbar (Kapitel 6.4). Im Folgenden gehen wir auf spezifische Befunde der Versorgungslage ein.

Bildungsinfrastruktur

Die Bildungs- und Kindereinrichtungen sind in allen drei Untersuchungsgebieten räumlich relativ gleichmäßig verteilt, wie man auf den Infrastrukturkarten und vor allem auf den Freiraumkarten anhand der Einfärbung der umzäunten Schulen und Kitas und ihrer Piktogramme gut erkennen kann (siehe Karten zur Infrastruktur im Anhang). Die pädagogische Qualität der Bildungsstätten wurde nicht betrachtet. Es ist jedoch festzustellen, dass in allen drei Quartieren in den letzten Jahren in Kitas und Schulen durch Neubau, Sanierung und Neuansiedlung investiert wurde und dies ist auch zukünftig weiter geplant ist (Schwerin Ansiedlung einer Berufsschule, Campus-Projekt in Halle-Neustadt, Sicherung von städtischen Grundstücken in Cottbus Sandow für zukünftigen Neubau).

Die Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit (vor)schulischer Bildung ist in Anbetracht der besonderen Situation sehr vieler Geflüchteter nicht angemessen. So wurden beim Austausch mit Praktiker*innen aus Schule, Kita und Verwaltung vor Ort sehr große Defizite bei der Betreuung und Beschulung in Anbetracht der Konzentration nicht deutschsprachiger Kinder bei zu geringen personellen und räumlichen Ressourcen geäußert. Vor allem fehlen den Schul- und Kitaleiter*innen eigene Handlungsspielräume sowie Unterstützung seitens der Länder und Kommunen. Schließlich können Bildungseinrichtungen nicht flexibel und kurzfristig improvisiert werden, sondern werden in langfristigen Planungs- und Bauprozessen umgesetzt. Zudem fehlen die öffentlichen Gelder.

Die Praxisakteur*innen erkennen sehr wohl die spezifisch hohen Anforderungen in den Untersuchungsgebieten, wenn sie beispielsweise Forderungen wie einen „ganzheitlichen Bildungsansatz als Aufwertungsimpuls für Problemquartiere“ oder „die besten Schulen in die schwächsten Viertel“ formulieren.¹⁵

Über den pädagogischen Auftrag hinaus, übernehmen die Bildungseinrichtungen – gerade aufgrund des Mangels an öffentlichem Leben in den Quartieren – als Begegnungsorte nicht nur für die Kinder, sondern gerade an den Eingangsbereichen sowie bei Festen bzw. in den Sporthallen auch für Eltern und weitere Bewohner*innen eine verbindende und versorgende Rolle.

Ergänzende Bildungsangebote werden vereinzelt von institutionellen und zivilgesellschaftlichen Akteuren wie beispielsweise im Schweriner Campus am Turm (Lernzentrum für Nach- und Hausaufgabenhilfe, Volkshochschule) bereitgestellt. Die in Schulgebäude integrierten Bibliotheken wie in Neu Zippendorf oder die Bücherei in Sandow sind ausbaufähige öffentliche Orte für Bildung und für Begegnungen.

Soziale und gesundheitsbezogene Einrichtungen

Eine Grundversorgung im Bereich Gesundheit ist durch Ärztehäuser, Allgemeinarztpraxen, Apotheken und Physiotherapiepraxen vorhanden. Für Menschen zu Fuß sind die Wege jedoch teils recht weit. Es fehlen zudem zielgruppenspezifische Angebote wie Kinderärzt*innen und mehrsprachige Ärzt*innen.

¹⁵ Eine gute Bildungsinfrastruktur zeichnet sich zum einen durch eine angemessene und im besten Fall auch attraktive bauliche und räumliche Ausstattung aus, hier stoßen die Kommunen zunehmend an Grenzen der Finanzierung. Der eigentliche Schulbetrieb ist Ländersache, von daher sind die kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die Schulstandorte begrenzt.

Soziale Hilfseinrichtungen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen wie die Kindertafel oder Carisatt sind beispielsweise in Schwerin im Mueßer Holz vorhanden. Ebenfalls im Mueßer Holz wurde eine Außenstelle der Arbeitsagentur im Campus am Turm neu geschaffen.

Diverse Träger und engagierte Vermieter*innen bieten vereinzelte zielgruppenspezifische Nachbarschaftstreffe, deren Einzugsbereiche in Anbetracht der Weite der Gebiete zu gering sind und deren Finanzierungsgrundlagen zudem zu kurzfristig und dauerhaft unsicher sind.

Öffentliche Verwaltung

Mit der Ansiedlung eines Verwaltungsstandorts im Zentrum von Halle-Neustadt soll der Stadtteil gestärkt werden. Zugleich kann so ein denkmalschutzfachlich relevantes Hochhaus öffentlich genutzt werden. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Schwerin zu erwarten, wo die Arbeitsagentur und das Jobcenter ihre neuen Verwaltungsgebäude im Mueßer Holz planen. Träger und Verwaltungen dieser Art versorgen bestimmte Gruppen, bringen aber auch allgemein Arbeitsplätze und Belebung in die Quartiere. Im Fall von Neubau bzw. Wiederbelebung von leerstehenden Gebäuden kommt eine Zukunftsperspektive ins Quartier.

Religiöse Angebote

In zwei der drei Quartiere finden sich Angebote verschiedener Religionen. In der Südlichen Neustadt befinden sich ein islamischer Gebetsraum in zentraler Lage direkt „Am Treff“ und eine evangelische Kirche in Passendorf. Ein „Islamisches Kulturcenter“ befindet sich zudem nördlich des Untersuchungsgebietes in Halle-Neustadt zur Betreuung der Muslim*innen. In Schwerin befinden sich im Mueßer Holz eine katholische, eine evangelische sowie eine russisch-orthodoxe Kirchengemeinde.

Grundversorgung Lebensmittel und täglicher Bedarf

Die nach der Wende neu gebauten Einkaufsmärkte sichern den täglichen Bedarf, wobei in den südlichen Teilen aller drei Quartiere weite Entfernungen für Fußgänger*innen bestehen, denn auch der ÖPNV erschließt die südlichen Randgebiete nicht mehr. Gründe hierfür sind u. a. die städtebaulichen Halbinsellagen, die u. a. durch Verkehrsstrassen und natürliche Barrieren wie Wald gebildet werden. Im südlichen Mueßer Holz, im Quartier „Am Südpark“ in Halle sowie im Südosten von Sandow finden wir kaum Angebote, wie auf den drei Infrastrukturkarten zu erkennen ist (siehe Karten zur Infrastruktur im Anhang).

Diverse Einkaufsmärkte und Discounter bieten günstige, zum Teil sehr preisgünstige Lebensmittel. Ihr Erscheinungsbild ist (je nach Anbieter und Preissegment) schlicht, introvertiert und auf das zügige Einkaufen optimiert. Große asphaltierte Parkplätze befinden sich meist vor den Eingängen, Lieferzonen auf den Rückseiten. Manche Einkaufszentren stehen allein, manche gehen eine Kooperation mit anderen „Ketten“ für Drogerieartikel und kostengünstige Kleidung ein. Die Flächen befinden sich meist im Eigentum des jeweiligen Hauptkonzerns.

Abbildung 46: Typischer Vorbereich einer Einkaufszone in Cottbus Sandow mit eingeschossigen Gebäuden von Rewe, Aldi, Kik u. a.; Parkplätze und wenig gestaltete, versiegelte Flächen prägen die Außenbereiche (Foto: K: Friedrich).

Abbildung 47: Dominierende Pkw-Erschließung eines Einkaufsmarktes in Cottbus Sandow (Foto: K: Friedrich).

Obwohl diese Orte von Bewohner*innen der Gebiete fast täglich besucht werden und sich eine hohe Frequenz und Vielfalt aller Zielgruppen ereignet, sind die Eingangsbereiche nicht zum längeren und angenehmen Aufenthalt ausgelegt und geeignet (Abbildung 46, Abbildung 47). Damit sind die öffentlichsten Räume aufgrund mangelnder Gestaltungs- und Nutzungsqualitäten für Begegnungen ungeeignet. Teilweise bedienen Märkte überörtliche Zielgruppen indem sie sich gezielt an Hauptstraßen orientieren und kaum räumliche Bezüge zu den Wohnquartieren aufweisen. In einigen Fällen konnten Standorte der (ursprünglichen) Quartierszentren ergänzt werden, allerdings ist dies räumlich/baulich nicht immer geglückt bzgl. der Aufwertung und Nutzbarmachung des entstehenden öffentlichen Raumes (Kapitel 6.4.2).

Der öffentliche Personennahverkehr

Der ÖPNV ist bis auf die erwähnten Randzonen (Sackgasseneffekt) durch Straßenbahn, Bus sowie in Sandow und Halle mit einem S-Bahnhof gut ausgebaut. Für Menschen ohne privaten Pkw und/oder die nicht Fahrrad fahren können ist der ÖPNV fundamentale Voraussetzung für ihre Mobilität. Das Vorhandensein ist jedoch nur ein Teil des Versorgungsaspektes. Die zum Großteil marginalisierten Bewohner*innen haben oft kein Geld für ein Ticket. Dies kann im Extremfall zu einer Kriminalisierung Betroffener durch wiederholtes Schwarzfahren bzw. zum Ausschluss der Teilhabe an Angeboten im Stadtzentrum oder anderen Stadtteilen führen.¹⁶ Wer sich keinen Fahrschein leisten kann, wird vom Leben in der Innenstadt ausgeschlossen. In Schwerin ist die Alternative per Rad aufgrund der weiten Entfernung ebenfalls für viele Bewohner*innen (z. B. Ältere, Familien mit mehreren Kindern) nicht zu realisieren.

Aufgrund der ursprünglichen Konzeption der GWS befinden sich die Haltestellen nur in Ausnahmefällen in strategisch-sinnvoller Relation zu städtebaulich zentralen, stadträumlich gefassten und urbanen Situationen. Ankommende oder abfahrende Menschen sind potenzielle fußläufige Konsument*innen,

¹⁶ Forderungen nach Sozialtickets oder einer kostenfreien Nutzung des ÖPNV für bestimmte Bevölkerungsteile konnten in den Städten bisher nicht realisiert werden.

weshalb sich kleine Geschäfte gern in der Nähe von Haltestellen ansiedeln (Abbildung 48, Abbildung 49), was aber äußerst selten der Fall ist.

Abbildung 48: Zentrale Fußgängerquerung an der Kepler-Passage, Straßenbahnhaltestelle und Imbiss in Schwerin Mueßer Holz. (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 49: Ein Obst- und Gemüsestand positioniert sich direkt an der zentralen Fußgängerquerung und Straßenbahnhaltestelle Kepler-Passage, Schwerin Mueßer Holz. Der Kiosk gliedert, belebt und beleuchtet somit den öffentlichen Raum (Foto: K. Friedrich).

Die baulich isolierte Lage der Haltestellen entlang der Verkehrsachsen (mit Abstandsgrün), z. B. wie im Mueßer Holz in Schwerin innerhalb der eingezäunten Straßenbahnstrecke oder wie in Halle-Neustadt entlang der breiten Hauptverkehrsachsen, verhindert sinnvolle Symbiosen. Endhaltestellen fehlt ebenfalls der räumliche Bezug zur umliegenden Bebauung. Teilweise handelt es sich um völlig ungestaltete Flächen, die durch ein Schild mit Fahrplan die Haltestelle markieren. Beispiele hierfür befinden sich in Schwerin im südlichen Mueßer Holz und in Halle am „Platz drei Lilien“ sowie am „Platz ohne Namen“.

Kleinteilige kommerzielle (inhabergeführter) Angebote

Facheinzelhandel, kleine Geschäfte für Lebensmittel, Bioläden oder eine breite Auswahl an gastronomischen Angeboten fehlen oder sie sind nur vereinzelt vorhanden, werden aber von Bewohner*innen vermisst. Angebote im höherpreisigen Segment wie Restaurants und Fachgeschäfte sind fast gar nicht vorhanden. In allen drei Untersuchungsgebieten fällt auf, dass die wenigen Geschäfte, die nicht zu großen Ketten gehören, überdurchschnittlich oft von Personen mit Migrationshintergrund (vor allem vietnamesischer, russischer und arabischer Herkunft) betrieben werden. Unabhängig von den meist neu gebauten Discountern, der ebenfalls seit der Wende gebauten Einkaufszentren sowie der Quartierszentren wie z. B. „Am Treff“ (Kapitel 6.4.2) finden sich kleine Geschäfte nur vereinzelt und in wenigen (städte)baulichen Situationen. Eine Aufstellung aller vorhandenen baulichen Varianten und Lagebeziehungen für kleine Geschäfte und Gastronomie ist folgend zusammengefasst.

Exkurs: Bauliche Varianten für kleine Geschäfte und Gastronomie

Kioske (temporär und permanent) und fahrbare Angebote/ mobile Verkaufsstände:

- **Temporäres Marktgeschehen:** temporäre Marktstände mit Lebensmitteln bzw. als Imbiss genutzt: Beispiele: in Schwerin Neu Zippendorf auf dem oberen Teil des Berliner Platzes;
- **Marktgeschehen** in Cottbus Sandow in der Nähe zur Sandower Hauptstraße; z. B. Kiosk in Form einer Erdbeere mit Spreewaldangebot;
- **freistehender permanenter Kiosk** z. B. in Mueßer Holz am „Schweriner Stein“ für Obst und Gemüse sowie als Imbiss, (in Symbiose mit der Straßenbahnquerung);
- **freistehender permanenter Kiosk** z. B. für diverse Artikel und internationalem Telefonservice, in Symbiose mit dem Quartierszentrum „Am Treff“ und mit der Straßenquerung in der Südlichen Neustadt (Abbildung 50);
- **Kioske mit Alkoholverkauf** im Park und an der Magistrale in der Südlichen Neustadt in Halle;
- **Temporärer mobiler Verkaufsstand** Bäcker der Muskauer Straße in Cottbus Sandow (in Symbiose mit Straßenbahnquerung, Abbildung 51);
- **Temporäre mobile Pizzeria** des Bauspielplatz in Mueßer Holz Schwerin, selten unterwegs;

Geschäfte, gastronomische Angebote und Dienstleistungen im Erdgeschoss straßenbegleitender, mehrgeschossiger, parzellierter Bebauungsstruktur:

- **Gründerzeitfragment** mit zwei Gewerbeangeboten im Erdgeschoss: Restaurant „Café Engel“, Frisör in Sandow, klassische Lage mit Schaufenster zum Platz
- Aneinanderreihung mehrerer Läden und Vereine auf einer klassischen **Einkaufsstraße** z. B. auf der Sandower Hauptstraße zwischen Quartierszentrum und Innenstadt

Geschäfte, gastronomische Angebote und Dienstleistungen im Erdgeschoss mehrgeschossiger Plattenbauten (meist an Fußgängerbereichen orientiert)

- Aneinanderreihung mehrerer Läden in dafür konzipierten **eingeschossigen Anbauten der Plattenbauten** z. B. am oberen Teil des Berliner Platzes, Neu Zippendorf, sowie in der bis heute funktionierenden Fußgängerzone im Quartierszentrum von Cottbus Sandow
- Bereits in der DDR angelegter einzelner **Läden in einer Wohnzeile**, heutige Nutzung „Berezka“ für russische Lebensmittel in Neu Zippendorf (Abbildung 52), demnächst Abriss
- Gewerbe mit großen Schaufenstern in Erdgeschossräumen von Plattenwohnbauten, z. B. arabischer Lebensmittelmarkt „Hegelmarkt“ im Süden des Mueßer Holz in Schwerin
- Gewerbe in Erdgeschossräumen von Plattenwohnbauten mit nach Außen gestülpten Schaufenstern/Erkerelementen (im Stil der 1980er Jahre), Nutzung als Pizzeria sowie als Apotheke im Südpark/Südliche Neustadt Halle
- Kleingewerbe und öffentliche Nutzung in **Erdgeschossräumen von Plattenwohnbauten** über eine Freitreppe erschlossen, z. B. Kosmetik-Studio und Raum der Künstlergruppe Kaleidoskop beide am „Platz ohne Namen“ im Südpark/Südliche Neustadt Halle (Abbildung 56)

Geschäfte, gastronomische Angebote und Dienstleistungen in eingeschossigen Plattenbauten (meist an Fußgängerbereichen orientiert)

- **Ensemble** mehrerer teils freistehender, teils zusammenhängender **eingeschossiger Läden** (DDR-Bauten) z. B. in der ehemaligen Fußgängerzone in Sandow
- eingeschossiger **Anbau an der Stirnseite einer Wohnzeile**, Nutzung als Restaurant „Pankow“ in Neu Zippendorf in Schwerin (einziges Restaurant für 15.000 EW, Abbildung 53), demnächst Abriss

Geschäfte, gastronomische Angebote und Dienstleistungen im Erdgeschoss eingeschossiger Bebauung / niedriger Einzelhausbebauung

- **Einfamilienhausbebauung** mit einzelnen gewerblichen Angeboten, z. B. Konditorei in Sandow (Abbildung 54), Sauna / Kosmetik in Passendorf Südliche Neustadt; kleine Pension und Café „Spreeblick“ im Norden von Sandow
- **freistehende flache Gebäude** – entweder noch aus der DDR oder als Nachwendebau: z. B. großflächiges russisches Geschäft im Norden des Mueßer Holz, einfache Einkehrmöglichkeit in der Südlichen Neustadt (Abbildung 55),
- **freistehender Pavillon** aus der DDR mit aktuell griechischem Restaurant (sowie im Sommer Außenbereich) in der Südlichen Neustadt,
- **freistehendes Gebäude am Ufer:** Eiscafé an der Spree in Sandow mit Sitzgelegenheit im Freien sowie Sitzstufen zum Wasser, inklusive Bootsverleih
- alle kleinen **freistehenden Sonderbauten aus DDR-Zeiten**, heute für Kultur-, Jugend-, Vereinsarbeit genutzt
- **freistehendes neues Gebäude** im Quartierszentrum Sandow mit **mehrseitiger Ausrichtung**, Eingänge und Angebote vermitteln räumlich zwischen Rewe-Parkplatz, Sandower Hauptstraße und Fußgängerbereichen (Bäckerei, Imbiss u.w.)

Abbildung 50: Freistehender Kiosk in der Südlichen Neustadt in Halle vermittelt den Raum zwischen Straße und Fußgängerzone (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 51: Ein Temporärer Händler (Bäckerauto) direkt neben der früheren Fußgängerzone an der Haltestelle Muskauer Straße versorgt die Bewohner*innen in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 52: An einer früheren Fußgängerachse in Schwerin Neu Zippendorf liegt ein russischer Laden. Früher gab es wohl auch eine kleine Terrasse mit Bierausschank (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 53: Einziges Restaurant an der Stirnseite einer Wohnzeile für ca. 15.000 Einwohner*innen in Schwerin Mueßer Holz (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 54: In Cottbus Sandow befindet sich eine Bäckerei in einem Einfamilienhausgebiet (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 55: In der Südlichen Neustadt finden wir eine schlichte Kneipe in einem Flachbau (Foto: K. Friedrich).

6.3.2 (Städte)Bauliche und freiräumliche Voraussetzungen erschweren vielfältige Infrastrukturangebote

Städtebau und Gebäude

Eine Konzentration von Vereinsräumen und Geschäften existiert lediglich in einer parzellierten straßenbegleitenden Gründerzeit- und Plattenbaubebauung auf der Sandower Hauptstraße in Cottbus. Sonstige Konzentrationen finden wir (ansatzweise) in den Quartierszentren wie „Am Treff“ in Halle (Kapitel 6.4.2). In den Infrastrukturkarten (siehe Karten zur Infrastruktur im Anhang) und in der Aufstellung zu inhabergeführten Kiosken und Geschäften (S. 80) ist gut zu erkennen, dass sich öffentliche Nutzungen oder Geschäfte meist punktuell in Erdgeschossen (meist bereits in der DDR baulich so vorgesehen, Abbildung 56), in kleinen Einzelgebäuden oder in mobilen Verkaufsständen (Abbildung 57) befinden.

In kleinteiliger und parzellierter Bebauung (ob mehr- oder eingeschossig, ob historisch, DDR oder nach der Wende) sind grundsätzlich eher Geschäfte, Dienstleistungen oder Kultureinrichtungen integriert. Die flexible Aufnahme/Änderung von Nutzungen wird zudem durch eine diverse und kleinteilige Eigentümerschaft begünstigt. Von Vorteil für öffentliche Nutzungen sind ein direkter Zugang von der Straße sowie eine gute Sichtbarkeit (z. B. Schaufenster bzw. Sichtbezug zum öffentlichen Raum). Diese Bedingungen sind in den Erdgeschosszonen einer hinter Abstandsgrünflächen liegenden Wohnzeile kaum gewährleistet.

Die wenigen Läden im Erdgeschoss der Wohnzeilen befinden sich in bereits früher für Geschäftsnutzungen angelegten Orten, sie verfügen über Schaufenster und separate Eingänge. Neuere Umnutzungen erfolgen zum Beispiel über Freitreppen und Balkone wie zum Beispiel am „Platz ohne Namen“ in der Südlichen Neustadt.

Abbildung 56: Am „Platz ohne Namen“, in der Südlichen Neustadt Halle finden sich nicht zuletzt wegen baulicher Eignung für eine öffentliche Erschließung lokale Kleinstökonomie (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 57: Mobiler Verkaufstand für Falafel am „Platz ohne Namen“ in der Südlichen Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Es finden sich in allen Untersuchungsgebieten temporäre und improvisierte Situationen wie Kioske oder Kleinstgebäude. Das ist kein Zufall, denn Kioske oder mobile Verkaufsstände verfügen über eine hohe Flexibilität. Bei sich wandelnder Nachfrage, Abriss umliegender Bebauung, Umleitung u. ä. können sie schnell ihren Standort oder ihr Angebot ändern. Die geringe Größe und der direkte Bezug zum Kunden machen es den Betreiber*innen leicht Veränderungen oder neue Entwicklungen zu erkennen

und entsprechend darauf zu reagieren. Fußgängerströme, wie in Bezug zu Haltestellen o. ä., werden erkannt und als Standortvorteil genutzt.

Typologie der GWS und Rolle der Sonderbauten

Bereits seit der Entstehung der GWS wurde die Trennung von Wohnen und Versorgungseinrichtungen baulich festgelegt. Dies erschwert bis heute die urbane Mischung und Neuansiedlung kommerzieller, sozialer oder kultureller Angebote im Bestand.

Die – zum Teil durch den Rückbau noch verstärkte – Weitläufigkeit der Gebiete stellt eine zusätzliche Zugangsbarriere zu Infrastrukturangeboten dar. Viele Angebote können, insbesondere von Familien mit mehreren kleinen Kindern oder alten Menschen, kaum noch fußläufig erreicht werden. Auch für die Fahrrad- oder ÖPNV-Nutzung gibt es praktische oder finanzielle Grenzen. Damit können zum Teil zentrale Zielgruppen nicht von den Angeboten profitieren. Durch die räumliche Entkopplung von Alltagswegen und Gebäuden kommt man zudem nicht unbedingt „zufällig“ an Einrichtungen vorbei. Im Zweifelsfall sind die Orte und deren Angebote also zunächst einmal auch gar nicht bekannt und können folglich auch nicht genutzt werden.

Alle Sonderfunktionen sind bis heute in freistehenden Baukörpern untergebracht. Schulen und Kitas, die zudem ihre eigenen umfriedeten Freiräume aufweisen, aber auch Kaufhallen, Tanzcafés und Jugendklubs befanden und befinden sich in flachen freistehenden Gebäuden (Kapitel 6.3.3). Seit den 1990er Jahren wurden die Sonderbauten zum Großteil zurückgebaut, obwohl gerade sie durch ihre übersichtliche Größe und Eigenständigkeit Potenziale für vielfältige Infrastrukturangebote hatten und von neuen Eigentümern oder Trägern übernommen hätten werden können. Auch bieten freistehende kleine Gebäude ausreichend Abstand zur Wohnbebauung, was bei Lärm von Vorteil ist.

6.3.3 Infrastrukturangebote als mögliche Orte der Begegnung und Vernetzung

Die verschiedenen Infrastrukturangebote sichern zum einen die Versorgung der grundlegenden Bedarfe der Menschen im Quartier. Zum anderen sind sie aber auch potenzielle Begegnungsorte und dienen dem Austausch und der Vernetzung. Neben den ohnehin diese Aspekte bedienenden Bildungs-, Freizeit-, Jugend- oder Kultureinrichtungen, kann auch die Versorgungsinfrastruktur im engeren Sinne solche sozialen Funktionen erfüllen.

Jugend- und Beratungseinrichtungen, Quartiersmanagements

Die gute bauliche Eignung der Sonderbauten für kulturelle und soziale Nutzungen wurde bereits angesprochen und so finden sich in den drei Quartieren soziale und kulturelle Angebote in freistehenden Gebäuden. Dazu gehören in Schwerin die zentral gelegenen Gebäude des „Patchworkcenters“ sowie das inzwischen vom Verein „Die Platte lebt“ genutzte „Bertha-Klingberg-Haus“ (Abbildung 58) im Mueßer Holz und die gerade neu belebte Alte Post in Neu Zippendorf (Abbildung 78, Abbildung 79). Zwei Beispiele aus Cottbus Sandow sind das Vereinsgebäude „Bürgerhaus“ (ehemaliger Jugendklub, Abbildung 59) und der Jugendclub „Carpe Diem“. Zwei Beispiele aus der Südlichen Neustadt in Halle sind das „Roxy“ und die „Grüne Villa“ (Abbildung 60) – beides vereinsgetragene Kultur- und Jugendangebote.

Hinter diesen Einrichtungen stehen engagierte Betreiber- und Betreuer*innen, die mit ihren Angeboten Orte für ihre Anliegen (z. B. Aufklärung und Beratung), aber eben auch für Begegnungen schaffen. Je nach Lage und Freiraumbezug bieten die Vereine in ihren Innenräumen, manche auch im Stadtteil (z. B. durch mobile Anlaufstellen als Bus, Lastenrad oder auch einfach als Quartiersläufer), oder wenn vorhanden in ihren Außenanlagen ein breites Spektrum an Bildung, Versorgung, Betreuung und Aktionen.

In der Summe wird jedoch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erreicht, was mit den weiten Entfernungen und mit der Zielgruppenspezifität zusammenhängt. Um die Arbeit der freien Träger zu veranschaulichen wird im Folgenden der Bauspielplatz als ein Beispiel aus Schwerin genauer betrachtet.

Abbildung 58: Ein inzwischen vom Verein „Die Platte lebt“ genutzter Bau in der Nähe des „Schweriner Steins“ im Mueßer Holz in Schwerin. Vor einiger Zeit war hier der Sitz des Behindertenverbands „Bertha-Klingberg-Haus“ (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 59: Der ehemalige Jugendclub „Sandow-Kahn“ im Norden von Cottbus Sandow kann heute auch für Familienfeiern gemietet werden und wird von vor Ort tätigen Vereinen genutzt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 60: Flachbau der Grünen Villa in Halle Südliche Neustadt, im Hintergrund ein sehr langer und hoher Zeilenbau (Foto: K. Friedrich).

Institutionell und zivilgesellschaftlich arbeitende Akteur*innen leisten mit ihren Begegnungsangeboten einen großen Beitrag zu einem vielfältigen Freizeitangebot, da es wenig kommerzielle bzw. klassische Freizeiteinrichtungen gibt. Die öffentliche Wahrnehmung und die Wirkung in den Stadtraum könnten jedoch stärker sein, aber es fehlen sichtbare und stadträumlich gut integrierte Räume für (halb)öffentliche Veranstaltungen, Präsentationen oder Ausstellungen. Nicht zuletzt deshalb wird auf mobile Angebote im öffentlichen Raum gesetzt.

Auch gibt es in den Quartieren kein Gemeinschaftshaus o. ä. So sitzen beispielsweise einige Beratungsstellen kaum erkennbar innerhalb der Wohnzeilen und die Quartiersmanager*innen in Halle und in Schwerin sind in Wohnungen ohne öffentliches Foyer oder Sichtbezug nach Draußen untergebracht. In Sandow scheiterte ein neuer Jugendtreff trotz Unterstützung der Stadt am Mietpreis der relevanten Immobilie. Träger in Schwerin berichten, dass sie keine geeigneten Räume für Werkstätten o. ä. finden, denn Wohnungen mit niedrigen Deckenhöhen und kleinen Räumen sind nicht geeignet. Es gibt aber auch Zielgruppen (wie muslimische Frauen, die in einem geschützten Raum ihr Kopftuch abnehmen wollen), die deswegen Räume ohne visuellen Bezug zwischen Innen und Außen suchen. D.h. einige Angebote bedürfen eine gute Sichtbarkeit für öffentliche Kontaktaufnahme und Interaktionen im Stadtraum, andere sind besser in abgeschiedenen Orten untergebracht.

Exkurs: Bauspielplatz Schwerin

Der Verein des Bauspielplatzes¹⁷ befindet sich am nördlichen Rand des Mueßer Holzes in einem umzäunten Gelände. Eine große Bandbreite an Werk-, Sport- und Spielmöglichkeiten wird im Freien und in diversen kleineren temporären Gebäuden, angeboten. Der Bauspielplatz ist wie ein Dorf aufgebaut, mit einem zentralen Platz und Straßen, die die verschiedenen (Innen)Räume und Angebote wie Wasserspiele aus Stein und Holz (Abbildung 61), Kletterturm (Abbildung 62) sowie Spielgeräte (Abbildung 63) und Werkstätten miteinander verbinden. Die Nutzung ist an Öffnungszeiten und Altersklassen (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) gebunden. Die sehr engagierten Betreuer*innen kennen die Stärken und Schwächen der Kinder und ebenso die Hintergründe in den Familien sowie die allgemeine Lage im Quartier. Die Arbeit im Verein zielt auf Betreuung, Lernen, Beratung, Spaß und Gemeinschaft und folgt dem pädagogischen Ansatz des erfahrungsbezogenen Lernens. Um die Reichweite noch weiter ins Quartier zu richten, gibt es zusätzliche mobile Angebote wie eine fahrbare Pizzeria und einen Spielebus, welche helfen weitere Kinder und deren Eltern zu erreichen. Gezielt wird in die Wohngebiete gefahren, wo besonders wenige Angebote für diese Zielgruppe vorhanden sind. Zudem betreut der Bauspielplatz den Jugend- und Freizeittreff Ost 63 im Plattenpark im Süden des Mueßer Holzes.

Abbildung 61: Wasserspielplatz auf dem Bauspielplatz (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 62: Kletterturm auf dem Bauspielplatz (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 63: Spiel- und Aufenthaltsbereich auf dem Bauspielplatz (Foto: K. Friedrich).

(Sub)Kultur und Kunst

Grundsätzlich sind Kultur- bzw. Kunstangebote kaum bis gar nicht vorhanden. Ausnahmen sind das Zentrum von Halle Neustadt (u. a. mit Kino, jedoch außerhalb des Untersuchungsgebietes) sowie das Feuerwehrmuseum in Schwerin und das Planetarium in Sandow, die jedoch eher überregionale Bedeutung haben und von Bewohner*innen der Quartiere selten besucht werden. Temporäre und vereinsgebundene kulturelle Angebote gibt es vereinzelt (z. B. Theaterprojekt in einer Wohnung im Süden des Mueßer Holzes). Den Menschen bleibt häufig nur der Weg in die Stadtzentren, insofern sie die Ressourcen (Zeit, Geld für Fahrschein und Eintrittskarte) haben. Umso mehr fallen Rückbauten wie der des

¹⁷ <https://www.bauspielplatz-schwerin.de>

„Buschklub“ (einziger Ort für Konzerte, auch mit Publikum aus ganz Schwerin) ins Gewicht, für die kein Ersatz gefunden wurde.

Diverse Vereine bieten (zielgruppenspezifisch und temporär) kulturelle Aktivitäten und Kurse oder organisieren regelmäßig Feste z. B. Weihnachtsmärkte. Kunst oder eine Kunstszene sind in Neu Zippendorf, Mueßer Holz und Sandow nicht nennenswert vorhanden. Eine Ausnahme bildet Halle. Eine ausgeprägte Graffiti-Szene belebt die gesamte Stadt. Zudem befindet sich die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle, deren Studierenden sich besonders den Menschen und Räumen in Halle-Neustadt widmen. Durch künstlerische Interventionen wird temporär, wenn auch durchaus wiederkehrend, Augenmerk auf bestimmte Themen oder Orte in den Quartieren gelenkt und es finden Auseinandersetzungen mit den Quartieren auch innerhalb der Bewohner*innenschaft statt. So gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Aktionen vor Ort (z. B. Freiraumgalerie)¹⁸. Diese wurden auch überregional beachtet und führten vor Ort zumindest zu kleineren Diskursen in Teilen der Bewohner*innenschaft. Trotzdem entfalten diese meist von außen eingebrachten Interventionen nur wenig dauerhafte lokale Wirkung.

Eine Ausnahme – mit ihrem langjährigen Bezug zur Südlichen Neustadt – bildet die Künstler*innen-Gruppe Kaleidoskop. Sie engagiert sich seit Jahren im Quartier u. a. mit Beteiligung vor allem Jugendlicher und versucht Begegnungs- und Aktionsorte zu entwickeln. In sehr unterschiedlichen Formaten werden z. B. Leere und Ereignislosigkeit thematisiert (z. B. Bau temporärer Raumgebilde z. T. aus Recyclingmaterialien u. a. auf dem „Platz ohne Namen“ sowie innerhalb der Gartenanlage in den Platteninnenhöfen im Südpark). Ziel der Künstler*innen ist u. a. die Aktivierung, also Selbstbefähigung der vor allem jungen Bewohner*innen in der Südlichen Neustadt. Die Gruppe hatte zeitweise ein Büro im Erdgeschoss einer Wohnzeile an der Buswendeschleife am „Platz ohne Namen“.

6.3.4 Zwischenfazit

Das Lebensnotwendige ist gegeben, aber für eine Teilhabe am urbanen Leben für alle Bewohner*innen fehlt es an lebendigen öffentlichen Räumen und Infrastrukturen. Es bedarf vielfältiger zielgruppen(un)spezifischer Angebote für Kommunikation und Austausch sowie Zugang zu städtischen Infrastrukturen.

Aktuell bleibt eine generelle Ereignislosigkeit innerhalb der Quartiere festzustellen. Große Flächen bleiben menschenleer und selbst auf zentral gelegenen öffentlichen Wegen sind oft nur Menschen zu sehen, die schwere Einkaufstüten zügig in die Wohnhäuser tragen.

Die oft täglich frequentierten Einkaufsmöglichkeiten bieten zwar eine wichtige Grundversorgung, aber keine Aufenthaltsqualitäten. Öffentliche Situationen wie beispielsweise Haltestellen liegen oft im Abseits. Für viele ist der Kauf eines ÖPNV-Ticket eine ökonomische Hürde. Somit ist eine Teilhabe am urbanen Leben für viele Bewohner*innen nicht gegeben.

Das Nichtvorhandensein von Cafés, Treffs und kulturellen Angeboten basiert neben geringer Kaufkraft auch auf räumlichen Defiziten. Die ungeeigneten (städte-)baulichen Voraussetzungen und das Fehlen städtischer Situationen und Angebote können engagierte Akteur*innen (mit ihren ebenfalls zu gering vorhandenen und zudem oftmals unsicheren und kurzfristigen Finanzierungen bzw. Stellen der Vereine,

¹⁸ Die Freiraumgalerie ist ein interdisziplinäres Kollektiv zur Raumentwicklung, das vor allem in Halle, aber auch in Halle Neustadt z. B. mit einer Wandgestaltung am Christian-Wolff-Gymnasium aktiv ist. Sie beschreiben ihre Arbeit als: Kunst im öffentlichen Raum, Stadtplanung, Partizipation und urbanes Lernen. (vgl. <https://www.freiraumgalerie.com>, zuletzt aufgerufen am 08.08.2022)

Quartiersmanagements usw.) in Anbetracht der großflächigen Quartiere und der Zielgruppenbedarfe nicht kompensieren. Die sozioökonomische Situation der Mehrheit der Bewohner*innen kommt erschwerend hinzu, sie haben wenige Ressourcen Defizite vor Ort anderweitig zu befriedigen oder auszugleichen.

„Es fehlen die Räumlichkeiten“ hört man in allen drei Quartieren von Seiten der vor Ort engagierten Akteur*innen. Das klingt paradox, bestehen doch noch immer auch Leerstände (z. B. ganze fünfte Etagen in Sandow). Ähnlich wie bei den Freiflächen fehlen die für die Aneignung von Bewohner*innen oder von potenziellen Gewerbetreibenden geeignete und gut erreichbare Räume. Es fehlen Räumlichkeiten, die für neue gemeinschaftliche (teils auch extern geförderte/initiierte) oder konsumorientierte Angebote, Treffpunkte, Werkstätten verschiedener Art nutzbar sind.

6.4 Stadtteil- und Quartierszentren als unentdeckte Ankerpunkte: Potenziale für Versorgung und Begegnung im Wohnumfeld

Sowohl die stadträumlichen als auch die infrastrukturellen Voraussetzungen, die ein stadtteilbezogenes öffentliches Leben befördern können, sind in den drei Untersuchungsgebieten nur zum Teil vorhanden. Die Stadtteil- oder Quartierszentren sind in den drei Untersuchungsquartieren unterschiedlich entwickelt. Ursprünglich in den städtebaulichen und Infrastruktur-Planungen i. d. R. vorgesehen, sind sie heute in unterschiedlicher Ausprägung erkennbar. Es gibt aber auch Fälle, wie im Süden des Mueßer Holzes und in der Südlichen Neustadt, wo diese Zentren nicht realisiert wurden. Angesichts der überwiegend weitläufigen Gebietsflächen und rund 15.000 Bewohner*innen je Quartier sind Defizite unterschiedlich stark ausgeprägt, aber doch überall offensichtlich.

Intro: Warum sind Stadtteil-/Quartierszentren wichtig?

Stadtteil-/Quartierszentren zeichnen sich durch eine spezielle räumliche und bauliche Gestaltung und das Zusammentreffen vieler Funktionen und Menschen aus. Geeignet für solche Zentren sind räumlich gefasste, ästhetisch vielfältige, kleinmaßstäbliche Plätze, die diverse, vor allem dem täglichen Bedarf dienende Infrastrukturen aufweisen. Idealerweise werden die kleinen Zentren von wichtigen fußläufigen Verbindungen innerhalb des Quartiers flankiert oder direkt erschlossen. Sie bieten außer Versorgung reale Orte für vielfältige Begegnung und Interaktion. Im Idealfall sind sie positiver Ausdruck einer stadtteileigenen Identität, die z. B. in Form von: öffentlichen (kulturellen oder gruppenspezifischen) Festen und Veranstaltungen; spezifischen kulturellen oder lebensstilorientierten Infrastrukturen (z. B. arabische/afrikanische Läden, vegane oder subkulturelle Angebote usw.); lokal spezifischen Aneignungsformen des öffentlichen Raums (Musik und Skateboard, Graffiti, kreativer Umgang mit Freiflächen) entfaltet und erlebt werden kann.

Wenn sich verschiedene Menschen (Alter, Herkunft, Geschlecht, Interessen) eines Quartiers (zufällig oder bewusst) begegnen, kann es natürlich auch zu Konflikten zwischen Verhaltensweisen (z. B. Familien, die Eis essen und Personen, die Alkohol konsumieren) und ggf. zur Dominanz bestimmter Gruppen (und somit Ausschluss anderer Gruppen) kommen.

Gerade Quartierszentren können als Mittelpunkte von Wohngebieten die Zugehörigkeit, als eine Beziehung des Menschen zum Raum (in der Umweltpsychologie auch place attachment genannt, Kapitel 3.2.2), konkret verorten. In GWS mit ihrer höheren Fluktuation, Heterogenität und Großmaßstäblichkeit stellt die Ausprägung solcher Beziehungen eine Herausforderung dar. Die gefühlte Verbindung zum Raum drückt sich beispielsweise in positiven Handlungsweisen wie Pflege des städtischen Raums, weniger Vandalismus und zwischenmenschliche Rücksichtnahme aus.

6.4.1 Situation in Cottbus Sandow

In Sandow finden sich drei Orte, die den Charakteristika von Quartierszentren mehr oder weniger entsprechen.

Ein Standort – ein niedriges vom Straßenverlauf zurückgesetztes Nachwende-Ensemble an der Ecke Georg-Schlesinger-Straße und Willy-Brandt-Straße – bestehend aus Rewe, Aldi, Kik und einigen weiteren Geschäften funktioniert als wohnungsnaher Versorgung (Abbildung 64). Stadträumlich und ästhetisch überzeugt der Einkaufsstandort nicht, da der Freibereich nur aus einem Parkplatz und einer kleinen ungestalteten Fußgängerschließungsfläche besteht. Der Standort kann die Anforderungen an ein Quartierszentrum nur zum Teil erfüllen. Er ist rein auf das (schnelle) Einkaufen ausgelegt, wird auch gut frequentiert, bietet aber darüber hinaus keine Anreize oder Anlässe für einen Aufenthalt.

Ein zweiter Standort ist die aus der Entstehungszeit stammende Einkaufszone zwischen Muskauer und Hans-Beimler-Straße – heute noch „An der Mentana“ genannt (Abbildung 65, Abbildung 66, Abbildung 67). Diese Zone verfügt in der Anlage über eine hohe stadträumliche Qualität, ist aktuell allerdings in schlechtem baulichem Zustand mit teils verwahrlosten, teils noch aktiven Geschäften (russischer Laden, Bierstube und Frisör). Die Fußgängerzone bot einst ein räumlich und funktional abwechslungsreiches Ensemble mit Aufenthaltsqualität. Der städtebauliche Trittstein aus gut proportionierten Pavillons und dem inzwischen abgerissenen Highlight „Mentana“ (gastronomische Einrichtung mit Tanzangebot) verband die Straßenbahnhaltestelle mit den östlich liegenden Wohnzeilen, die inzwischen auch teilweise abgerissen wurden. Vor- und Rücksprünge, gefasste erhöhte Pflanzbereiche, eine Höhendominante sowie künstlerisch anspruchsvolle Reklametafeln kreierten einen spannungsvollen öffentlichen Raum. Auch heute bewegen sich noch einige Menschen hier entlang, aber eine angenehme Atmosphäre bietet der Bereich leider nicht mehr. Die aktuell triste Situation samt Entwicklungsstillstand ist den heterogenen und teils nicht engagierten Eigentümern wie auch dem Wegbrechen der angrenzenden Stadtstruktur geschuldet. Direkt an den grenzt eine ehemalige Kaufhalle an prominenter Stelle an der Muskauer Straße. Die Situation stellt sich für Passant*innen und Vorrüberfahrende als Ort der Verwahrlosung dar (Abbildung 68). Dabei verfügen die Freitreppe und die Öffnung zum Straßenraum eigentlich über einladende Gesten. Sie könnte als Sitzstufen oder als Bühne (Menschen schauen auf den Stadtraum, auf Passant*innen und Vorbeifahrende, Skater machen Kunststücke auf den Stufen) genutzt werden und somit ein alltäglicher Ort für Begegnungen sein.

Abbildung 64: Eingang zum Nachwende-Einkaufs-Ensemble an der Ecke Georg-Schlesinger-Straße und Willy-Brandt-Straße in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 65: Fläche der abgerissenen Gaststätte "Mentana" in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 66: Ein mit liebevollen Details versehener ehemaliger Blumenladen in der inzwischen stark verfallenen Fußgängerzone im westlichen Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 67: Frisör im noch funktionierenden Teilbereich der ehemaligen Fußgängerzone im westlichen Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 68: Ehemalige Kaufhalle mit Freitreppe zur Muskauer Straße in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 69: Fußgängerzone mit Auslagen vor den Geschäften, Kunst (zum Draufklettern) im öffentlichen Raum, Sitzgelegenheiten und Schatten entlang eingeschossig vorgelagerter Läden der Plattenbauten am Stadtteilzentrum in Sandow (Foto: K. Friedrich).

Exkurs Quartierszentrum Sandow

Unweit vom Cottbuser Stadtzentrum befindet sich ein Stadtteilzentrum für Sandow in der Verlängerung der Geschäftsstraße der Sandower Hauptstraße sowie im Zusammenhang mit der teils noch historischen straßenbegleitenden Bebauung nördlich des Bereichs (Bereich um den Rewe-Markt an der Sandower Hauptstraße/„Am Doll“, Abbildung 70). Es handelt sich um einen 2007 erbauten Einkaufsstandort mit großem Parkplatz anstelle der früheren Versorgungseinrichtung. Hauptmagnete sind der Supermarkt Rewe, der Drogeriemarkt Roßmann sowie ein Bäcker. Beiderseits des Supermarktes befinden sich diverse kleinteilige Einzelhandelsgeschäfte. Der Rewe-Markt wird in der nächsten Zeit eine öffentliche Toilette zur Verfügung stellen, was die Funktion als Quartierszentrum absolut unterstreicht. Es ist der belebteste Ort in Sandow und bietet verschiedene Sitz- und Einkehrgelegenheiten. Während der Öffnungszeiten ist der Bereich sehr belebt, sonntags ist der Raum jedoch kaum frequentiert.

Abbildung 70: Das Quartierszentrum „Am Doll / Sandower Hauptstraße“ ist ein relativ gelungenes Beispiel für das Zusammenspiel von Alt und Neu in einem Stadtteilzentrum mit gebrauchtorientierter freiraumplanerischer Gestaltung und sinnvoller städtebaulicher Ausrichtung (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, K. Friedrich, S. Rößler).

Auf der Ostseite befindet sich eine Terrassenzone mit Restaurant und weiteren Läden, die bereits zu DDR-Zeiten in die lange Wohnzeile integriert wurden. Auf der Westseite haben wir eine kleine Fußgängerzone (vor Ort Kronkorken-Allee genannt), die in eingeschossigen Geschäftsanbauten der Plattenbebauung diverse inhabergeführte Gewerbe wie Fleischer, Trinkstuben, mehrere Imbissangebote (u. a. vietnamesisch), einen arabischen Markt sowie den Stadteilladen mit großem Schaufenster aufnehmen. Zum Gelingen der Fußgängerzone trägt die Integration des großen Gewerbebaus der Drogeriekette bei, denn sie bietet zur Fußgängerzone kleine Gewerbeeinheiten, sodass der öffentliche Stadtraum beidseitig Angebote findet. Kleine Marktstände, Baumbestand, Rabatten sowie Kunstobjekte werten den öffentlichen Raum auf (Abbildung 69, Abbildung 71). Ein freistehender Baukörper fasst und zoniert den Fußgängerbereich, er beherbergt ebenfalls kleine Geschäfte, die sich in alle Richtungen des öffentlichen Bereichs orientieren. Ohne „tote“ Anlieferungs- und Lagerzonen wird das Funktionieren der gesamträumlichen Situation begünstigt. Insgesamt handelt es sich um eine maßstäblich angemessene und durch viele kleine Geschäfte recht bunte funktionale Mischung.

Die Gesamtsituation des Quartierszentrums wird jedoch vom Parkplatz dominiert und räumlich werden die beidseitig gelegenen Fußgängerbereiche neben dem Supermarkt zerschnitten. Zudem gibt es für die Straßenbahn im eigenen Gleisbett keine adäquate Querungsmöglichkeit, sodass der Stadtteil südlich der Sandower Hauptstraße trotz des dort folgenden Parks abgetrennt wirkt. Die Freiflächen mit hohem Baumbestand zwischen Rewe-Parkplatz und Straße sowie der Parkplatz selbst befinden sich in privater Eigentümerschaft, womit eine neue straßenüberquerende Gestaltung der „Sandower Mitte“¹⁹ erschwert wird. Die auf der Rückseite des Rewe-Marktes gelegene Freifläche soll weiterentwickelt werden, hat jedoch den Nachteil einer rückwärtigen und damit räumlich wenig eingebundenen Lage (Abbildung 72).

Abbildung 71: Rewe-Markt und Marktstände an einem Sommertag in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 72: Großflächige Anlieferzone des Gewerkekomplexes Rewe-Markt mit abweisender geschlossener Fassadengestaltung in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

¹⁹ Die Situation des aktuellen Stadtteilzentrums ist infrastrukturell und stadträumlich noch nicht optimal, deshalb fand 2016 im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ der Workshop „Kreativwerkstatt Sandower Mitte“ zur möglichen Weiterentwicklung statt, wo Ideen für die zukünftige Entwicklung der „Sandower Mitte“ zusammengetragen sowie Visionen und Leitbilder entwickelt wurden.

6.4.2 Situation in Halle Südliche Neustadt

Das Zentrum von Halle-Neustadt befindet sich nördlich der breiten Verkehrsachse (An der Magistrale) an das Untersuchungsgebiet direkt angrenzend. Das Ensemble ist im Stil der DDR-Moderne als Fußgängerbereich erbaut worden und wurde nach der Wende mit einem großen Shoppingcenter ergänzt. In der Summe bieten die beiden jeweils innen- und außenliegenden Passagen vielfältige Freizeit- und Einkaufsangebote. Ein aufwendig gestalteter Skatepark ebenfalls nördlich der Magistrale verlängert das Zentrum Richtung Osten und schafft einen Anziehungspunkt für Jugendliche und Kinder. Städtebaulich-räumlich finden wir je kleinteilige Fußgängerbereiche, die in Hochhausstrukturen eingebettet sind. Die Magistrale wird von Hochhausdecken eingerahmt und bildet eine verkehrstechnische und stadträumliche Barriere bzw. Grenze aus der Südlichen Neustadt ins Neustädter Zentrum und zugleich die Straßenbahnbindung ins Hallenser Zentrum.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes der Südlichen Neustadt finden wir nur einen baulich-räumlich gefassten Bereich mit mehreren Versorgungseinrichtungen im Sinne eines Stadtteilzentrums, genannt „Am Treff“. Zudem gibt es im südlichen Teil der Neustadt „Am Südpark“ eine große freie Fläche, wo ursprünglich ein Versorgungszentrum geplant war, aber nie realisiert wurde.

Weiterhin befinden sich zwei introvertierte Nachwende-Einkaufszentren mit Parkhaus jeweils an den Rändern des Untersuchungsgebietes. Das Saalecenter liegt an der nordöstlichen Ecke des Gebietes mit innenliegender kleiner Einkaufspassage an der Unterführung (zur fußläufigen Überwindung der Magistrale) nach Norden. Am westlichen Rand befindet sich das Kaufland mit Parkdeck. Es orientiert sich vor allem an Autofahrer*innen und stellt kaum einen räumlichen Bezug zum Quartier her.

Exkurs „Am Treff“

Die Situation „Am Treff“ befindet sich im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes, welche zentral auf der fußläufigen Nord-Süd-Verbindung sowie in Beziehung zu zwei Schulen und einer Bushaltestelle im Süden und dem Kulturzentrum „Grüne Villa“ sowie dem großen Spielplatz „Drachennest“ im Norden liegt (Abbildung 73). An der östlichen Seite wurde (nach Abriss des alten Kaufhallenstandortes) 2021 ein neuer Einkaufskomplex (Edeka-Supermarkt, Discounter, Drogeriemarkt) eröffnet. Der gesamte Bereich wird von Menschen jeden Alters und vielfältiger Herkunft entweder gezielt oder als Durchquerung frequentiert. Baulich handelt es sich um ein ursprüngliches Ensemble mit ein- bis zweigeschossigen Gebäuden, welches früher zusammen mit der ehemaligen Kaufhalle als Versorgungszentrum diente. Aktuell sind diverse Geschäfte, teils mit Auslagen im Freien, eine Apotheke, verschiedene medizinische Angeboten sowie Imbissmöglichkeiten hier untergebracht, viele werden von Personen mit Migrationshintergrund betrieben. Der Alchimisten-Springbrunnen und Sitzmöglichkeiten einer angrenzenden Gastronomie schaffen eine einladende Atmosphäre (Abbildung 74).

Der östlich angrenzende große neue Einzelhandelskomplex orientiert sich ausschließlich zum Parkplatz. Er zeigt leider nur seine fensterlose Rückseite zum ursprünglichen Stadtteilplatz (Abbildung 75). Der Fokus auf Pkw-Erschließung ist zwar typisch für diese Standorte, aber eine bauliche Geste zum funktionierenden Bestand wäre realisierbar gewesen. Immerhin ermöglicht ein Durchgang die nötige Verbindung zu einer Bäckerei und dem gesamten Einkaufsgelände samt Parkplatz Richtung Richard-Paulick-Straße. Die frühere Kaufhalle am Standort hatte hingegen einen räumlichen Bezug zum Platz „Am Treff“.

Auch ohne den großen kommerziellen Nachbarn funktioniert der „Treff“ hinsichtlich seines breiten Angebots und angenehmer räumlicher Proportionen (Platzfläche zu Höhe der umgrenzenden Bebauung) gut. Zudem gliedern Freiraumelemente wie Bäume, Brunnen und Bepflanzungen den Raum. In der Summe entsteht eine öffentliche Situation, die Aufenthalt und Begegnungen ermöglicht (Winkler et al. 2020). Die Menschen kaufen ein, bleiben stehen, schauen, es entstehen potenzielle Kontakte, Kommunikation, Austausch usw.

Eine Besonderheit des kleinen Zentrums „Am Treff“ ist, dass aufgrund der Betreiber*innen und spezifischen Angebote sich hier ein Treffpunkt insbesondere für Geflüchtete etabliert hat. Dies führt allerdings dazu, dass andere Bewohner*innen den Ort meiden, bzw. nur als Durchgang oder für wichtige Besorgungen nutzen, sich aber nicht länger im öffentlichen Raum aufhalten.

Abbildung 73: Stadträumliche Darstellung der Situation „Am Treff“ (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, K. Friedrich, S. Rößler).

Abbildung 74: „Am Treff“ in der Südlichen Neustadt: Bäume und Pflanzen strukturieren den öffentlichen Raum (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 75: Der Neubau „Am Treff“ zeigt der vorhandenen Fußgängerzone eine geschlossene Fassade, ein Kiosk belebt den öffentlichen Raum (Foto: S. Rößler).

6.4.3 Situation in Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz

In Schwerin finden wir mehrere Orte mit einer besonderen Bedeutung für das öffentliche Stadtleben. Ein Stadtteil- oder Quartierszentrum im engeren Sinne (wie oben einleitend beschrieben) existiert bisher allerdings nicht. Der Berliner Platz war ursprünglich ein funktionierendes Quartierszentrum für Neu Zippendorf, durch Rückbau von angrenzenden Funktionsbauten und Wohngebäuden verlor er seine Funktion. Aktuell am ehesten als Quartierszentrum funktioniert der Bereich um die Kepler-Passage im nördlichen Teil des Mueßer Holzes. Das Areal des heutigen „Platten-Parks“ ist eine große Freifläche mit aktiv genutzten Teilbereichen und einigen Infrastrukturangeboten, an deren Stelle ursprünglich eigentlich ein Versorgungszentrum geplant war, welches jedoch nie realisiert wurde (vgl. hierzu Exkurs: „Platten-Park“ im Süden von Schwerin-Mueßer Holz in Kapitel 6.2.3).

Exkurs: Berliner Platz in Neu Zippendorf

Aktuell ist der Bereich um den Berliner Platz, mit der angrenzenden Astrid-Lindgren-Schule, einem Discounter und dem ehemaligen Postgebäude sowie der fußläufigen Verbindung zur Straßenbahn und in Richtung Strand zum Schweriner See in einer Umbruchphase. Durch den Rückbau mehrerer angrenzender Hochhäuser und Versorgungseinrichtungen ist der Platz sehr weitläufig geworden und die ursprünglichen Proportionen wurden aufgelöst. Die große Fläche weist mittig einen Höhensprung auf, der durch eine beeindruckende Brunnen- und Treppenanlage (unter Denkmalschutz) überwunden wird. Der höher gelegene Bereich wurde vor einigen Jahren in einen ovalen Platz für einen Wochenmarkt umgestaltet, der aktuell aufgrund rückbaubedingt fehlender Bewohner*innen nur noch sporadisch genutzt wird. Auf der Ostseite finden sich einige, auch von Personen mit Migrationshintergrund geführte Läden in einem eingeschossigen, ursprünglichen Geschäftsanbau eines Hochhauses (Abbildung 76).

Im tiefer gelegenen Bereich finden sich vier Bäume mit Parkbänken (Abbildung 77), wo sich zeitweise Menschen aufhalten. Diese punktuelle Gestaltung ist neben der Brunnenanlage und Sitzstufen rings um den Wochenmarkt die einzige mit gestalterischen Mitteln angebotene Funktionalität des gesamten Freiraums. Westlich des Platzes auf einer begrünten Fläche stand früher ein Tanzlokal und dahinter befindet sich derzeit ein Discounter mit Parkplatz. Auf der Bordsteinkante sitzen manchmal Personen und trinken gekaufte Getränke gleich vor Ort. Ebenfalls im Westen des Platzes liegt die Astrid-Lindgren-Schule, die für Leben in ihrem Umfeld sorgt. Seit Kurzem wird die ehemalige Post (ein flacher Sonderbau) zwischen Schule und Platz wiederbelebt (Abbildung 78, Abbildung 79). Nördlich an der Schule vorbei befindet sich eine kurze Unterführung, die eine fußläufige Verbindung zum ca. 500 m entfernten Strand des Schweriner Sees bietet.

Aktuell ist es schwer die Gesamtsituation rund um den Berliner Platz zu bewerten. In Planung befindet sich das Neubauvorhaben „Neue Mitte Neu Zippendorf“ der WGS (Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwerin). Es handelt sich um ein Bauprojekt in drei Bauabschnitten mit neuen Wohnungsangeboten. Vor allem junge Familien sollen mit Reihenhäusern zur Miete nördlich der Plattenbaubebauung der Hamburger Allee ins Quartier gelockt werden. Der Rückbau ist zum Großteil vollzogen.²⁰ Die Stadt Schwerin sowie ihre Wohnungsgesellschaft zielen durch die neuen Bau- und Wohnformen auf die Ansiedlung neuer Zielgruppen, um somit die Segregation im Quartier (Helbig, Jähnen 2018) zu verringern. Neue Funktionen sollen die Nutzungsmischung erhöhen. Laut Planung wäre ein Erstarren

²⁰ vgl. <https://www.wgs-schwerin.de>

des Berliner Platzes als Stadtteilzentrum möglich. Wenig förderlich hierfür scheint jedoch eine geplante innenliegende große Halle mit Geschäften, ähnlich wie in Shoppingcentern.

Abbildung 76: Läden am oberen Teil des Berliner Platzes in Schwerin Neu Zippendorf, im Vordergrund ein Bereich, der für Märkte genutzt werden kann (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 77: Vier Bänke stehen unter Bäumen auf dem Berliner Platz in Schwerin Neu Zippendorf, im Hintergrund eine Rückbaubrache (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 78: Ostseite der ehemaligen Post mit Baumbestand auf dem Berliner Platz entlang der Wegeführung zum Strand und zur Straßenbahn (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 79: Westseite der ehemaligen Post, die sich zur Astrid-Lindgren-Schule orientiert (Foto: K. Friedrich).

Exkurs: Raumfolge CAT, Kepler-Passage, Platz „Schweriner Stein“

Eine von recht vielen Menschen genutzte Raumfolge mit hoher Funktionsdichte finden wir in, vor und hinter der Kepler-Passage im Mueßer Holz (Abbildung 80). Es handelt sich um eine Abfolge von Einzelsituationen, die von zwei Magneten bestimmt wird, jedoch keinen zusammenhängend gestalteten bzw. erlebbaren städtischen Raum aufweist.

Ein Anziehungspunkt ist der Campus am Turm (CAT, Abbildung 81), ein kürzlich als Umbau neu geschaffenes Bürgerzentrum, mit einem breiten Angebot an für den Stadtteil wichtiger Bildungs- und Beratungsleistungen sowie in dessen Nähe ein Ärztehaus, eine Schule sowie das Patchworkcenter (Vereinsgebäude mit vielfältigen öffentlichen Angeboten).

Der zweite Magnet ist das räumlich nach innen gerichtete Einkaufszentrum (Kepler-Passage inkl. Parkhaus), welches nach der Wende errichtet wurde und die umfassende Versorgung (Fleischer, Bäcker, Imbiss, Supermarkt) der Bewohner*innen sicherstellt. Die Kepler-Passage liegt städtebaulich-strategisch gut im Quartier und ist günstig in alle Wegenetze eingebunden. Die Kepler-Passage (als Ort des Konsums) wie auch das Bürgerzentrum CAT (als Ort für Bildung und Verwaltung) schaffen an ihren jeweiligen Haupteingängen hohe Konzentrationen an Passant*innen und Klient*innen und es ergibt sich zwischen beiden eine funktionale und räumliche Beziehung, die aber keine gestalterische Unterstützung aufweist (Abbildung 82).

Abbildung 80: Stadträumliche Darstellung der Situation in Schwerin-Mueßer Holz Raumfolge: CAT, Kepler-Passage, Platz „Schweriner Stein“ (Daten: OpenStreetMap-Mitwirkende, Karte: T. Danke, K. Friedrich, S. Rößler).

Abbildung 81: Die Erschließung des Bürgerzentrums CAT über eine weite Rampe bietet Jugendlichen einen öffentlichen Ort zum Sehen und Gesehen werden, Schwerin Mueßer Holz (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 82: Das Bürgerzentrums CAT wird über Fußwege um die Kepler-Passage herum zur Haltestelle und zum Platz „Am Stein“ erschlossen, Schwerin Mueßer Holz (Foto: K. Friedrich).

Außer den beiden Haupteinrichtungen selbst, sind für die zentrale Raumfolge folgende weitere Bedingungen bzw. Einrichtungen relevant: Die Hamburger Allee als Hauptachse des Mueßer Holzes mit ihrer Fußgängerquerung samt mittig gelegener Haltestelle (Abbildung 83), die auf der anderen Straßenseite weiterführenden Wege (u. a. zum Vereinshaus von „Die Platte lebt“, zum neuen Eltern-Kind-Zentrum der AWO), ein kleiner gestalteter Platz mit Sitzgelegenheiten genannt „Schweriner Stein“ oder „Am Stein“. Auf dem Mittelstreifen der Hamburger Allee befindet sich im funktionalen Zusammenspiel mit Haltestelle und Fußgängerquerung ein Imbiss und hinter der Straße ein Obst- und Gemüsekiiosk sowie ein weiterer Imbiss (Abbildung 84). Diese Angebote werden jeweils von asiatischen und arabischen Inhaber*innen geführt.

Abbildung 83: Breite Straßenbahnhaltestelle zwischen den Gleisen, die zugleich die zentrale Ost-West-Verbindung über die Hamburger Allee zwischen der Kepler-Passage und dem östlichen Kepler-Platz herstellt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 84: Straßenbahnübergang mit Wartebereichen und Imbiss zwischen den Gleisen, Weg zur Kepler-Passage (Foto: K. Friedrich).

Aufgrund der zentralen Fußwegeverbindung kommen „Am Stein“ und am in der Nähe gelegenen Spielplatz viele Menschen vorbei. Oft sitzen hier Menschen, die Alkohol konsumieren. Diese Aneignung wird von anderen Bewohner*innen negativ empfunden und sie meiden den Aufenthalt. Ebenfalls ein vor allem von Jugendlichen genutzter öffentlicher Raum ist die Rampe, die den Campus am

Turm barrierefrei erschließt: („[...] so gut, dass mehr Papierkörbe nötig sind“). Neben diesen beiden „Treffpunkten“ kommt seit Sommer 2021 auch der Eingang zur Kepler-Passage als beliebter Treffpunkt hinzu. Trotz fehlender Aufenthaltsqualität (ohne Platzgestaltung oder Sitzgelegenheiten), kommt es zu einer hohen Frequentierung zwischen Straße und Eingang und zu Ansammlungen diverser, auch eher rivalisierender Gruppen. Alkoholmissbrauch, Rangeleien, Vandalismus und Verschmutzung führen zu einer negativen Raumwahrnehmung v. a. älterer, alteingesessener Bewohner*innen, aber auch bei Frauen und insbesondere Migrantinnen. Es wird vermehrt von Konflikten zwischen Bewohner*innen und sogar von Angsträumen gesprochen. Allerdings ist gerade der Eingang zur Kepler-Passage aufgrund der Fußgängerquerung über die Verkehrsschneise für alle Menschen sehr wichtig. Aktuell beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung und Quartiersakteuren mit der Situation. Es wurde eine „Bude“ installiert, in welcher die Quartiersmanagerinnen Gespräche mit Bürger*innen führen und die Konflikte versuchen zu moderieren und zu lösen (Abbildung 85, Abbildung 86).

Abbildung 85: Am Stein in Schwerin-Mueßer Holz ist im Rahmen der Aktion Keplerplatz die PLANbude entstanden. Sie wird u. a. vom Quartiersmanagement betrieben. Hier findet gerade ein Flohmarkt statt (Foto: S. Köhler, QM Schwerin).

Abbildung 86: Die PLANbude am Stein dient dem Austausch, der Beteiligung und Mitgestaltung. Sie bietet einen konkreten Ort am richtigen Platz, wo die Akteur*innen „Wirkung der Mitwirkung“ befördern, Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld anstiften und Hilfe zu gegenseitigem Engagement bestärken wollen (Foto: S. Köhler, QM Schwerin).

6.4.4 Zwischenfazit

Funktionale vielfältige Versorgung, attraktive Stadträume und gute Erreichbarkeit stärken Quartierszentren als Orte der Begegnung für die Bewohner*innen und somit das Erleben von Stadtteilidentität

Alle drei Quartiere weisen Defizite auf bezüglich ihrer Funktion für Begegnung und Gemeinschaft, auch verfügen sie zu wenig über unterstützende stadträumliche Voraussetzungen und Infrastrukturen.

Für das Gelingen der Ankerfunktion der Quartierszentren ist erstens ein funktionaler Mix aus Angeboten von Einzelhandelskonzernen (zum Großteil bereits vorhanden) und kleineren Geschäften oder Gastronomieangeboten, vor allem auch von lokalen Betreiber*innen, sowie kulturellen Angeboten wie z. B. Bibliotheken und Kulturcafés notwendig. Ebenso unterstützend wirken offene Räume für vor Ort engagierte Vereine, Träger oder Quartiersmanagements sowie die von diesen Akteur*innen meist getragenen Events oder Feste.

Zweite Voraussetzung sind geeignete stadträumliche Bedingungen wie abwechslungsreiche kleinteilige bauliche Ensembles mit verschiedenen, freiraumplanerisch gestalteten Situationen, die für einen angenehmen Aufenthalt von Menschen und die zur Aneignung (in Form von Erfahrungen machen, Bedeutungen geben bzw. sich sogar aktiv einbringend) geeignet sind. Das sind z. B. jahreszeitbedingt komfortable Sitz- oder einladende Spielgelegenheiten mit Sichtbezug zum öffentlichen Stadtleben.

Zu den ersten beiden Grundvoraussetzungen der stadtteilspezifischen Versorgung und Qualität des öffentlichen Raums kommt als dritter Aspekt die geeignete Lage im Stadttraum inklusive einer guten Erreichbarkeit vor allem für Fußgänger*innen und ÖPNV hinzu. Der Pkw spielt hierbei eine untergeordnete Rolle, denn das Quartierszentrum dient nicht in erster Linie dem Einladen des Wocheneinkaufs in den Kofferraum, sondern dem guten Zusammenleben der Bewohner*innen in darauf ausgerichteten attraktiven Einkaufs- und Eingangsbereichen.

In Anbetracht der Größe und der unterschiedlichen Versorgungslage innerhalb der Gebiete ist ggf. eine Hierarchisierung von Stadtteilzentren sinnvoll. Neben der Stärkung der wichtigsten Orte sollte ein Ausbau bzw. eine Aufwertung eher nachgeordneter Orte erfolgen. Für Bereiche gänzlich ohne Versorgung (südliche und südöstliche Gebiete in allen drei Quartieren) wäre eine Etablierung neuer kleiner (d. h. formal und funktional untergeordneter) Treffpunkte in der Art „urbaner Oasen oder Inseln“ zielführend. Das könnten Kleinstarchitekturen und mobile Angebote mit konsumbezogenen und öffentlichen Sitzgelegenheiten, ggf. mit mobiler raumbildender Bepflanzung sowie Sonnen- oder Regenschutz sein.

Die Einbindung städtischer Einrichtungen oder zivilgesellschaftlicher Träger wie beispielsweise die Bildungs- und Beratungsleistungen im Campus am Turm in Schwerin oder der Aufbau und die Etablierung von öffentlichen Vereinshäusern (wie von Vereinen aller drei Quartiere gefordert) ist hinsichtlich der Integration und der Organisation einer zunehmenden Selbstverantwortung aus drei Gründen bedeutsam.

Erstens setzt sich die Bewohner*innenschaft der Untersuchungsquartiere zum Großteil aus Menschen mit geringen ökonomischen Ressourcen zusammen, die im Falle der Geflüchteten zudem unsichere Bleibeperspektiven haben und einer spezifischen Unterstützung bedürfen. Dies können dauerhaft staatlich geförderte Strukturen wie Quartiersmanager*innen und weitere Entlastungs- und Hilfsinfrastrukturen mit gut sichtbaren, einladenden Räumlichkeiten und offenen Angeboten in den Quartierszentren unterstützen.

Zweitens machen infrastrukturelle und baulich-räumliche Voraussetzungen nicht zwangsläufig ein freundliches Miteinander im Stadtteil aus. Gesellschaftliche Strukturen (Quartiersmanagements, Vereine, Selbstverwaltungen u. ä.) sind notwendig, um die zunehmenden Spannungen zu bewältigen, die vor allem dann zum Vorschein kommen werden, wenn der öffentliche Raum wieder eine gewisse Dichte an Menschen aufweist. Insbesondere werden Konflikte einer sehr heterogenen Gesellschaft in den Quartieren im öffentlichen Raum sichtbar und sollten auch direkt vor Ort moderiert werden.

Drittens können die Quartierszentren ihre Rolle als Ankerpunkte voll ausschöpfen, wenn das Stadtleben von seinen Menschen mitgestaltet werden kann. Dazu gehören neben Beteiligungsformaten vor allem temporäre Stadtteilstefen oder saisonale Märkte, aber auch eine dauerhafte Aneignung als eine Art stadtteileigner Ausdruck durch Designs, Kunst, Kulinarik, Lebensweise usw., die im steten Wechsel mit einer spezifischen Atmosphäre oder Lebensart stehen.

6.5 Grüne, klimaneutrale und umweltgerechte Großwohnsiedlungen: Möglichkeiten der Quartiere zur Umsetzung einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwicklung

Im Folgenden werden die drei Quartiere im Querschnitt bzgl. ihrer Potenziale und Defizite für einen ökologisch nachhaltigen Stadtumbau (Kapitel 3.5) betrachtet.

Intro: Was bedeutet Nachhaltigkeit in Großwohnsiedlungen?

Auch in Großwohnsiedlungen gilt es die politisch und strategisch verankerten kommunalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele (siehe Kapitel 5.1.2, 5.2.2, 5.3.25) umzusetzen. Die Quartiere haben einen großen Anteil am Gebäudebestand der Städte, haben große Flächenanteile und verfügen über umfangreiche Infrastruktureinrichtungen – insofern kann eine Ausrichtung der Quartiersentwicklung an Kriterien einer nachhaltigen Stadtentwicklung einen nennenswerten Beitrag zur Erreichung der gesamtstädtischen Ziele leisten. Gleichzeitig haben die Quartiere spezifische bauliche und sozio-ökonomische Voraussetzungen für die Adressierung von Belangen der nachhaltigen Entwicklung. Diese gilt es im Einzelnen zu bewerten.

6.5.1 Die Weiternutzung der Quartiere trägt zur Reduzierung des Ressourcen- und Flächenverbrauchs bei

Der Erhalt und die Weiternutzung der Großwohnsiedlungen – mit ihrem Wohngebäudebestand, vorhandenen Infrastruktureinrichtungen und zugehörigen funktionierenden Netzen technischer Infrastruktur – hat positive Effekte sowohl für den Flächen- als auch für den Ressourcenverbrauch. Durch die Wieder- und Weiternutzung des Gebäudebestands und der Infrastruktur bereits für einen Rückbau vorgesehener Quartiere und Wohnungsbestände kann die Nachfrage durch Zuwanderung flächen- und ressourcenschonend abgedeckt werden. Zum einen kann die Flächenneuanspruchnahme für Wohnungsneubau reduziert werden und Naturräume sowie Agrar- und Forstflächen erhalten werden. Zum anderen leistet die Wieder- und Weiternutzung einen Beitrag zur Reduzierung von Stoff- und Energieströmen im Bauwesen. Wenn ergänzend beim Rückbau von Gebäuden Baumaterialien recycelt und vorhandene Infrastrukturnetze (Straßen, Schienen, Leitungen, Kanäle) im Rahmen der Neubebauung von Rückbauflächen (z. B. Neue Mitte Neu Zippendorf) wieder genutzt werden, kann auch im Zuge der baulichen Weiterentwicklung der Quartiere der Ressourcenverbrauch reduziert werden.

6.5.2 Großwohnsiedlungen bieten Potenziale zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Wohn- und Mobilitätssektor

Bereits erfolgte Maßnahmen zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand (Wärmedämmverbundsysteme an Fassaden und Mehrfachverglasung von Fenstern) tragen zur Reduzierung des Heizenergiebedarfs bei. Grundsätzlich sind die baulichen Voraussetzungen der Gebäude für diese Sanierungsmaßnahmen vorhanden (Vargas 2019; Walter et al. 2010; Großmann, Kabisch 2009). Angesichts der unsicheren Perspektive der Bestände, der Unsicherheiten auf dem Vermietungsmarkt, den Begrenzungen bei den Miethöhen und den stetig steigenden Baukosten sind die Potenziale für eine umfassende energetische Sanierung dieser Gebäude allerdings begrenzt. Durch die in der Regel effiziente Versorgung über Fernwärme, kompakte Wohnungsgrundrisse und im Vergleich häufig geringe individuelle Wohn-

flächeninanspruchnahme sind die zusätzlichen Einsparpotenziale ohnehin gering. Durch die i. d. R. zentrale Energieversorgung der Wohngebäude kann durch die Anbieter bzw. Versorger potenziell komplett auf erneuerbare Energien gesetzt werden.

Im Grundsatz waren und sind die Gebiete im Sinne kurzer Wege auf Fahrrad- und Fußgängerverkehr ausgerichtet. Durch eine Ausdünnung von ÖPNV-Angeboten und den Wegfall wohnortnaher Versorgungseinrichtungen sowie dem Verschwinden von Stadtteilzentren und wohnortnahen Standorten von Kindertagesstätten und Schulen sind diese Wege länger geworden und zum Teil schwieriger zu bewältigen (siehe Kapitel 6.3). Städtebaulich besteht weiterhin das Potenzial, Quartiere mit kurzen Wegen und einer angemessenen Versorgung im Nahbereich zu entwickeln.

Die Quartiere sind fast flächendeckend gut mit ÖPNV ausgestattet. In allen drei Quartieren gibt es eine Straßenbahnanbindung entlang zentraler Achsen. Die Randlagen bzw. Innenlagen der Quartiere werden ergänzend mit Bussen erschlossen (siehe Kapitel 6.3). Unter der Voraussetzung, dass dieser ÖPNV sowohl effizient und attraktiv (Taktung, Barrierefreiheit) als auch bezahlbar ist, stellt er eine gute Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar. Einzig der südliche Bereich des Mueßer Holz in Schwerin ist nicht an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Teilweise sind die Distanzen zu den Haltestellen recht lang und so ist der ÖPNV insbesondere für Ältere und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nur eingeschränkt nutzbar. Geeignete Verbundsysteme inkl. Sharing-Angebote (E-Roller, Leihräder) gibt es bisher kaum in den Quartieren (Fahrrad- und Lastenradverleih des Vereins ZIMT in Schwerin Mueßer Holz). So können Lücken im ÖPNV-Netz bisher nicht geschlossen werden.

Im Grundsatz sind die Quartiere radfahrer- und fußgängerfreundlich, an einigen Stellen gibt es allerdings Defizite (Mangel an sicheren und praktischen Querungsmöglichkeiten zentraler Verkehrsachsen z. B. in Schwerin; Zustand der Wegeverbindungen; Wegführung). Platz zum Ausbau eines attraktiven Rad- und Fußwegesystems ist grundsätzlich vorhanden (Abbildung 87).

Die Pkw-Verfügbarkeit und -nutzung ist durch die demografischen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen im Vergleich zu anderen Stadtteilen geringer: Überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche, ein hoher Anteil älterer Menschen, finanzielle Einschränkungen und die vergleichsweise geringe Führerscheinquote bzw. der geringe Anteil anerkannter Führerscheine, v. a. auch bei der Bevölkerung mit Migrationshintergrund grenzen den MIV automatisch ein (Geis 2017). Nachhaltigere Mobilitätsformen wie ÖPNV und Radverkehr können damit eine höhere Bedeutung erlangen. Wobei die Kosten des ÖPNV und auch erlebte rassistische Anfeindungen (El-Kayed et al. im Erscheinen) Zugangshürden darstellen. Die Fahrradnutzung hängt ebenfalls stark von nicht selbstverständlichen Fähigkeiten und Verfügbarkeiten ab. Perspektivisch streben insbesondere Personen mit Migrationshintergrund häufig einen Pkw-Besitz an (Geis 2017), was nachhaltigere Mobilitätskonzepte auf längere Sicht erschweren könnte.

Die Siedlungen sind traditionell gut mit Parkplätzen ausgestattet. Die bauliche Situation ermöglicht in der Regel auch die Integration von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, leichter als im innerstädtischen Bereich mit beengten Straßenräumen. Damit können Großwohnsiedlungen auch für diese Mobilitätsform attraktiv werden.

Die Umsetzung eines umweltfreundlichen Verkehrssystems scheint in den Großwohnsiedlungen somit gut möglich, wenngleich dafür auch weitere Investitionen in bauliche Maßnahmen und attraktive Angebote nötig sind. Angesichts der sozio-ökonomischen Situation der Bewohner*innen gilt es insbesondere die Zugänglichkeit zu ermöglichen bzw. vorhandene Barrieren (v. a. Barrierefreiheit der Fahrzeuge und Haltestellen, Kosten ÖPNV, Verfügbarkeit und sichere Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern im öffentlichen Raum und Wohngebäude) zu reduzieren. Im ÖPNV und durch den Ausbau der Angebote im Bereich Elektromobilität ist ebenfalls relativ leicht ein Umstieg auf erneuerbare Energien möglich.

6.5.3 Die Quartiere bieten gute Voraussetzungen für nachhaltiges Konsumieren

Die Einstellung zur Wiederverwendung, zum Recycling/Upcycling und zum sorgsamem Umgang mit Lebensmitteln wird durchaus auch von spezifischen ökonomischen Rahmenbedingungen, individuellen Erfahrungen und kulturellen Praktiken geprägt. Dabei stehen ggf. weniger explizit Umweltschutzziele im Vordergrund, als Gewohnheiten und wirtschaftliche Notwendigkeiten.

Abbildung 87: Kombinierte Fuß- und Radwegführung in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 88: Alte Telefonzelle wird für Büchertausch genutzt (Halle Neustadt, Foto: K. Friedrich).

Abbildung 89: Anbau von Gemüse auf Parzellen in den Innenhöfen zwischen Plattenbauten in Halle Südliche Neustadt (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 90: Die Bienenanlage im Platten-Park in Schwerin Mueßer Holz (Produktion und Vermarktung „Plattenhonig“) hat leider immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen (Foto: K. Friedrich).

Die für eine nachhaltige Entwicklung auch notwendige Änderung von Verhaltensweisen im Alltag und Konsummustern stehen nicht unmittelbar mit den städtebaulichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang. Mit Blick auf die Bewohner*innenschaft in den drei Quartieren lässt sich aber feststellen, dass diese eine (durch Zugangsbarrieren zum MIV zum Teil erzwungene, s. o.) generell reduzierte Mobilität aufweisen und eher umweltfreundliche Mobilitätsformen wählen (müssen), eher die Gewohnheit zum sparsamen Umgang mit Lebensmitteln haben oder, auch aufgrund der geringeren Kaufkraft,

weniger Sachgüter und Dienstleistungen konsumieren. Lokale Initiativen in den Quartieren, wie Tauschbörsen, Flohmärkte, offene Fahrradwerkstätten²¹, zeugen vom (ökonomischen) Bedarf der Bewohner*innen Dinge wieder- bzw. weiterzuverwenden (Abbildung 88). Gleichzeitig sind hier Ansatzpunkte zur Selbstermächtigung und zur Ausbildung lokaler Ökonomien, die letztlich auch einem nachhaltigeren Konsum dienen können.

Erfolgreiche Gartenprojekte (Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftsgärten, Mieter- und Kleingärten) in allen drei Quartieren (Kapitel 6.2.4) zeugen vom Wunsch (gemeinschaftlicher) gärtnerischer Betätigung (Abbildung 89). Dies stellt auch ein Potenzial für eine ökologische Orientierung vor Ort dar: Lokal erzeugtes Obst und Gemüse als Teil einer umweltbewussten Ernährung. Eine Imkerei in Schwerin produziert lokalen Honig (Abbildung 90). Hier liegt ein Potenzial zur lokalen Erzeugung und ggf. sogar Vermarktung von Nahrungsmitteln. Darüber hinaus kann Umweltbildung vor Ort erfolgen.

6.5.4 Biologische Vielfalt hat gute Voraussetzungen

Die Siedlungen verfügen sowohl durch ihre Anlage und städtebaulichen Struktur als auch durch den Rückbau von Wohngebäuden bedingt, über einen großen Freiflächenbestand (Kapitel 6.2) und damit ein großes Lebensraumpotenzial. Die Biotopvielfalt ist allerdings begrenzt, da viele Flächen intensiv gestaltet sind und vielfältig genutzt bzw. v. a. intensiv gepflegt werden (v. a. regelmäßiger Rasenschnitt).

Durch den Erhalt und die naturschutzfachliche Aufwertung der Flächen könnte in den Gebieten biologische Vielfalt gefördert werden. Es gibt viele Flächen, auf denen aufgrund eines geringen Bedarfs keine intensivere Freiraumnutzung stattfindet und die das Potenzial für eine naturnahe Gestaltung (d. h. Ermöglichung von Wildnis, naturnahe Entwicklung, Sukzession) haben. Insbesondere durch eine Extensivierung der Grünflächenpflege (Reduzierung Mahd, Verzicht auf Pflanzenschutzmittel) und die Verwendung heimischer Pflanzenarten könnte eine höhere Biotop- und damit auch Artenvielfalt erreicht werden (Abbildung 91; Hauck, Weisser 2021). In Anbetracht der Auswirkungen des Klimawandels (Trockenheit, höhere Durchschnittstemperaturen) stellt sich in allen drei Gebieten die Frage, wie die großen Grünflächen auch ohne Bewässerung weiterhin in einer Qualität bestehen können, die sowohl ihre ökologischen Potenziale, als auch die Nutzbarkeit ermöglicht (Abbildung 92, Abbildung 93).

Insbesondere Cottbus Sandow und Schwerin Neu Zippendorf/Mueßer Holz grenzen an attraktive und naturschutzfachlich wertvolle Landschaftsräume (Gewässerläufe und Auenbereiche, Seeufer, Wald). Die Freiraumstruktur im Inneren der Siedlungen trägt somit auch zur Lebensraumvernetzung (Biotopverbund) und Durchlässigkeit der gesamten Stadtlandschaft bei.

Auch die Gebäude bieten grundsätzlich die Möglichkeit zur Begrünung. Flachdächer eignen sich unter Beachtung der statischen Voraussetzungen für Gebäudebegrünungen. Die schlichten Fassaden bieten sich für verschiedene Formen der Fassadenbegrünung an (Abbildung 94). Daneben können die Gebäude auch Lebensraum für gebäudebewohnende Tierarten sein (Fledermäuse, Vögel) (BfN 2016).

²¹ Z. B. ZIMT Schwerin, <https://www.vsp-ggmbh.de/zimt>.

Abbildung 91: Insektenfreundliche Wiese auf einer Rückbaufläche in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

Abbildung 92: Vertrockneter Rasen auf einer Rückbaufläche mit wenig Potenzial für mikroklimatische Ausgleichswirkungen (Halle Neustadt, Foto: K. Friedrich).

Abbildung 93: Trockenheitsfolgen: Die Erhaltung der Grünausstattung wird zunehmend zur Herausforderung und Freiräume bedürfen angepasster Unterhaltung und Ausstattung (abgestorbene Bäume am Platz Drei Lilien in Halle Neustadt, Foto: K. Friedrich).

Abbildung 94: Kletterpflanzen an Fassaden mit Betonformsteinen, die einen toten Winkel zwischen Platten schließen in Cottbus Sandow (Foto: K. Friedrich).

6.5.5 Ökosystemleistungen können bereitgestellt werden

Die umfangreich vorhandenen Freiflächen ermöglichen die Bereitstellung vielfältiger Ökosystemleistungen, im Sinne von Vorteilen die Menschen aus der Natur ziehen können. Neben Versorgungsleistungen (s. o. gärtnerische Produktion von Nahrungsmitteln) spielen vor allem die Regulationsleistungen und die kulturellen Ökosystemleistungen (Umweltbildung, Naturerfahrung, Erholung) eine Rolle (Naturkapital Deutschland – TEEB.DE 2016).

Die großen Grünflächen, der relativ hohe Anteil an unversiegelten Freiflächen und an einigen Stellen durchaus ausgeprägte Grünvolumen (höhengestaffelte Vegetation, Baumbestand) ermöglichen sowohl

ein ausgeglichenes Mikroklima (Verdunstung, Verschattung) als auch einen stabilen Bodenwasserhaushalt (Versickerung). Künftig könnten weitere Parkplätze überflüssig werden, diese Flächen bieten das Potenzial weiterer Entsiegelung. Durch Gebäudebegrünungen können diese Regulationsleistungen noch erhöht werden. Die Grünflächen bieten ein großes – bisher noch weitgehend ungenutztes – Potenzial zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung (Versickerung, Regenwasserretention vor Ort). Damit kann sowohl bei Starkregenereignissen Wasser zurückgehalten und die Kanalisation entlastet als auch für Trockenperioden vorgesorgt werden.

Die zumindest mengenmäßig reiche Ausstattung mit Grünflächen bietet ein großes Potenzial zur Erholung im Grünen und zur Naturerfahrung. Ein grünes Wohnumfeld bietet die Möglichkeit zum Sporttreiben, Spielen im Freien, für Angebote der Umweltbildung und als Orte des Miteinanders im Quartier. Die oftmals einfache und pflegeleichte Ausstattung begrenzt diese sogenannten kulturellen Ökosystemleistungen allerdings gegenwärtig (Kapitel 6.2). Durch eine vielfältigere Biotop- und Artenausstattung, und damit eine höhere biologische Vielfalt, könnten auch diese Potenziale gestärkt werden.

6.5.6 Zwischenfazit

Die Ausgangsbedingungen der Quartiere für einen ökologisch nachhaltigen Stadtumbau sind gut und es ergeben sich Synergien mit zahlreichen anderen Handlungsfeldern.

Die städtebaulichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen in den untersuchten Großwohnsiedlungen entsprechen bereits in ihrer Grundanlage (auch im Vergleich zu anderen Stadtstrukturtypen) Maßgaben einer nachhaltigen Stadt. Darüber hinaus finden sich noch weitere, bisher nicht zur Gänze ausgeschöpfte Potenziale für verschiedene Handlungsfelder der nachhaltigen Stadtentwicklung.

7 Schlussfolgerungen für die stadtplanerische Weiterentwicklung der Quartiere

Aufbauend auf den Querschnittsbefunden (Kapitel 6) zu den Bedingungen der Quartiere für Aneignung und Begegnung sowie eine nachhaltige Entwicklung werden nachfolgend Schlussfolgerungen für die stadtplanerische Weiterentwicklung der Großwohnsiedlungen abgeleitet. Von zentraler Bedeutung sind die Sicherung vorhandener Qualitäten, eine Erhöhung der funktionalen Mischung und der baulichen/gestalterischen Vielfalt als Voraussetzung für attraktive, urbane Quartiere, die Aneignung und Begegnung ermöglichen – alles wichtige Bedingungen für ein gelingendes Zusammenleben und Zufriedenheit im Wohnumfeld.

7.1 Wohnqualitäten sichern

Sowohl der Wohnungsbestand als auch das direkte Wohnumfeld ist zentral für die Befriedigung der Wohnbedürfnisse und das Wohlfühlen im Stadtteil. Der Gebäudebestand ist großteils in einem guten Zustand und ermöglicht vielen Menschen bezahlbares Wohnen. Dieses Potenzial gilt es zu erhalten.

Neben der Herstellung bzw. Erhaltung angemessener Wohnstandards (moderne Sanitäreinrichtungen, schalldichte Fenster etc.) und der energetischen Ertüchtigung mit Blick auf angemessene Energiekosten, sollten verstärkt funktionale Anpassungen vorgenommen werden. Grundrissanpassungen bzw. Wohnungszusammenlegungen ermöglichen familienfreundliche oder wohngemeinschaftsgerechte größere Wohnungen. Die Erdgeschosse sollten konsequent als barrierefreie/-arme Wohnungen umgebaut werden. In den eher unbeliebten hohen Etagen (im 5. und 6. Geschoss in Häusern ohne Fahrstuhl) könnten gemeinschaftlich nutzbare Räume entstehen, die auch Ausweichmöglichkeiten für die eher beengten Wohnungen darstellen (für Familienfeiern o. ä.).

Die Vor- und Außenbereiche der Wohnhäuser (Eingangsbereiche, Vorgärten, Grünflächen in Innenhöfen) sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Mangels konkreter funktionaler Zuweisung finden häufig kaum sichtbare Nutzungen statt. Dabei sind die direkt an Wohnhäuser angrenzenden Freibereiche von hoher Bedeutung für den alltäglichen nachbarschaftlichen Austausch (Kleinkinderbetreuung, Aufenthalt älterer Menschen), als Treffpunkte außerhalb der häufig kleinen Wohnungen oder das selbständige Spielen kleinerer Kinder. Die häufig geäußerten Bedenken mit konkreten Nutzungsangeboten (Sitzplätze, Grillplätze, Spiel-/Sportangebote) Nutzungskonflikte zu fördern, sind häufig berechtigt. Allerdings sollte hier durch Beteiligung, Betreuung und Moderation gegengesteuert werden, anstatt jegliche Nutzungsangebote zu vermeiden. Dabei können sowohl Angebote seitens der Eigentümer*innen gemacht als auch nachbarschaftliche Eigeninitiative befördert werden.

Parallel zur Pflege und Anpassung des Gebäudebestandes sollte die Erweiterung der Vielfalt der Bautypologie und Eigentumsstrukturen angestrebt werden, wie es auch die Ziele zur Diversifizierung des Wohngebäudebestandes in allen Städten vorsehen. Wohnungen und andere Funktionen sollten gezielt in anderer Typologie bzw. Gebäudeform als der großformatigen Wohnzeile erfolgen. Mischfunktionen, innovative bauliche Lösungen und nachhaltige Bauweisen könnten das architektonische Spektrum in den Gebieten erweitern. Die Neubauten sollten darüber hinaus in alternativen Eigentumsformen angestrebt werden – kleinteilige, selbstnutzende und sich vor Ort engagierende Eigentümer*innen und Nutzer*innen sollten Vorrang haben.

7.2 Vielfältige Begegnungsorte schaffen

Begegnungsmöglichkeiten im Alltag sind Voraussetzung für das Aufeinandertreffen und Zusammenkommen von Menschen, die hierdurch Vertrauen und Beziehungen untereinander entwickeln. Bisher mangelt es in den Gebieten in der Fläche an solchen Orten. Es gibt zwar zahlreiche institutionelle (z. B. Schulen), zielgruppenspezifische (z. B. Familienzentren, Krabbelgruppen) und häufig eher problemorientierte (Mittagessenangebote, Hausaufgabenhilfe) Angebote in den Quartieren. Diese sind i. d. R. an staatliche oder gemeinwohlorientierte Institutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Engagement, (befristete) Förderstrukturen oder bestimmte Zielgruppen gebunden.

Es gilt zusätzlich Gelegenheiten zur Begegnung zu schaffen, die sich am (für alle Bewohner*innen ähnlichem) Alltagsleben orientieren (Einkaufen, Essensversorgung, Mobilität, familiäre Kinderbetreuung) und zunächst „voraussetzungsfrei“ sind, d. h. von allen Bewohner*innen gleichermaßen gemäß ihren Bedürfnissen genutzt werden können. Das können beispielsweise Kioske oder Eis-/Kaffeewagen an viel frequentierten Wegeverbindungen oder Obst-/Gemüsestände an Haltestellen sein. Kleine Cafés oder Imbissangebote, am besten betrieben von Anwohner*innen, können das bisher eher geringe und wenig vielfältige gastronomische Angebot in den Quartieren erweitern und gleichzeitig lokale Ökonomien ermöglichen. Die einladende und aneignungsfähige Gestaltung der mit verschiedenen Infrastrukturangeboten verknüpften öffentlichen Räume (Eingangsbereiche von Supermärkten und Schulen, Haltestellen) schafft Begegnungsorte im Alltag.

Neben den eigentlichen Orten für Begegnungen bedarf es gut sichtbarer Beratungs- und Begegnungsorte für Quartiersmanager*innen und Vereine, die das Zusammenleben moderieren, Konflikte identifizieren und abbauen helfen und eine stabile Infrastruktur für Beteiligung und Selbstorganisation darstellen. Bisher befinden sich häufig wichtige Ansprechpartner*innen versteckt bzw. ohne gute öffentliche Sichtbarkeit. Zusätzlich zu festen Läden können temporäre wandernde Standorte in Form mobiler Angebote geschaffen werden, da die Quartiere weitläufig sind und es verschiedene Barrieren gibt, weiter entfernte Orte einfach zu erreichen. Die Einbeziehung breiterer Bevölkerungsgruppen in Gesprächs- bzw. Austauschformate könnte durch gezielte Nähe zu aktuell gut frequentierten Infrastrukturen wie Supermärkte oder Bildungseinrichtungen gelingen.

Angesichts der mannigfaltigen Unterstützungsbedarfe der Bewohner*innen in den Quartieren, aber auch des gleichzeitig vorhandenen Wunschs nach Teilhabe am urbanen Leben, sollten sowohl offene als auch geschützte/zielgruppenspezifische Räume sowohl drinnen als auch draußen angeboten werden. Dabei sollte die Balance zwischen gezielten Angeboten – häufig mit hohem Betreuungsaufwand, gekoppelt an Förderprojekte und ehrenamtliches Engagement, und damit auch zeitlich unsicherer Perspektive – und offenen Räumen zum Kennenlernen und Austausch angestrebt werden. Diese Räume brauchen ein robustes und vielfältig interpretierbares Design und ggf. auch Betreuung und Moderation bei Nutzungskonflikten.

7.3 Aneignung ermöglichen

Gute Aneignungsbedingungen von Innen- und Außenräumen befördern das Gefühl Zuhause zu sein, die Voraussetzungen hierfür sind aktuell unterschiedlich.

In den Wohngebäuden sollten Räume geschaffen bzw. die Nutzung vorhandener Räume für lokale Ökonomien, Infrastrukturangebote und nachbarschaftliche Treffpunkte ermöglicht werden. So könnten beispielsweise Erdgeschosswohnungen aktiviert und durch kleine bauliche Eingriffe für Geschäfte, Nachbarschaftstreffpunkte oder als Raumangebote für Träger und Vereine oder zivilgesellschaftliche Initiativen mit wechselnden Angeboten nutzbar gemacht werden. Direkte Zugänge/Treppen von den

Wohngebietswegen, Schaufenster und ggf. die Nutzung der direkt angrenzenden Außenbereiche erhöhen die gestalterische Vielfalt an den Gebäuden, schaffen Angebotsvielfalt und Anlässe zur Begegnung im Alltag im direkten Wohnumfeld.

Aneignung im öffentlichen Freiraum braucht Ankerpunkte, die Räume definieren, Initiale für Begegnungen sind und schlicht Anlässe bieten, sich zu treffen und ggf. weitere gemeinsame Aktivitäten zu initiieren. Dies können (neue) Kleinstarchitekturen (z. B. Kioske, mobile Bauwagen, Verkaufsstände), aber auch einladende Sitzgelegenheiten oder Spielmöglichkeiten sein auf Flächen die bisher keine definierte Nutzung – wie Spielplätze oder Stadtteilparks – haben.

Neben betreuten und gezielten Angeboten im öffentlichen Raum (Sport, Spiel) bedarf es parallel tatsächlich „offener“ Räume, die eine selbstbestimmte Aneignung und Nutzung ermöglichen. Auch diese Räume brauchen aber ein Mindestmaß an Ausstattungs- und Gestaltqualität, ohne dass es eine explizite Zweckbindung gibt. Und auch diese Orte brauchen ggf. Moderation und evtl. unabhängige „Kümmerner“ (z. B. Stadtteilmanagements), die Nutzungskonflikte erkennen und gemeinsam mit Nutzer*innen Lösungsansätze erarbeiten können.

Die großflächigen und häufig unstrukturierten Freibereiche in Nähe der Wohngebäude (zwischen den Zeilen oder zum Teil auch in Hofsituation) sollten qualifiziert werden, um die Aneignungsfähigkeit zu erhöhen. Angebote und Einladungen seitens der Flächeneigentümer, die aus den Flächenzuschnitten häufig nicht erkennbar werden, konkrete Nutzungen zu etablieren, fehlen bisher häufig. Aber auch die Bewohner*innen sollten selbst aktiver bei der Artikulierung von Bedürfnissen und der Gestaltung ihres Wohnumfeldes werden und wiederum seitens der Kommune bzw. der Vermieter*innen Unterstützung finden. Teilbereiche der Freiflächen könnten verstärkt (bisher nur in Ausnahmen der Fall) der Erdgeschossnutzung (ob als Wohnung oder öffentliche Funktion) räumlich zugeordnet und als Mietergarten oder öffentliche Aktionsfläche genutzt werden.

Gemeinschaftsgärten haben im Grundsatz das Potenzial verschiedene Bewohner*innen im Alltag zusammenzubringen, aktuell sind sie jedoch nur in Schwerin Mueßer Holz zu finden. Viele Menschen kennen das Gärtnern aus ihrer Kindheit, ihren Herkunftsländern oder sie begeistern sich einfach fürs Selber Machen oder wünschen sich Zugang zu frischen, lokal erzeugten, vielleicht auch speziellen oder preiswerten Lebensmitteln (Müller 2008). Die gemeinsame Arbeit im Garten wird entsprechend positiv gesehen, kann Menschen zusammenbringen und gleichzeitig eine Aufwertung im Wohnumfeld und Lebensalltag der Bewohner*innen der Quartiere sein. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit kann sich positiv auf die individuelle Zufriedenheit, die Identität im Stadtteil, und die Entwicklung des Gefühls von Zuhause, aber auch auf das Leben in der Nachbarschaft auswirken.

7.4 Urbanes Leben ermöglichen und Attraktivität steigern

Eine vielfältige, erreichbare und stabile Infrastruktur sichert zum einen die grundlegende Versorgung. Zum anderen ermöglicht sie urbanes Leben und macht die Gebiete zu attraktiven, weil „vollwertigen“ Wohnquartieren. Neben einer angemessenen Wohnraumversorgung und einer grundhaften Versorgung für den täglichen Bedarf sollten Quartiere daher auch einen vielfältigen Einzelhandel, verschiedene Mobilitätsoptionen sowie vielfältige soziale, kulturelle, gastronomische und Freizeitangebote bereithalten. Wo vorhanden, gilt es Zugangsbarrieren (finanzielle Hürden, große Distanzen, fehlende Barrierefreiheit, soziale Ausgrenzungen) abzubauen. Die Lage der Angebote im Raum ist ein zentraler Aspekt. Die Verknüpfung mit Alltagswegen (zum ÖPNV, zur Kita) und die gleichmäßige Verteilung im Raum erleichtern den Zugang. Wir sehen zwei Strategien: wo gar nichts ist – unbedingt „urbane Inseln“ neu schaffen. Und es bedarf auch Orte der Konzentration und Öffentlichkeit. Diese müssten (städte)baulich,

räumlich und funktional ähnlich wie die früheren Quartierszentren oder wie kleinstädtische Plätze ggf. durch Anbau an Zeilen oder eigenständige, klug platzierte Neubauten geschaffen werden.

Mobile oder temporäre Architekturen können kurzfristige (Zwischen)Lösungen darstellen, um die Angebotsvielfalt zu erweitern oder auch Dinge auszuprobieren. Die Erdgeschosse von städtebaulich zentral gelegenen Wohnzeilen sind ggf. sinnvolle Standorte für die Aufnahme neuer (öffentlicher) Nutzungen.

Kleinteilige, inhabergeführte Gewerbe und (sub)kulturelle Einrichtungen sind mögliche Entwicklungspotenziale für die Gebiete. Sie würden:

- die Angebotsvielfalt und -dichte erhöhen,
- wichtige Vernetzungs-, Begegnungsorte bis hin zu Unterstützungsstrukturen bereitstellen, dabei könnten gerade Betreiber*innen mit Migrationshintergrund lokale Interaktionen in Geschäften zwischen „Etablierten“ und im Stadtteil neu Ankommenden fördern (Steigemann 2019; Hanhörster 2020),
- mit ihren Betreiber*innen Ansprechpartner*innen für städtische Mitarbeiter*innen sowie Multiplikator*innen der jeweiligen Community sein,
- lokale Ökonomien stärken, indem sie lokale Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten schaffen,
- die Selbstwirksamkeit vor Ort ermöglichen,
- das Gefühl sozialer Kontrolle durch die Anwesenheit von Betreiber- und Bewohner*innen erhöhen,
- eine Aufwertung und Belebung der öffentlichen Räume z. B. durch Bestuhlung im Freien, Pflegen und Gestalten des Umfeldes bewirken
- und nicht zuletzt eine nachhaltige Neuausrichtung z. B. auf kurze Wege fürs wohnungsnaher Einkaufen lokaler Produkte und lokaler Ökonomien ermöglichen.

7.5 Nachhaltige Gestaltung des Quartiers

Die Großwohnsiedlungen sind wichtige Bausteine mit Blick auf das Erreichen übergeordneter, aber auch von den Kommunen selbst formulierter Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Sie haben zum einen spezifische Entwicklungsbedarfe, zum anderen aber auch spezifische Potenziale, die zur Umsetzung gesamtstädtischer Nachhaltigkeitsziele beitragen können.

Zentraler Ansatzpunkt ist die Weiternutzung und sinnfällige Ergänzung, Ertüchtigung und Weiterentwicklung des Bestandes an Gebäuden, Infrastrukturen und Freiräumen. Damit kann bereits ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung erreicht werden.

Gerade wegen der großflächigen Grünzonen wäre eine gestalterische Ausdifferenzierung hinsichtlich funktionaler, atmosphärischer sowie ökonomisch-ökologischer Angebote, wie beispielsweise die Gewinnung von Solarenergie oder das Betreiben von ökologischer Landwirtschaft (mit Gewinnbeteiligung der Bevölkerung) eine mögliche Option. Auch sind intelligente Kopplungen mit belebenden Infrastrukturen wie beispielsweise Cafés, Food Trucks oder anderen mobilen Angeboten eine Bereicherung und eine Voraussetzung für Begegnungsorte und für eine Aktivierung für die Bewohner*innen.

In Anerkennung der limitierten, sowohl staatlichen, als auch individuellen, materiellen/finanziellen Ressourcen angesichts der komplexen Problemlagen in den Quartieren, kann die bauliche Gestaltung an

vielen Stellen nicht (nur) mit den bekannten Ansätzen agieren. Ein „Transformationsdesign“ (Sommer, Welzer 2017), im Sinne baulich-gestalterischer Antworten auf unsichere Nutzungsaussichten, temporäre Bedarfe, diversifizierte und dynamische Nutzungsbedarfe, flexibler und experimenteller Lösungsversuche braucht alternative Antworten im Hinblick auf Materialien, Dimensionen und Dauerhaftigkeit.

Hauptaugenmerk sollte v. a. auf Maßnahmen gelegt werden, die Nachhaltigkeitsaspekte unterstützen, aber v. a. auch Bedarfe der Versorgung, der Begegnung, oder der Selbstbefähigung adressieren. Es gilt Synergien zwischen verschiedenen Handlungsfeldern und Nachhaltigkeitszielen zu finden. Umfangreiche, finanzintensive und auf vielfältige Hürden treffende Maßnahmen könnten zunächst zurück gestellt werden. So können beispielsweise Ansätze zu nachhaltigem Konsum und nachhaltigen Lebensweisen mit Maßnahmen zur Steigerung der Teilhabe im Quartier und der Stärkung lokaler Ökonomien sinnvoll verknüpft werden (z. B. Gartenprojekte, Mobilitätsangebote, Teil-Angebote, Energieversorgung, Re-/Upcycling bei der Raumeignung und Raumgestaltung).

8 Reflexion und Ausblick

Abschließend werden in diesem Kapitel die Befunde und Schlussfolgerungen bezüglich der (städte)baulichen, freiräumlichen und infrastrukturellen Situation im Kontext der generellen stadtplanerischen Perspektive sowie der Finanzierungs- und Förderbedingungen für die Weiterentwicklung der Großwohnsiedlungen reflektiert. Weitere Perspektiven auf wohnungswirtschaftliche, integrationspolitische und sozialräumliche Aspekte werden im Handbuch (StadtumMig-Projektteam 2022) beleuchtet.

8.1 Konsequente städtebauliche Weiterentwicklung der Quartiere

Die Großwohnsiedlungen werden als Wohnstandorte und Stadtteile weiterhin gebraucht. Eine bauliche und funktionale Weiterentwicklung wird bis auf wenige Ausnahmen als sinnvoll erachtet. Für eine echte Zukunftsperspektive und einen zukunftsfähigen Stadtumbau der Quartiere bedarf es der Anerkennung und des Bejahens des Bestandes. Dies bedeutet auch konsequente, teilräumlich ggf. differenzierte Stadtumbaustrategien zu entwickeln und langfristig zu verfolgen.

Für die städtebauliche Weiterentwicklung sind zwei Ansätze relevant:

a) Langfristige und konsequente Perspektiven für die Randlagen zur Reduzierung der Sackgasseneffekte

Die Ballung der räumlichen, funktionalen und sozialen Problemlagen in den südlichen Teilen der beiden Untersuchungsgebiete Schwerin Mueßer Holz und Wohnkomplex „Am Südpark“ in Halle Neustadt erfordert sehr umfangreiche städtebauliche und infrastrukturelle Verbesserungsmaßnahmen, für die eine Umsetzung aktuell und auch auf mittlere Sicht sehr schwierig erscheint.

Sollten bauliche, freiraumplanerische oder infrastrukturelle Maßnahmen umgesetzt werden, erfordert dies entweder ein klares, auch langfristiges Bekenntnis zu diesen Stadtteilen. Entsprechend braucht es langfristig wirksame Maßnahmen, die die Lebens- und Wohnbedingungen in den Bereichen tatsächlich verbessern. Es bedarf einer städtebaulichen Gesamtschau bzw. strategischen stadtplanerischen Neuausrichtung inkl. einer Platzierung und Gestaltung von Quartierszentren und Infrastrukturen des urbanen Lebens und einer konsequenten Förderung von Räumen für eine Herausbildung von Gemeinschaft und eigener Identität. Dabei müssen die Einzelentscheidungen der letzten 30 Jahre (z. B. disperser Rückbau, auf Pkw ausgerichteter Neubau von Discountern) als Status quo anerkannt werden. Bei der Weiterentwicklung könnten auch – im Bewusstsein der unsicheren Perspektive und der stark begrenzten Mittel und Steuerungsmöglichkeiten – minimalinvasive, flexible, experimentelle und damit bisher

ggf. eher unkonventionelle Maßnahmen Anwendung finden, um langfristige Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Die ursprünglichen räumlichen Stadtumbaustrategien, v. a. die Randbereiche der Siedlungen langfristig zurückzubauen, können weiterhin von Bedeutung sein. So wurden in Schwerin vor allem im südlichsten Teil des Wohngebiets bereits Wohngebäude und Kindereinrichtungen rückgebaut. Der Abriss am Stadtrand ist stadtstrukturell sinnvoll, vor allem wenn das Gebiet renaturiert werden kann. Schließlich befinden sich dichte Waldgebiete in direkter Nachbarschaft. Für die noch existierenden und genutzten Wohnblöcke entsteht zwischenzeitlich jedoch eine sehr isolierte Situation.

Wenngleich die ursprünglich und auch wiederkehrend geforderten räumlich entschlossenen Stadtumbauansätze der Stadtumbaukonzepte scheiterten und auch aktuell aufgrund der Eigentumssituation kaum umsetzbar scheinen, sind sie trotzdem vielerorts weiterhin städtebaulich sinnvoll. Nur durch konsequenten (flächenhaften) Rückbau oder alternativ durch konsequente funktionale und gestalterische Aufwertung und Nachverdichtung kann den aktuell räumlich abgehängten, infrastrukturell ausgedünnten und entleerten Gebieten begegnet werden.

b) Bauliche Nachverdichtung auf Rückbau- bzw. Restflächen mit dem Ziel der nachhaltigen Weiternutzung und Weiterentwicklung der Stadtquartiere

Das städtebauliche Leitbild der Großwohnsiedlungen (vor allem Funktionstrennung, Maßstäblichkeit, repetitive Formensprache, unzureichende Raumbildung) ist überholt. Zudem wurden die Gebiete durch Rückbau und Neubau baulich stark überformt, teils sogar städtebaulich verschlechtert. Eine eigenständige städtebauliche Identität existiert nur noch in Ausnahmefällen oder ist heute nicht (mehr) erkennbar. Funktionale Mischung ist grundsätzlich auch gebäudeintern anzustreben, um von der reinen Wohnnutzung, gerade hinsichtlich eines Leitbildes der Stadt der kurzen Wege und einem stärkeren Fokus auf Fußläufigkeit, loszukommen.

Für den Umgang mit dem Bestand empfehlen sich zwei Ansätze: Eine denkmalpflegerische Würdigung ist auf städtebaulicher Ebene im Allgemeinen nicht oder nur in seltenen Ausnahmen wie dem Zentrum von Halle Neustadt empfehlenswert. Ein Schutz einer Struktur, die weder für Bewohner*innen noch für zukünftige Anpassungen geeignet ist, ist nicht sinnvoll. Entsprechend sind bauliche Ergänzungen mit anderen Typologien (Reihenhäuser etc.) möglich. Die Unterschutzstellung einzelner Gebäude bzw. Gebäudeteile (Fassadenelemente, Kunst am Bau, Kunst im Freiraum, architektonische Highlights) bzw. mindestens deren Erhaltung und Sanierung ist zu empfehlen – sie sind Ausdruck eines Zeitgeists und indirekt auch Ausdruck der Erstbewohner*innen.

Der Fokus sollte darauf liegen, die städtebaulichen Missstände (wie funktionale und ästhetische Monotonie, fehlende Aneignungs- und Entwicklungsfähigkeit) zu reduzieren. Für die künftige bauliche Entwicklung sollten die auch aktuell tragfähigen Qualitätsmerkmale identifiziert werden, diese gezielt erhalten und evtl. sogar als Referenzen für künftige Entwicklungen verwendet werden. So sind beispielsweise kleinmaßstäbliche Einkaufs-Ensembles wie in Cottbus Sandow und „Am Treff“ in Halle erhaltens- bzw. weiterentwicklungswert, weil sie erstens überhaupt eine formale Grundlage für ein Quartierszentrum mit sich bringen und weil sie zweitens in weitesten Sinnen eine baulich-ästhetische „Identität“ (und das ist mehr als Discounter heute vermögen) mit sich bringen, auf die man aufbauen kann.

Trotz der komplexen und zum Teil sehr kurzfristigen existenziellen Herausforderungen mit denen Bewohner*innen und Akteure in den Stadtteilen konfrontiert sind, sollten auch die Großwohnsiedlungen aus einer Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet werden. Auch diese Quartiere werden einen Beitrag zum Erreichen kommunaler Nachhaltigkeitsziele leisten (müssen). Durch ihre Genese und Typologie bringen sie durchaus Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung mit. Ökologische Ziele sollten insbesondere in diesen Quartieren immer eng mit sozialen und ökonomischen Zielen verknüpft werden.

Ein spezifisches städtebauliches Leitbild, welches eine nachhaltige Weiterentwicklung von Großwohnsiedlungen anleitet, gibt es leider nicht. Städtebauliche und architektonische Diskussionen nehmen selten Bezug auf große, hauptsächlich aufs Wohnen ausgerichtete Stadtteile des Städtebaus der Moderne. Eher werden alte Städte und gut gestaltete historische Plätze analysiert, die im Plattenbaukontext leider nicht anwendbar sind. Es besteht Forschungsbedarf hinsichtlich neuer Konzepte wie die (städte)baulichen Nachteile der aktuellen Situation kurz- bis längerfristig sinnvoll vermindert werden können.

8.2 Finanzierungs- und Förderbedingungen für die Weiterentwicklung der Großwohnsiedlungen

Die Befunde zu den Potenzialen und Grenzen des (städte)baulichen Bestandes, der Freiraumausstattung und der Infrastrukturversorgung aus der Bewohner*innenperspektive sind nur in einigen wenigen Aspekten migrationsspezifisch. Die Vielfalt, aber letztlich auch Ähnlichkeit von Anforderungen an das Wohnen ist eher von Altersgruppen, Generationen, Geschlecht und individuellen ökonomischen Rahmenbedingungen abhängig. Es gibt einige migrationsspezifische Infrastrukturen (vor allem für neu Ankommende) und einige Beobachtungen zum migrationsspezifischen Verhalten im öffentlichen Raum (bewusstes Aufsuchen aber auch Meiden einzelner Orte), explizite migrationsspezifische stadtplanerische Empfehlungen können aus den hier untersuchten Aspekten nicht abgeleitet werden.

Damit haben diese Gebiete zwar aus sozial-räumlicher Perspektive großen Unterstützungsbedarf, im engeren Sinne stadtplanerische, d. h. bauliche, freiraumplanerische, infrastrukturelle Maßnahmen sind aber generell auf die Erhaltung und langfristige Sicherung guter Wohnbedingungen für alle Bewohner*innen der Quartiere orientiert. Ein gutes räumliches Umfeld kann Teilhabe und Integration und damit ein gelingendes Zusammenleben als eine wichtige Voraussetzung für eine Bleibeperspektive in den Quartieren ermöglichen und fördern. Tangierend sind allerdings weitere Maßnahmen, v. a. in den Handlungsfeldern der Wohnungsunternehmen, der Arbeitsmarktpolitik oder der Schulplanung nötig.

Insbesondere sollen hier die begrenzten Handlungsmöglichkeiten der Kommunen in den privatisierten Wohnungsbeständen und damit auch auf den großen privaten Flächen in den Großwohnsiedlungen hervorgehoben werden. Die an maximalen und kurzfristigen Gewinnen orientierten Eigentümer*innen sind überwiegend keine Partner bei der Umsetzung langfristiger, integrierter und kooperativer Stadtentwicklungsstrategien. In diesen Wohnblöcken und deren angrenzenden Freiflächen sind die Möglichkeiten für die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen sehr begrenzt. Zum Teil handeln Unternehmen sogar kontraproduktiv. Aktuell gibt es hier keine Handhabe für die Kommunen diese Akteure zur Mitwirkung an der (nachhaltigen) Gesamtquartiersentwicklung zu verpflichten (Bernt 2022).

Insgesamt werden bei Investitionen überproportional viel stärker bauliche als soziale Strukturen gefördert. Angesichts der marginalisierten Bevölkerung, der hohen Fluktuation und den Herausforderungen sehr dynamischer Zuwanderung liegen aber auch in diesem Bereich große Handlungsbedarfe. Dem gelebten Raum mehr Bedeutung beizumessen, bedeutet auch das Leben vor Ort im Sinne der Raumeignung und der Begegnungsmöglichkeiten stärker finanziell fördern. Dazu gehören auch soziale oder kulturelle Träger, d. h. Menschen, die das Miteinander der Bewohner*innen unterstützen. Viele der so wichtigen, und aktuell auch zahlreichen und erfolgreichen Orte für Begegnungen werden von Initiativen und Vereinen angeboten und bespielt. Aber insbesondere diese Träger haben häufig keine langfristige Finanzierungsperspektive. Sehr viel Aufwand für die Generierung relativ geringer Fördersummen für kurze Zeiträume ist nötig, was auch den langfristigen Aufbau von genügend und verlässlichen Kapazitäten erschwert.

All die aufgeführten Notwendigkeiten einer (städte)baulichen, infrastrukturellen und freiraumplanerischen Weiterentwicklung der Quartiere müssen hinsichtlich ihrer Prioritäten, Umsetzungszeiträume und Eingriffsintensitäten im Kontext weiterer Rahmenbedingungen eingeordnet werden. So müssen angesichts stetig steigender Bau- und Energiekosten gängige Standards und Umsetzungsmodelle hinterfragt werden. Die Steuerung- und Umsetzungsbedingungen (kommunale Kapazitäten, Fördermechanismen, Projektabhängigkeit) gilt es noch stärker in den Blick zu nehmen. Die Instrumente der Städtebauförderung und hier insbesondere die zum Einsatz kommenden Bund-Länder-Programme „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ bzw. ihre Vorgängerprogramme sind die wichtigsten Finanzierungsquellen für die Umsetzung städtebaulicher, freiraumplanerischer und infrastruktureller Maßnahmen. Hier sollte verstärkt auch die Förderung kleinteiliger, temporärer, flexibler und experimenteller Maßnahmen ermöglicht werden (z. B. Umnutzung Erdgeschosswohnungen, Kioske/temporäre Kleinarchitekturen im Freiraum). Insgesamt fehlt es nicht an (Förder-)Instrumenten, aber die Umsetzungs- bzw. Anwendungsbedingungen sind zum Teil hinderlich. So haben viele betroffene Kommunen Schwierigkeiten, kommunale Eigenanteile aufzubringen und für die dauerhafte Unterhaltung der mit baulichen Investitionen geschaffenen Angebote fehlt das Geld in den kommunalen Haushalten.

9 Literatur

- Backer, M.** (2020): Street harassment and social control of young Muslim women in Brussels: destabilising the public/private binary. In: *Journal of Gender-Based Violence* 4 (3), S. 343-358.
- Barnes, J. L.** (2021): Designing Resilient Cities that Work for Women, Too. In: Dávid Karácsonyi, Andrew Taylor und Deanne Bird (Hg.): *The Demography of Disasters*. Cham: Springer International Publishing, S. 169-187.
- Bauer, N.; Wallner, A.; Hunziker, M.** (2009): The change of European landscapes: human-nature relationships, public attitudes towards rewilding, and the implications for landscape management in Switzerland. In: *Journal of environmental management* 90 (9), S. 2910-2920.
- BBSR** (2019): *Kleingärten im Wandel. Innovationen für verdichtete Räume*. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.
- Beebeejaun, Y.** (2017): Gender, urban space, and the right to everyday life. In: *Journal of Urban Affairs* 39 (3), S. 323-334.
- Beer, I.** (2002): Wohnen und Leben im Wartestand. Ein Quartier in Schwedt zwischen Abriss und Aufwertung. In: *Berliner Debatte Initial*, 13 (2), S. 49-56.
- Behne, A.** (1927): Wege zu einer besseren Wohnkultur, zitiert nach: Hahn, Achim: Wohnen. In: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried; Gabriel, Gottfried (Hrsg.): *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Band 12: W–Z., Schwabe Verlag, Basel 2005, S. 1015–1018, Zitat S. 1015.
- Berding, U.** (2008): Wohnwünsche von Migranten – Überlegungen zu spezifischen Anforderungen an Wohnung und Wohnumfeld, vhw - Forum Wohnen und Stadtentwicklung, S. 309-312.
- Bernt, M.; Pilz, M.; Friedrich, K.; Rößler, S.; El-Kayed, N.; Hamann, U.; Milstrey, U.; Nader, T.** (2020): StadtumMig: Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier? Working Paper 1: Darstellung des Untersuchungsdesigns. https://stadtummig.de/wp-content/uploads/2020/03/2020-03_StadumMig_Working_Paper_1.pdf.
- Bernt, M.** (2022): Wer vermietet wie? Ein wohnungswirtschaftlicher Blick auf ostdeutsche Großwohnsiedlungen. In: IRS (Hrsg.): *Orte der Ankunft – Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland*. IRS AKTUELL No 98. S. 20-23.
- Bernt, M.; Böhmer, F.** (2023): „Das ging ja nur hier...“ – Wohneigentümerstrukturen und Segregation in ostdeutschen Großwohnsiedlungen. In: *Raumforschung und Raumordnung* 81 (3), S. 239-253. doi: 10.14512/rur.472.
- BfN** (Hrsg.) (2016): *Schutz gebäudebewohnender Tierarten vor dem Hintergrund energetischer Gebäudesanierung in Städten und Gemeinden*. Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- BMVBS, BBR** (Hrsg.) (2006): *Stadtumbau Ost – Stand und Perspektiven*. 1. Statusbericht der Bundestransferstelle. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
- BMVBS, BBR** (Hrsg.) (2007): *5 Jahre Stadtumbau Ost – eine Zwischenbilanz*. 2. Statusbericht der Bundestransferstelle. Berlin: Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
- BMVBS** (Hrsg.) (2008): *Evaluierung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost*. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
- BMVBS; BBSR** (2009): *Renaturierung als Strategie nachhaltiger Stadtentwicklung. Ergebnisse des Forschungsprojekts. Werkstatt: Praxis 62*. Bonn: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.
- BMVBS** (Hrsg.) (2012a): *Bund-Länder-Bericht zum Programm Stadtumbau Ost*. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
- BMVBS** (2012b): *10 Jahre Stadtumbau Ost – Berichte aus der Praxis*. 5. Statusbericht der Bundestransferstelle Stadtumbau Ost. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
- BMU** (Hrsg.) (2007): *Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt*. Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

- BMUB; BfN** (2014): Naturbewusstsein 2013. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Berlin, Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; Bundesamt für Naturschutz.
- BMUB; BfN** (2016): Naturbewusstsein 2015. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Berlin, Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; Bundesamt für Naturschutz.
- BMU; BfN** (2018): Naturbewusstsein 2017. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. Berlin: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit; Bundesamt für Naturschutz.
- Bollnow, O. F.** (1997): Mensch und Raum. 8. Aufl. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
- Bühler, E.; Kaspar, H.; Ostermann, F.; Gilbert, A.** (2010): Sozial nachhaltige Parkanlagen. Forschungsbericht des Nationalen Forschungsprogramms NFP 54 „Nachhaltige Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung“. Zürich: vdf.
- Buijs, A. E.; Elands, B. H.M.; Langers, Fransje** (2009): No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature and landscape preferences. In: *Landscape and Urban Planning* 91 (3), S. 113-123.
- Bundesregierung** (2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS).
- Bundesregierung** (2021): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterentwicklung 2021.
- Byrne, D.; Goodall, H.** (2013): Placemaking and transnationalism: recent migrants and a national park in Sydney, Australia. In: *PARKS* 19 (1), S. 63-72.
- Chukwu, A.** (2021): Städtische Grünräume und Migration – Neue Anforderungen an Gestalt und Funktionalität? Masterarbeit. Master Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement, TU Dresden (unveröffentlicht).
- Danke, T.** (2021): Wahrnehmung von Grünräumen. Zusammenhänge und Schlussfolgerungen für die Gestaltung in Großwohnsiedlungen. Naturressourcenprojekt. Master Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement UWMRN 1.6, TU Dresden (unveröffentlicht).
- Derr, V.** (2002): Children's sense of place in northern New Mexico. In: *Journal of Environmental Psychology* 22 (1-2), S. 125-137.
- Dürckheim, K.** (1935): Untersuchungen zum gelebten Raum. Erlebniswirklichkeit und ihr Verständnis. Systematische Untersuchungen II. Wiederveröffentlicht in: Albrecht, V.; Hasse, J.; Sulger, E.; Institut für Didaktik der Geographie (Hrsg.) (2005): *Natur – Raum – Gesellschaft* 4. Frankfurt a. M: Selbstverlag, S. 11-108.
- Duzenli, T.; Alpak, E. M.; Yilmaz, S.** (2019): Children's imagination about environment and their perceptions on environmental problems. In: *FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETI* 28 (12A), S. 9798-9808.
- Egoz, S.; Nardi, A.** (2017): Defining landscape justice: the role of landscape in supporting wellbeing of migrants, a literature review. In: *Landscape Research* 42 (sup1), S. 74-S89.
- Eisler, A. D.; Eisler, H.; Yoshida, M.** (2003): Perception of human ecology: cross-cultural and gender comparisons. In: *Journal of Environmental Psychology* 23 (1), S. 89-101.
- El-Kayed, N.; Keskinkilic, L.; Serbedzija, V.; Wiegand, A.** (im Erscheinen): Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Working Paper 3. Berlin: Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM).
- Frohn, H.; Birkenstein, G.; Brennecke, J. S.; Diemer, S., Koch, E.; Ziemek, H.** (2020): Perspektivwechsel: Naturpraktiken und Naturbedürfnisse sozialökonomisch benachteiligter Menschen. Eine qualitative Pionierstudie. In: BfN-Skripten 559. Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- Friedrich, K.** (2011): Geplante Unbestimmtheit. Aneignungsoffene Architektur für Selbstbestimmung im gelebten Raum am Beispiel des Kölner Bretts. Aachen: Shaker Verlag.
- Friedrich, K.** (2015a): Zuhause im Drinnen und Draußen. In: *Wolkenkuckucksheim, Internationale Zeitschrift zur Theorie der Architektur* 34 (2015), S. 39-56. URL: cloud-cuckoo.net/fileadmin/hefte_de/heft_34/artikel_friedrich.pdf.
- Friedrich, Katja** (2015b): Zuhause. Eine architekturtheoretische und lebensnahe Beschreibung von Dingen und Gefühlen. Berlin: epubli.
- Garcia-Ramon, M. D.** (2006): Gender, Age and Design in a New Public Space in a Mediterranean Town: The Parc

dels Colors in Mollet del Valles (Barcelona).

- Geis, I.** (2017): Ergebnisbericht Nahmobilität für Migranten als Bestandteil einer erfolgreichen Integrationsstrategie. Eine Bedarfsanalyse für das Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt/M.: Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik.
- Gholamhosseini, R.; Pojani, D.; Mateo Babiano, I.; Johnson, L.; Minnery, J.** (2019): The place of public space in the lives of Middle Eastern women migrants in Australia. In: *Journal of Urban Design* 24 (2), S. 269-89.
- Glatt, A.; Osswald, B.** (Hrsg.) (1997): Mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. Was wir tun können, damit sich die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner sicherer fühlen. Basel-Stadt: Hochbau- und Planungsamt.
- Gleichmann, P.** (1998): Wohnen. In: Häußermann, Hartmut (Hrsg.): *Großstadt, Soziologische Stichworte*. Opladen: Leske&Budrich.
- Graumann, C.; Kruse, L.** (2003): Räumliche Umwelt. Die Perspektive der humanökologisch orientierten Umweltpsychologie. In: Meusburger, P.; Schwan, T. (Hrsg.): *Humanökologie: Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie*. Erdkundliches Wissen Band 135. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, S. 239-256.
- Großmann, K.; Kabisch, S.** (2009): Wird die Platte noch gebraucht? Denkanstöße zur Zukunftsfähigkeit von Plattenbausiedlungen im Kontext der Klimadebatte. In: Mörsdorf, F. L.; Ringel, J.; Strauß, C. (Hrsg.): *Anderes Klima, Andere Räume. Zum Umgang mit Erscheinungsformen des veränderten Klimas im Raum*, Norderstedt: Books on demand, S. 225-234.
- Grunze, N.** (2017): *Ostdeutsche Großwohnsiedlungen. Entwicklungen und Perspektiven*. Wiesbaden: Springer.
- Hahn, A.** (2005): Wohnen. In: Ritter, J.; Gründer, K.; Gabriel, G. (Hrsg.): *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, Band 12: W–Z. Basel: Schwabe Verlag, S. 1015-1018.
- Hanhörster, H.; Gerten, C.; Hans, N.; Liebig, S.** (2020): Ankunftsquartiere – Identifizierung und Funktionsbestimmung. In: ILS-TRENDS. Ausgabe 2/2020: Dortmund: ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung gGmbH (Hg.).
- Hahn, A.** (2008): *Architekturtheorie. Wohnen, Entwerfen, Bauen*. Wien: UTB.
- Hannemann, C.** (2014): Zum Wandel des Wohnens. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) Schwerpunkt: Wohnen*, 20-21, S. 36-43.
- Hannemann, C.; Hauser, K.** (Hg.) (2020): *Zusammenhalt braucht Räume. Wohnen Integriert*. Berlin: Jovis Verlag.
- Hasse, J.** (2009): *Unbedachtes Wohnen. Lebensformen an verdeckten Rändern der Gesellschaft*. Bielefeld: Transcript.
- Häußermann, H.; Siebel, W.** (2000): *Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens*. Weinheim, München: Juventa Verlag.
- Häußermann, H.** (1996): im Gespräch mit Krause, Joachim / Kuhnert, Nikolaus / Schnell, Angelika. In: Editorial: Wohnen zur Disposition. In: *Arch+*, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, 134/135, S. 14-17.
- Hauck, T. E.; Weisser, W.** (Hrsg.) (2021): *Animal-Aided Design. Einbeziehung der Bedürfnisse von Tierarten in die Planung und Gestaltung städtischer Freiräume*. BfN-Skripten 595, Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- Helbig, M.; Jähnen, S.** (2018): Wie brüchig ist die soziale Architektur unserer Städte? Trends und Analysen der Segregation in 74 deutschen Städten. WZB Discussion Paper. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin.
- Heidegger, M.** (1991): Bauen Wohnen Denken. In: Conrads, U., Neitzke, P. (Hrsg.): *Mensch und Raum. Das Darmstädter Gespräch 1951 (Bauwelt Fundamente, Bd. 94)*, Braunschweig: Vieweg.
- Hilti, N.** (2009): Multilokales Wohnen: Bewegung und Verortung. In: *Informationen zur Raumentwicklung*, Heft 1/2. Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung.
- Höglhammer, A.; Muhar, A.; Stokowski, P.; Schauppenlehner, T.; Eder, R.** (2018): Factors affecting adolescents' use of urban public spaces in their leisure time: an exploratory study from the city of Vienna. In: *Local Environment* 23 (8), S. 814-829.
- Holm, A., Gebhardt, D.** (Hrsg.) (2011): *Initiativen für ein Recht auf Stadt. Theorie und Praxis städtischer Aneignungen*. Hamburg: VSA-Verlag.
- Hottenträger, G.** (2017): Türkische Migranten und ihre Nutzung von Freiräumen. In: *Stadt + Grün*, 10, S. 24-31.

- Howard, E.** (1902): Garden Cities of Tomorrow. London: Swan Sonnenschein & Co.
- ILS** (2005): Wohnbedürfnisse von Migrantinnen und Migranten. Erfahrungen, Ansätze, Strategien. Dortmund.
- Johnson, A. J.; Glover, T. D.** (2013): Understanding Urban Public Space in a Leisure Context. In: Leisure Sciences 35 (2), S. 190-197.
- Johnson, A.; Miles, R.** (2014): Toward More Inclusive Public Spaces: Learning from the Everyday Experiences of Muslim Arab Women in New York City. In: Environ Plan A 46 (8), S. 1892-1907.
- Kasten, B.; Rost, J.**: Schwerin (2005). Geschichte der Stadt. Schwerin: Thomas Helms Verlag.
- Kruse, L.** (1974): Räumliche Umwelt. Die Phänomenologie des räumlichen Verhaltens als Beitrag zu einer psychologischen Umwelttheorie. Berlin: Walter De Gruyter.
- Lampugnani, V.** (2010): Die Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes. Band 1. Berlin: Wagenbach Verlag.
- Lanfer, A.; Taylor, M.** (2010): Immigrant Engagement in Public Open Space: Strategies for the New Boston. In: BARRFOUNDATIONS. Online verfügbar unter <https://riskandphilanthropy.socialimpactresearchcenter.issueab.org/resources/35867/35867.pdf>.
- Lefebvre, H.** (1968): Le droit à la ville. Éditions Anthropos, Paris.
- Loos, A.** (2008): Das Heim. In: Wie man eine Wohnung einrichten soll. Kategorisches über scheinbar Unverrückbares. Wien: Metroverlag.
- Lorenz, C.** (2021): Migration & Stadtgrün. Masterarbeit, TU Dresden (unveröffentlicht).
- Mathey, J.; Rink, D.** (2008): Stadtumbau und Freiflächenqualität – Zur Frage der Freiflächenentwicklung in perforierten Städten. In: Breuste, J. (Hrsg.): Qualität der Stadtlandschaft. Indikatoren, Planung und Perspektiven. CONTUREC 3, S. 69-80.
- Milstrey, U.** (2017): Quartiere auf Zeit oder Problemquartiere auf Dauer? In: Altröck U.; Kunze R. (Hrsg.): Stadterneuerung und Armut. Jahrbuch Stadterneuerung 2016. Wiesbaden: Springer VS, S. 315-343.
- Milstrey, U.; Kienz, C.** (2021): Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten in den Stadtteilen Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz. Bestandsaufnahme, Analyse und Handlungsansätze. B.B.S.M. Potsdam m.b.H. https://stadtmig.de/wp-content/uploads/2021/12/Beteiligungskonzept_Schwerin_MH_NZ_final.pdf
- Müller, C.** (2002): Wurzeln schlagen in der Fremde. Die Internationalen Gärten und ihre Bedeutung für Integrationsprozesse. München: Oekom Verlag.
- Naturkapital Deutschland – TEEB DE** (2016): Ökosystemleistungen in der Stadt – Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. Hrsg. von Ingo Kowarik, Robert Bartz und Miriam Brenck. Technische Universität Berlin. Berlin, Leipzig.
- Neugebauer, C.** (2018): Städtische Freiräume und Migration. In: Friedrichs, A.; Gössl, S.; Hoven, E.; Steinbicker, A.; Plöger, W. (Hrsg.): Migration. Leiden: Ferdinand Schöningh, S. 51-75.
- Newell, P.** (1997): A Cross-Cultural Examination of Favorite Places. In: Environment and Behavior 29 (4), S. 495-514.
- Norberg-Schulz, C.** (1982): Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst. Stuttgart: Verlag Klett-Cotta.
- Oldenburg, R.** (1989): The Great Good Place. Cafés, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and other Hangouts at the Heart Community. New York: Marlowe & Company.
- Peter, A.** (2009): Stadtquartiere auf Zeit. Lebensqualität im Alter in schrumpfenden Städten. Wiesbaden: Springer VS.
- Peters, K.; Stodolska, M.; Horolets, A.** (2016): The role of natural environments in developing a sense of belonging: A comparative study of immigrants in the U.S., Poland, the Netherlands and Germany. In: Urban Forestry & Urban Greening 17, S. 63-70.
- Petmecky, A.** (2007): Vom Entwurf zum Gebrauch. Das umweltpsychologische Aneignungskonzept in der Architektur. In: Ausdruck und Gebrauch, Heft 7, Aachen: Shaker Verlag, S. 122-135.
- Phalet, K.; Haker, F.** (2004): Diversiteit en verandering in religieuze betrokkenheid. Turken en Marokkanen in Nederland 1998 - 2002. Den Haag: SCP (SCP-werkdocument, 106, B).

- Pilz, M.** (2022): Die Reorganisation der kommunalen Integrationsarbeit am Beispiel von Schwerin, Halle und Cottbus. In: IRS (Hrsg.): Orte der Ankunft – Großwohnsiedlungen in Ostdeutschland. IRS AKTUELL No 98. S. 14-19.
- Pilz, M.; Keskinliç, L.; Bernt, M.** (2023): Kommunales Handlungsfeld Integration. Working Paper 4.2 des Projekts „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier - Neue Perspektiven für periphere Großwohnsiedlungen“. Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) und Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin (BIM). https://stadummig.de/wp-content/uploads/2023/07/WP4.2.-StadtumMig_21_06_23.pdf
- Plessner, H.** (1928): Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlin, Leipzig: Walter de Gruyter & Co.
- Reinborn, D.** (1996): Städtebau im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer.
- Risbeth, C.; Finney, N.** (2006): Novelty and nostalgia in urban greenspace: refugee perspectives. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97 (3) S. 281-295.
- Rößler, S.** (2010a): Freiraum im Stadtumbau: zwischen Strategie und Notwendigkeit? In: Bernt, M.; Haus, M.; Robischon, T. (Hrsg.): Stadtumbau komplex: Governance, Planung, Prozess. Darmstadt: Schader-Stiftung, S. 180-199.
- Rößler, S.** (2010b): Freiräume in schrumpfenden Städten. Chancen und Grenzen der Freiraumplanung im Stadtumbau. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung: IÖR-Schriften, Band 50. Berlin: Rhombos.
- Rößler, S.** (2012): Neue Freiräume in der Stadt. Herausforderungen in schrumpfenden Städten. In: Forum Stadt 39 (1), S. 17-29.
- Rößler, S.; Böhme, E.; Klimmer, L.; Stumpler, M.** (2018): Biologische Vielfalt und Naturschutz im Förderprogramm Stadtumbau. BfN-Skripten 493. Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- Rowe, C.; Koetter, F.** (1997): Collage City. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser.
- Schmitz, H.** (1998): System der Philosophie. Bd. 3, Bonn: Bouvier.
- Schmitz, H.** (2007): Der Leib, der Raum und die Gefühle. Bielefeld: Aisthesis.
- Schütz, A.; Luckmann, T.** (1979): Strukturen der Lebenswelt. 2 Bde. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Seel, M.** (2002): Sich bestimmen lassen. Studien zur theoretischen und praktischen Philosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Seel, M.** (2004): Überlegungen zum Begriff der Selbstbestimmung. In: Szaif, J.; Lutz-Bachmann, M. (Hrsg.): Was ist das für den Menschen Gute? Berlin, New York: Walter de Gruyter, S. 293-306.
- Siebel, W.** (2015): Die Kultur der Stadt, Berlin: Suhrkamp.
- Silbermann, A.** (1998): Neues vom Wohnen der Deutschen (West). Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.
- Sitte, C.** (1983): Der Städtebau. Nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
- Sloterdijk, P.** (2004): Sphären. Plurale Sphärologie. Band III: Schäume. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
- Sommer, B.; Welzer, H.** (2017): Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne. München: oekom Verlag.
- Spiegel, E.** (1986): Neue Haushaltstypen, Entstehungsbedingungen, Lebenssituation, Wohn- und Standortverhältnisse. Frankfurt: Campus.
- Spitthöver, M.** (2006): Bedeutung städtischer Freiräume aus soziokultureller Sicht. In: Deutscher Rat für Landespflege (Hrsg.): Freiraumqualitäten in der zukünftigen Stadtentwicklung. Schriftenreihe des DRL, Nr. 78. S. 55-60.
- StadtumMig-Projektteam** (Hrsg.) (2022): Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier. Herausforderungen und Perspektiven für ostdeutsche Großwohnsiedlungen. <https://doi.org/10.18452/25294>.
- Stadt Wien, Magistratsabteilung 18** (2004): Nutzung öffentlicher Räume im Ziel-2-Gebiet durch Jugendliche Migrantinnen und Migranten. Werkstattbericht. Wien.
- Steigemann, A.** (2019): The Places Where Community Is Practiced How Store Owners and Their Businesses Build

- Neighborhood Social Life. Stadt, Raum und Gesellschaft. Luxemburg: Springer.
- Ströker, E.** (1977): Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.
- Tessin, W.** (2004): Freiraumverhalten und Soziologie. Soziologische Aspekte der Nutzung und Planung städtischer Freiräume. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Topfstedt, T.** (1988): Städtebau in der DDR, 1955 – 1971. Leipzig: Seemann.
- Unwin, R.** (1909): Town planning in practice; an introduction to the art of designing cities and suburbs. London.
- Vargas, A.** (2019): Plattenbau – Handlungsleitfaden für die energetische Sanierung von Typenbauten. In: Denkmal und Energie 2019. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort. Wiesbaden: Springer, Vieweg, S. 77-89.
- Walter, N.; Scharmanski, A.; Neußer, W.** (2010): Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen. Zielsetzung, Durchführung und Impulse des Bundeswettbewerbs. In: Informationen zur Raumentwicklung, Heft 9, S. 619-634.
- WBGU** (2016): Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft der Städte. Hauptgutachten 2016. Berlin: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.
- Werner, P.; Schumann, K.; Rößler, S.; Böhme, E.; Foißner, P.; Planinsek, S.** (2020): Schutz und Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der deutschen Städtebauförderung. BfN-Skripten 563. Bonn: Bundesamt für Naturschutz.
- Wiegand, A.; Pilz, M.** (2023): Entwicklung der Bewohnerschaft in den Einwanderungsquartieren in Schwerin, Halle (Saale) und Cottbus. Working Paper 4.1 des Projekts „Vom Stadtumbauschwerpunkt zum Einwanderungsquartier - Neue Perspektiven für periphere Großwohnsiedlungen“. Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin (BIM) und Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS). https://stadummig.de/wp-content/uploads/2023/06/WP-4.1-19_06_2023.pdf
- Winkler, N.; Herzog, C.; Knechtel, S.; Pillat, L.; Rieck, T. F.; Schulze, J.; Wudy, L.; Everts, J.** (2020): „Am Treff“ in Halle-Neustadt: ethnographische Einblicke in die dynamische Entwicklung einer ostdeutschen Großwohnsiedlung. MLU Human Geography Working Paper Series, Issue 1.
- Winter, P.; Jeong, W.; Godbey, G.** (2004): Outdoor Recreation Among Asian Americans: A Case Study of San Francisco Bay Area Residents. In: Journal of Park and Recreation Administration 22 (3), S. 114-136. Online verfügbar unter https://www.fs.fed.us/psw/publications/winter/psw_2004_winter001.pdf.
- Wüstenrot Stiftung** (Hrsg.) (2020): Wohnen jenseits des Standards. Auf den Spuren neuer Wohnlösungen für ein differenziertes und bedürfnisgerechtes Wohnungsangebot. Ludwigsburg.
- Zoderer, B.; Tasser, E.** (2021): The plurality of wilderness beliefs and their mediating role in shaping attitudes towards wilderness. In: Journal of environmental management 277, S. 9-11.

Kommunale Dokumente

- LH Schwerin** (2002): Integriertes Stadtentwicklungskonzept.
- LH Schwerin** (2005): Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Wohnen in Schwerin“ Erste Fortschreibung 2005 (ISEK 2005).
- LH Schwerin** (2006): Landschaftsplan.
- LH Schwerin** (2008): Integriertes Stadtentwicklungskonzept „Wohnen in Schwerin“ Teil: Stadtumbau der Großwohnsiedlungen. Zweite Fortschreibung (ISEK 2008).
- LH Schwerin** (2011): Endbericht „Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept für das Programmgebiet der Sozialen Stadt Neu Zippendorf/Mueßer Holz“.
- LH Schwerin** (2012): Integriertes Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt Schwerin. Kurzfassung.
- LH Schwerin** (2015): Integriertes Stadtentwicklungskonzept Schwerin 2025. 3. Fortschreibung.
- LH Schwerin** (2016): Klimaanpassungskonzept der Landeshauptstadt Schwerin.
- LH Schwerin** (2021): Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 2030 für Neu Zippendorf und Mueßer Holz in der

Landeshauptstadt Schwerin. Entwurf.

Stadt Cottbus (2002): Stadtumbaukonzept für die Stadt Cottbus.

Stadt Cottbus (2006): 1. Fortschreibung Stadtumbaukonzept der Stadt Cottbus. Endbericht.

Stadt Cottbus (2007): Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Cottbus 2020 - „mit Energie in die Zukunft“.

Stadt Cottbus (2010): Stadtumbaustrategiekonzept Cottbus 2020. 2. Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes als Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK).

Stadt Cottbus (2011): Integrierter Verkehrsentwicklungsplan 2020 - InVEPI - Integrierter Verkehrsentwicklungsplan mit Maßnahmenplan.

Stadt Cottbus (2013): Kommunales Energiekonzept der Stadt Cottbus.

Stadt Cottbus (2014): Programm 'Soziale Stadt – Investitionen im Quartier' Fördergebiet Cottbus-Sandow . Integriertes Entwicklungskonzept 2014 (1. Fortschreibung).

Stadt Cottbus (2016): Landschaftsplan. Vorentwurf.

Stadt Cottbus (2018): Stadtumbaukonzept der Stadt Cottbus/Chósebus, 3. Fortschreibung (2018). Konzeptionelle Vertiefung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK 2035) der Stadt Cottbus.

Stadt Cottbus (2019): Cottbus/Chósebus 2035. Integriertes Stadtentwicklungskonzept.

Stadt Halle (2001a): Stadtentwicklungskonzept WOHNEN Phase I.

Stadt Halle (2001b): Neuordnungskonzept für den Stadtteil Halle-Neustadt.

Stadt Halle (2007): Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Stadtumbaugebiete.

Stadt Halle (2008): Integriertes Handlungskonzept „Soziale Stadt“ – Halle-Neustadt 2009-2013. Fortschreibung des Handlungskonzeptes Landesinitiative Urban 21 – Konzept für den Stadtteil Halle-Neustadt aus dem Jahr 2000.

Stadt Halle (2015): Integriertes Handlungskonzept „Soziale Stadt“ Neustadt 2025. 2. Fortschreibung (2015-2019) Anlage: Strukturkonzept Stadtteilzentrum Neustadt.

Stadt Halle (2016): Das Energie- und Klimapolitische Leitbild der Stadt Halle (Saale).

Stadt Halle (2017): Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK Halle 2025.

Stadt Halle (2018a): Wohnungspolitisches Konzept.

Stadt Halle (2018b): Stadtmobilitätsplan.

Stadt Halle (2018c): Integriertes Kommunales Klimaschutzkonzept der Stadt Halle (Saale). Fortschreibung 2018.

10 Anhang – Karten Untersuchungsgebiete

Schwerin Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Karte Freiraumsituation

Karte Infrastruktur

Karte Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Karte Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Halle Südliche Neustadt

Karte Freiraumsituation

Karte Infrastruktur

Karte Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Karte Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Cottbus Sandow

Karte Freiraumsituation

Karte Infrastruktur

Karte Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Karte Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Schweriner See

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Freiraumsituation

Datengrundlage: Landeshauptstadt Schwerin - Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen - WMTS_MV_DCP (Luftbild) © GeoBasis-DE/M-V-2020, © OpenStreetMap-Mitwirkende, SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (Baumkataster Stand: 20/03/2020)

IÖR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32

Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rößler
IÖR Dresden, November 2021

DOI: 10.5281/zenodo.7859235

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBWF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBWF FKZ: 01UR2208).

Freiraumnutzung

- | | |
|---|---|
| Wald und dicht ^o Bepflanzung | Sondernutzungsfläche (Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, umzäunt) |
| Baumstandort | Sondernutzungsfläche (Senioren- und Pflegeeinrichtungen, umzäunt) |
| Grünfläche | Spiel- / Sportfläche |
| Parkanlage | Spielplatz |
| Gemeinschaftsgarten | Öffentliches Sportfeld / -angebot |
| Mietergarten | Skate- / BMX- / Scooteranlage |
| Kleingartenanlage | Bademöglichkeit |
| Fußgängerbereich | Parkanlage |
| Parkplatz (versiegelt) | Gemeinschaftsgarten |
| Befestigte und teilbebaute Flächen | |

¹ Einzelstandorte gemäß Baumkataster

Zusätzliche Informationen

- | | |
|--|------------------------------------|
| Schule | Imkerei |
| Kindertageseinrichtung | Legale Graffitifläche |
| Bibliothek | Christliche Kirchengemeinde |
| Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot | Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde |

Grundkarte

- | | |
|--|-----------------------|
| Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb | Straßenbahn |
| Straßennetz | Fußgängerunterführung |
| Haltestelle ÖPNV | Fußgängerbrücke |
| Stadtteilergrenze | Pfad |

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Infrastruktur

Datengrundlage: Landeshauptstadt Schwerin
Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen - WMTS_MV_D03 (Luftbild)
© GeoBasis-DE/M-V-2020, © OpenStreetMap-Mitwirkende
IÖR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rösler
IÖR Dresden, November 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859256

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22028).

Infrastrukturstandorte

Versorgung

- Supermarkt / Discounter
- Kleinladen, kleiner Lebensmittelladen
- Bäckerei
- Kleingewerbe, Dienstleistung (z.B. Friseur, Kosmetik, Fahrschule)
- Kiosk (z.B. Obst u. Gemüse, Eis, Getränke)
- Gesundheitsdienstleistung (z.B. Sanitätshaus, Physiotherapie)
- Tankstelle
- Hotel / Pension
- Bankfiliale

Kinder und Jugendliche

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Sportanlage / Sporthalle (trägergebunden)
- Spielplatz
- Jugendverein / Jugendtreff

Freizeit, Kultur

- Café
- Restaurant / Imbiss
- Sehenswürdigkeit
- Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot
- Bibliothek
- Öffentliches Sportfeld / -angebot
- Skate- / BMX- / Scooteranlage
- Legale Graffitifläche
- Bademöglichkeit
- Parkanlage
- Gemeinschaftsgarten
- Imkerei
- Christliche Kirchengemeinde
- Russisch-orthodoxe Kirchengemeinde

Gesundheitswesen, Altenpflege

- Ärztehaus / Apotheke / Rehasentrum
- Seniorenheim / Betreutes Wohnen

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Fußgängerbereich
- Straßennetz
- Haltestelle ÖPNV
- Stadtteilgrenze
- Fahrweg
- Pfad
- Fußweg
- Fußgängerunterführung
- Fußgänger Lücke
- Straßenbahn

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

0 125 250 500 m
1: 6000 für DIN A2

0 2 km
© OpenStreetMap-Mitwirkende

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage: AFGVK Mecklenburg Vorpommern (ALKIS-Gebäude), Eigentumsübersicht ISEK 2016,
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger (IOR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Mai 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859294

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22028).

Eigentümer Liegenschaften

- kommunales Eigentum
 - genossenschaftliches Eigentum
 - privatwirtschaftliches Eigentum
 - Sonstiges¹
 - Unbekannt
- ¹ Flächen an Gemeinbedarf-, Gewerbe-, Handelseinrichtungen; Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Schwerin – Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage: AFGVK Mecklenburg Vorpommern (ALKIS-Gebäude), Eigentumsübersicht ISEK 2016,
© OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung (© Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung)

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger (IÖR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Mai 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859303

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

IRS
Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22028).

Wohngebäudeeigentümer

- Sonstiges¹
- Gebäude außerhalb Mueßer Holz und Neu Zippendorf
- privatwirtschaftliche Eigentümer* ¹ Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen, Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeleigentum im Privatbesitz

*Wohngebäude errichtet nach 1920

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Freiraumnutzung

- Wild und dichte Bepflanzung
- Baustandort
- Grünfläche
- Parkanlage
- Gemeinschaftsgarten
- Mietgarten
- Kleingartenanlage
- Fußgängerbereich
- Parkplatz (versiebart)
- Befestigte und teilbebaute Flächen

Zusätzliche Informationen

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot
- Kino
- Islamischer Gebetsraum
- Christliche Kirchengemeinde

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Gewässer
- Straßennetz
- Haltestelle ÖPNV
- Straßenbahn
- S-Bahn
- Fußgängerunterführung
- Pfad

Norden

1: 6000 für DIN A2

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

**Halle (Saale) – Südliche Neustadt
Freiraumsituation**

Datengrundlage: Stadt Halle (Saale), FB Planen, Art. Stadtvermessung
ALKIS © GeoBasis-DE / VermGeo USA, 06/2020 / A18-42603-09-14
© GeoPy GmbH-2019 (Luftbild), © OpenStreetMap-Mitwirkende
IOR - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 32
Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Stefanie Rößler
IOR Dresden, November 2021
DOI: 10.5281/zenodo.7859319

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22028).

Eigentümer Liegenschaften

 kommunales Eigentum

 genossenschaftliches Eigentum

 privatwirtschaftliches Eigentum

*Flächen an Gemeinbedarf, Gewerbe, Handeleinrichtungen; Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

 Sonstiges¹

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Halle (Saale) – Südliche Neustadt Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage:

Stadtruiderei mit Angaben der Liegenschaftskataster Stadt Halle (Saale), ER Papan, Akt. Stadtvermessung
 ALKIS © GeoBasis-DE/Urbano LSA, 6/2020/018-42603-09-14
 © OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung © Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung

Projektion:

ETRS 1989 UTM Zone 32
 Luis Schwarzenberger (IOB Dresden), Felix Böhmner (IRS E.Kner), September 2021

Karte:

10.5281/zenodo.7893945

DOI:

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

IRS
 Raumbezogene Sozialforschung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF-FKZ 01UR2008).

Wohngebäudeeigentümer

- Kommunale Wohnungsunternehmen*
- Genossenschaften*
- privatwirtschaftliche Eigentümer*
- Sonstiges¹
- Gebäude außerhalb Südliche Neustadt

¹ Gebäude für Gemeinbedürfnisse (Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeligentum im Privatbesitz)

*Wohngebäude errichtet nach 1920

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Halle (Saale) – Südliche Neustadt Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage:

Stadtplanstelle mit Angaben des Liegenschaftskatasters
 Stadt Halle (Saale), ER Platen, Amt Sachvermessung
 ALKIS © GeoBasis-DE/Urmessung LSA, 6/2020/018-42603-09-14
 © OpenStreetMap-Mitwirkende, Recherche und Datenaufbereitung © Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung

Projektion:

ETRS 1989 UTM Zone 32
 Luis Schwarzenberger (IOB Dresden), Felix Böhmner (IRS Erkner),
 September 2021

Karte:

DOI: 10.5281/zenodo.7859349

DOI:

Freiraumnutzung

- Wald und dichte Bepflanzung
- Baumstandort
- Grünfläche
- Parkanlage
- Gemeinschaftsgarten
- Kleingarten
- Kleingartenanlage
- Fußgängerbereich
- Parkplatz (versiegelt)

- Sondernutzungsfläche (Kinderbetriebs- / Spielplatz, Sportplatz, etc.)
- Sondernutzungsfläche (Sportplatz, etc.)

Zusätzliche Informationen

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Bibliothek
- Institutionelles / zivilgesellschaftliches Angebot
- Sehenswürdigkeit / Museum

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Gewässer
- Straßenraster
- Haltestelle ÖPNV
- Straßenbahn
- S-Bahn
- Brücke
- Fußgängerunterführung
- Fußgängerbrücke

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Freiraumsituation

Datengrundlage:
 Landesvermessung und Geobasisinformation 2020
 © Geobasis-DE/LGR (ALKIS-Gebäude, ATKIS-Basis-DIM, DOP)
 © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020)
 © OpenStreetMap-Mitwirkende
 IÖH - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33
 Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Jörg Hennesdorf, Stefanie Röfler, IÖH Dresden, November 2021
 DOI: 10.5281/zenodo.7593962

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBWF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBWF-FZ-01UR2208).

Infrastrukturstandorte

Versorgung

- Supermarkt / Discounter
- Kleinfleisch, kleiner Lebensmittelladen
- Bäckerei
- Kleingewerbe/Dienstleistung (z.B. Freizeut, Fahrradwerkstatt)
- Kiosk (z.B. Obst u. Gemüse, Eis, Getränke)
- Gesundheitsserviceleistung (z.B. Optiker, Physiotherapie)
- Tankstelle
- Gewerbegebiet Sandow
- Hotel / Pension
- Bankfiliale

Freizeit, Kultur

- Café
- Restaurant / Imbiss
- Kneipe
- Institutskaffee / zwischengesellschaftliches Angebot
- Bibliothek
- Öffentliches Sportfeld / -angebot
- Bademöglichkeit
- Parkanlage
- Sehenswürdigkeit / Museum

Gesundheitswesen, Altenpflege

- Ärztchenhaus / Apotheke
- Seniorenheim / Betreutes Wohnen

Kinder und Jugendliche

- Schule
- Kindertageseinrichtung
- Sportanlage / Sporthalle (Fragegebunden)
- Spielfeld
- Jugendverein / Jugendtreff

Grundkarte

- Gebäude Untersuchungsgebiet, Gebäude außerhalb
- Fußgängerbereich
- Gewässer
- Straßennetz
- Haltestelle ÖPNV
- Fahrbahn
- Fußweg
- Fußgängerunterführung
- Fußgängerbrücke
- Straßenbahn
- S-Bahn

0 125 250 500 m

1: 6000 für DIN A2

Norden

Cottbus – Sandow

Infrastruktur

Datengrundlage:

- Landesvermessung und Geobasisinformation 2020
- © GeoBasis-DE/LGR (ALKIS-Gebäude, ALKIS-Basis-DLM, DOP)
- © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2020)
- © OpenStreetMap-Mitwirkende

IOB - Kartierung städtebaulicher und freiraumplanerischer Aspekte sowie ausgewählter Infrastruktureinrichtungen

Projektion: ETRS 1989 UTM Zone 33
 Karte: Luis Schwarzenberger, Katja Friedrich, Jörg Hemmersdorf, Stefanie Röbler
 IOB Dresden, November 2021
 10.52517/zenodo.7659366

DDI:

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Strategie "Forschung und Nachhaltigkeit" (BMBF FKZ: 01UR22029).

Eigentümer Liegenschaften

- kommunales Eigentum
- genossenschaftliches Eigentum
- privatwirtschaftliches Eigentum
- Sonstiges¹
- genossenschaftliche Miteigentümer (ETW²)
- privatwirtschaftliche Miteigentümer (ETW²)
- kommunales und genossenschaftliches Eigentum

¹ Flächen an Gemeinbedarf, Gewerbe-, Handelseinrichtungen, Privatgrundstücke mit Einfamilienhäusern

² ETW = Eigentumswohnungen in Eigentümergemeinschaft

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Eigentumsverhältnisse Liegenschaften

Datengrundlage:

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2020
 © GeoBasis-DE/LGB, ALKIS-Gebäude, ALKIS-Flurstücke, DOP
 Auszug aus dem intracis der Stadt Cottbus (Eigentümer) (2019)
 Recherche und Datenaufbereitung © Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung

Projektion:

ETRS 1989 UTM Zone 33

Karte:

Luis Schwarzenberger (IOR Dresden), Felix Böhmer (IRS Erkner), Jörg Hennerdorf (IOR Dresden), September 2021

DOI:

10.5281/zenodo.7859376

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

IRS
Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

Wohngebäudeeigentümer

- kommunale Wohnungsunternehmen*
- Genossenschaften*
- privatwirtschaftliche Eigentümer
- Sonstiges¹
- genossenschaftliche Miteigentümer*(ETW²)
- privatwirtschaftliche Miteigentümer*(ETW²)
- Gebäude außerhalb Sandow

¹Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen, Handel, Gewerbe; Sondernutzung; Einzeleigentum im Privatbesitz

²ETW = Eigentumswohnungen in Eigentümerversammlungen

*Wohngebäude errichtet nach 1920

Städtebauliche Einordnung Gesamtstadt

Cottbus – Sandow Eigentumsverhältnisse Wohngebäude

Datengrundlage:

Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2020
© GeoBasis-DE/IGIS (ALKIS-Gebäude, ALKIS-Flurstücke, DOP)
Auszug aus dem IntraGIS der Stadt Cottbus (Eigentümer) (2019)
Recherche und Datenaufbereitung © Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung

Projektion:

ETRS 1989 UTM Zone 33

Karte:

Luis Schwarzenberger (IOR Dresden), Felix Böhmner (IRS Erkner), Jörg Hemmerdorf (IOR Dresden), September 2021

DOI:

10.5281/zenodo.7859386

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

IRS
Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

Informationen zum Forschungsprojekt StadtumMig und den Projektpartnern finden Sie im Internet unter:

<https://stadtummig.de>

An unserem Forschungsprojekt sind drei Institutionen, eine Beratungsgesellschaft und drei Städte partnerschaftlich beteiligt. Koordiniert wird das Projekt vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, IRS.

Partner im Forschungsverbund

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

IRS Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung

BIM Berliner Institut für empirische
Integrations- und Migrationsforschung

LANDESHAUPTSTADT **SCHWERIN**

**Brandenburgische
Beratungsgesellschaft
für Stadterneuerung
und Modernisierung**

Praxispartner

Cottbus
Chósebuz

hallesaale
HÄNDELSTADT

Förderer

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung unter dem Förderkennzeichen 01UR1802B gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

FONA

Sozial-ökologische Forschung